

РОССИЙСКАЯ ГРУППА ПО ГЛИНАМ
И ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ
Russian Clay Group

ГЛИНЫ-2015

Третье Российское Совещание
по глинам и глинистым минералам

02 – 04 декабря 2015
ИГЕМ РАН, Москва

WWW.RUCLAY.COM

Материалы Третьего Российского Совещания по глинам и глинистым минералам «ГЛИНЫ-2015», Москва, ИГЕМ РАН, 2015, 148 стр. с илл.

В сборнике представлены материалы Третьего Российского Совещания по глинам и глинистым минералам «ГЛИНЫ-2015»

Издание представляет собой материалы докладов по различным аспектам изучения глин и глинистых минералов. В сборнике рассмотрены вопросы кристаллохимии глинистых минералов, современные методы диагностики и исследования, различные аспекты минералогии и геохимии, геологии почв и палеопочв, глинистых отложений, кор выветривания, генезиса глинистых минералов. Большая часть докладов посвящена изучению свойств глинистых пород и материалов, их практическому применению в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, археологии и искусстве, решению проблем загрязнения окружающей среды, включая вопросы создания глинистых противомиграционных барьеров и применения в атомной энергетике и др.

Материалы Совещания ориентированы на геологов, химиков, технологов, специализирующихся на изучении глинистых минералов, студентов ВУЗов соответствующих специальностей и специалистов, желающих повысить уровень знаний в области изучения состава и строения глин, глинистых минералов и новых материалов, создаваемых на их основе.

Материалы докладов публикуются в авторской редакции. Подготовка издания: В.В. Крупская.

Подписано в печать 11.11.2014. Формат А5.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии "ПринтФормула"

121351, Москва, уд. Боженко, д. 10, корп. 2

e-mail: info@print-formula.ru, www.print-formula.ru

© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН), 2015

© Российская группа по глинам и глинистым минералам, 2015

© Комиссия по глинистым минералам Российского минералогического общества, 2015

О Совещании

Глины и глинистые минералы широко распространены в природе и часто используются в качестве индикаторов различных геологических и техногенных процессов, также глинистые минералы и материалы на их основе широко используются в промышленности и народном хозяйстве от фармацевтики до атомной промышленности и нефтегазовой отрасли. Актуальность исследования глинистых минералов и слоистых материалов обусловлена уникальными свойствами этих наноматериалов, потребностями экономики в разработке и открытии новых месторождений глин, необходимостью повышения эффективности нефтепромысловых работ и многим другим. В последние несколько лет потребность в высококвалифицированных исследованиях в области глин и глинистых минералов только возрастает, что вызывает необходимость обмена опытом среди специалистов и молодых ученых. В рамках Совещания будут освещены вопросы, посвященные кристаллохимии глинистых минералов, методам их идентификации, физико-химическим и др. свойствам глин, поведению глинистых минералов при выветривании, переотложения и преобразовании в ходе геологических процессов, а также вопросы применения глинистых минералов в промышленности, нефтегазовой отрасли и т.д.

Состав организационного комитета:

Председатель: В.В. Крупская (ИГЕМ РАН), к.г.-м.н., председатель Российской Группы по глинистым минералам, председатель комиссии по глинистым минералам Российского минералогического общества

Секретарь: Т.С. Зайцева (ИГГД РАН), к.г.-м.н., Санкт-Петербург, Россия, секретарь комиссии по глинистым минералам

Члены программного комитета:

Алексеева Т.А., ИФХиБПП РАН, к.б.н., в.н.с, Пушино, МО, Россия, секретарь Российской группы по глинистым минералам

Бортников Н.С., ИГЕМ РАН, академик, научный руководитель ИГЕМ РАН Москва, Россия

Дриц В.А., ГИН РАН, д.г.-м.н., в.н.с, профессор, Москва, Россия, Почетный председатель Российской Группы по глинистым минералам

Вирцава И., Университет г. Тарту (TU), PhD, Тарту, Эстония

Закусин С.В., МГУ им. М.В. Ломоносова, ИГЕМ РАН, Москва, Россия

Звягина Б.Б., ГИН РАН, к.г.-м.н., с.н.с, Москва, Россия

Кринари Г.А., КФУ, к.г.-м.н., профессор, Казань, Россия

Сахаров Б.А., ГИН РАН, к.г.-м.н., с.н.с, Москва, Россия

Соколова Т.А., МГУ им. М.В. Ломоносова, к.б.н., профессор, Москва, Россия
Калиничев А.Г., Лаборатория Субатех, к.г.-м.н., PhD, профессор, Пуатье, Франция
Изотов В. Г., К(П)ФГУ, к.г.-м.н., профессор, Казань, Россия
Ситдикова Л.М., К(П)ФГУ, к.г.-м.н., профессор, Казань, Россия
Осипов В.И., ИГЭ РАН, академик, директор, Москва, Россия
Солотчина Э. П., ИГМ СО РАН, д.г.-м.н., в.н.с., Новосибирск, Россия
Тимофеева М.Н., ИК СО РАН, д.х.н., в.н.с., Новосибирск, Россия

Контакты:

Место проведения: ИГЕМ РАН, 119017, Старомонетный пер., 35
Время проведения: 02 - 04 декабря 2015 года
Контакты для связи: Виктория В. Крупская, krupskaya@ruclay.com,
+7-926-819-63-98; +7-499-230-82-96

Режим работы Совещания

Все заседания будут проходить в помещениях ИГЕМ РАН. Время, выделяемое в программе для устных выступлений (с вопросами) пленарных докладчиков – 40 минут; ключевых секционных докладчиков – 30 минут; секционных докладчиков – 20 минут. Просьба придерживаться времени, установленного в программе. Стендовая сессия состоится 3 декабря, время проведения с 17:00 до 19:30.

Фото: М.С. Чернов, В.В. Крупская, С.В. Закусин - суспензии природного (а) и Cs-формы (б) монтмориллонита Таганского месторождения.

Программа Третьего Российского Совещания по глинам и глинистым минералам «ГЛИНЫ-2015»

Пленарные заседания:

Председатели пленарных секций: Б.А. Сахаров (ГИН РАН), И.И. Толпешта (МГУ имени М.В. Ломоносова), М.Н. Тимофеева (ИК СО РАН).

E. Ferrage, F. Hubert, E. Tertre, A. Delville, L. J. Michot and P. Levitz - Simulation of particle packing in swelling clay porous media.

A.G. Kalinichev, L. Narasimhan, B.F. Ngouana Wakou, Z. Chen - Molecular computer simulations of metal adsorption on hydrated surfaces of illite, smectite, and interstratified illite/smectite clays.

В.А. Дриц - Новые представления о природе, кинетике и структурных преобразованиях диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов в процессе их частичной дегидроксиляции.

Н.С. Мергелов, И.Г. Шоркунов, А.В. Долгих, В.В. Крупская - Органо-минеральные взаимодействия в почвоподобных эндолитных и гиполитных системах Восточной Антарктики.

А.Д. Савко, Г.В. Холмовой, Д.А. Дмитриев, А.В. Крайнов, В.В. Горюшкин - Глинистые породы неогена Среднерусской антеклизы.

Секционные заседания:

Секция С1. Кристаллохимия глинистых минералов, современные методы диагностики и исследования.

Председатель: Б.Б. Звягина (ГИН РАН).

Во время работы этой секции будут рассмотрены различные вопросы строения глинистых минералов и слоистых материалов, а также современные методические подходы к их диагностике.

Ключевой доклад: Б.А. Сахаров, В.А. Дриц, Т.А. Ивановская, Е. В.Покровская - Нано-уровень кристаллохимической гетерогенности глобулярных диоктаэдрических слоистых минералов (ключевой доклад на секции)

Секция С2. Минералогия и геохимия. Геология глин. Глинистые минералы для решения вопросов нефтегазовой отрасли.

Председатель: Е.В. Белогуб (ИМин УрО РАН)

Эта секция включает спектр вопросов, посвященных использованию глинистых минералов для выявления генезиса пород, фациальному анализу, описанию особенностей условий образования и преобразования глинистых минералов в различных геологических обстановках, а также исследование глинистого цемента нефтегазовых коллекторов, нетрадиционных источников углеводородов и т.д.

Секция С3. Свойства глин и глинистых материалов; практическое применение в различных отраслях народного хозяйства.

Председатель: Т.А. Соколова (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Во время работы секции будут обсуждаться вопросы формирования различных свойств (физических, химических, коллоидных и др.) глинистых минералов, преобразования свойств в ходе модификации структуры минералов, экологические аспекты; применение глин и глинистых материалов в промышленности, сельском хозяйстве, археологии, искусстве; решение проблем загрязнения окружающей среды, создание глинистых противомиграционных барьеров, применение в атомной энергетике и др.

Ключевой доклад: М.Н. Тимофеева, В.Н. Панченко, К.П. Волчо, В.В. Крупская, А. Джил, М.А. Висенте - Кислотно-модифицированные слоистые алюмосиликаты как эффективные катализаторы реакции изопулегола с ванилином (ключевой доклад на секции)

Секция С4. Глинистые минералы в корах выветривания, почвах и палеопочвах, органо-глинистые взаимодействия. Председатель: А.Д. Савко (ВГУ)

В работе этой секции будут обсуждаться особенности формирования и преобразования глинистых минералов при выветривании различных пород, условия их образования и изменения в почвах и палеопочвах, органо-минеральные взаимодействия.

Тезисы докладов

Пленарные доклады	14
E. Ferrage, F. Hubert, E. Tertre, A. Delville, L. J. Michot and P. Levitz - Simulation of particle packing in swelling clay porous media.....	15
A.G. Kalinichev, L. Narasimhan, B.F. Ngouana Wakou, Z. Chen - Molecular computer simulations of metal adsorption on hydrated surfaces of illite, smectite, and interstratified illite/smectite clays.....	17
В.А. Дриц – Новые представления о природе, кинетике и структурных преобразованиях диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов в процессе их частичной дегидроксиляции.....	18
Н.С. Мергелов, И.Г. Шоркунов, А.В. Долгих, В.В. Крупская - Органо-минеральные взаимодействия в почвоподобных эндолитных и гиполитных системах Восточной Антарктики.....	20
А.Д. Савко, Г.В. Холмовой, Д.А. Дмитриев, А.В. Крайнов, В.В. Горюшкин - Глинистые породы неогена Среднерусской антеклизы	22
Секция С1: Кристаллохимия глинистых минералов, современные методы диагностики и исследования	24
F. Hubert, J. C. Viennet, E. Tertre, B. Lanson and E. Ferrage - Importance of mixed layer minerals for the reactivity of soils	25
И.А. Варфоломеев, И.В. Якимчук - Проблемы различения глинистых минералов на рентгеновских микротомограммах горных пород.....	26
Е. С. Житова, С. В. Кривовичев, В.Н. Яковенчук, И.В. Пеков, Г.Ю. Иванюк - Кристаллохимия Mg-Al-CO ₃ минералов надгруппы гидроталькита.....	28
Т.А. Ивановская, Б.Б. Звягина, Б.А. Сахаров, А.Т. Савичев, Н.В. Горькова - Глобулярные слоистые силикаты глауконитового ряда в кембрийско-ордовикских отложениях Балтоскандии	30
А.Д. Рянская, Ю.В. Щапова, Т.Я. Гуляева – Методические подходы к изучению минерального состава пород баженовской свиты.....	33
Б.А. Сахаров, В.А. Дриц, Т.А. Ивановская, Е. В.Покровская - Нано-уровень кристаллохимической гетерогенности глобулярных диоктаэдрических слюдяных минералов (ключевой доклад на секции).....	35
Секция С2: Минералогия и геохимия. Геология глин. Глинистые минералы в нефтегазовой отрасли	38
Н.Я. Безделига, А.А. Колдаев, С.Ф. Кудрявцева, С.К. Фирсов, Н.С. Осинская - Монтмориллонит, каолинит, слюда и редкие щелочи (Rb, Cs) в «первичных каолинах» (Ангренское каолин-буроугольное месторождение)	39
Е.В. Белогуб, П.В. Хворов, К.А. Новоселов, Е.Е. Паленова - Цеолиты во вскрышных породах Кокклановского W-Мо месторождения (Курганская область)	42
П.Е. Белоусов, Ю.И. Бочарникова - Сырьевая база бентонитовых глин России.....	45

Т.С. Зайцева, Т.А.Ивановская, И.М.Горохов, Н.Н.Мельников - Этапы формирования и преобразования глобулярных слоистых силикатов арымасской свиты (Северная Сибирь): минералого-кристаллохимические и изотопно-геохронологические характеристики	48
Н.Н. Зинчук - Прикладные аспекты ассоциаций глинистых минералов в корках выветривания туфогенных образований	51
Н.Н. Зинчук - Особенности глинистых минералов в корках выветривания слюдистых пород	54
А.В. Крайнов - Фациальные основы прогноза месторождений керамических и огнеупорных глин аптского яруса северной части Воронежской антеклизы	57
В.Н. Подковыров, О.С. Верещагин, В.Б. Ершова, Е.Ю. Голубкова, А.С. Ивлева, А.М. Николаев - Глинистые минералы венд-кембрийских отложений Ленинградской области	60
М.А. Рудмин - Некоторые минералогические особенности глауконитов в осадочных рудах Бакcharского месторождения (Западная Сибирь).....	63
А.В. Сергеева, С.Н. Рычагов - Фазовый состав фракций и структурная характеристика минералов гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки	66
Л.М. Ситдикова, В.Г. Изотов, Е.Ю. Сидорова, А.Ф. Бакиев – Глинистые минералы нетрадиционных коллекторов эффузивных комплексов зоны Камских дислокаций	68
Ю.В. Фролова, М.С. Чернов - Формирование глинистых минералов в вулканогенных породах при гидротермальном литогенезе	70
Секция С3: Свойства глин и глинистых материалов; практическое применение в различных отраслях народного хозяйства	73
L. Dzene, H. Verron, E. Tertre, F. Hubert, J.-L. Robert and E. Ferrage - Influence of particle size and layer charge on cesium desorption process from 2:1 swelling clay minerals.....	74
Э.С. Абринова, Б.В. Покидько, Д.С. Будникова - Влияние степени модификации поверхности на реологические характеристики неводных органобентонитовых дисперсий	76
С.В. Азопков, И.А. Бражник, С.В. Закусин, М.С. Чернов - Создание сорбционного глинистого барьера на основе модифицированного неорганическими добавками покровного суглинка	78
Ю.И. Бочарникова, П.Е. Белоусов, Н.М. Боева - Модификация монтмориллонита методом кислотной активации	80
Л.Г. Булыгина, В.Н. Соколов, В.А. Королев, М.С. Чернов, О.В. Разгулина, Д.И. Юрковец - Иерархический подход при изучении структуры глинистых грунтов.....	83

Л.Г. Булыгина, М.С. Чернов, В.Н. Соколов, О.В. Разгулина - Об изучении состава и строения глинистых грунтов с помощью рентгеновской компьютерной томографии.....	85
П. Верма, А.Ю. Романчук, И.Э. Власова, И.А. Пресняков, В.В. Крупская, С.Н. Калмыков - Закономерности сорбции $Np(v)$ на глинах различного происхождения.....	88
С.В. Закусин, В.В. Крупская, О.В. Доржиева, Е.А. Тюпина, В.О. Жаркова - Механизмы адсорбции катиона Cs на природных и кислотно-модифицированных бентонитах	90
Л.А. Земскова, А.В. Войт, Д.Х. Шлык, Ю.М. Николенко, Н.Н. Баринов - Слоистые оксиды марганца в составе композитов с углеродным волокном для сорбции $As(V)$	92
В.В. Крупская, С.В. Закусин, Е.А. Тюпина, О.В. Доржиева, М.С. Чернов, А.А. Кондрашова - Преобразование структуры и адсорбционных свойств монтмориллонита при термохимическом воздействии	93
Р.А. Кузнецов, Л.Г. Булыгина, М.С. Чернов - Изменение строения гидротермальных глинистых грунтов при деформировании	96
А. М. Кульков, М. А. Кулькова, Н.С. Власенко, В.В. Шиловских - Минералогические и геохимические особенности неолитической керамики поселений восточной Европы (Двинско-Ловатского междуречья)	99
А.М. Никуленков, В.Г. Румынин, К.Б. Розов - Изучение диффузионных и сорбционных свойств глин для оценки долговременной безопасности объектов окончательной изоляции РАО	101
Л.А. Новикова, Л.И. Бельчинская, Ф. Ресснер - Характеристика активных центров поверхности природных алюмосиликатов методом каталитической конверсии метилбутинола	103
Б.В. Покидько, А.В. Грачева, И.И.Чупарин - Исследование релаксации структур водных бентонитовых гелей.....	106
Т.А.Соколова, И.И.Толпешта, Е.С. Русакова - Опыт количественной оценки вклада слоистых глинистых силикатов и минералов гидроксидов Fe в формирование кислотно-основной буферности почв	107
М.Н. Тимофеева, В.Н. Панченко, К.П. Волчо, В.В. Крупская, А. Джил, М.А. Висенте - Кислотно-модифицированные слоистые алюмосиликаты как эффективные катализаторы реакции изопулегола с ванилином (ключевой доклад на секции) 109	109
А.А. Трубача-Богинска, А.Я. Ацтиньш, Я.Я. Швиркстс - Выделение субмикронной глинистой фракции из суспензии иллитовой глины, стабилизированной триполифосфатом натрия.....	111
М.С. Чернов, В.Н. Соколов, В.В. Крупская, А.Р. Алёшин - Наночастицы в гидротермальных глинах: состав, строение и свойства	113
Е.С. Чечетко - Сорбция ионов меди глиной Дашковского месторождения	116

Д.А. Шушков, И.И. Шуктомова, О.Б. Котова - Сорбция радиоактивных элементов цеолитсодержащими глинистыми породами Республики Коми	118
В.А. Явна, А.С. Каспржицкий, Г.И. Лазоренко - ИК-спектроскопическое и DFT-исследование пластичности глинистых грунтов	120
Секция С4: Глинистые минералы в корах выветривания, почвах и палеопочвах, органо-глинистые взаимодействия.....	123
О.С. Верещагин, В.Б. Ершова, А.В. Прокопьев, Г.Н. Александрова - Изменения климата в Восточной Арктике в кайнозое на примере острова Котельный (арх. Новосибирские острова): палинологические комплексы и ассоциации глинистых минералов.....	124
В.В. Костылева - Глинистые минералы донных осадков Баренцева моря (Российский сектор)	126
М.Ю. Меркушова - Глинистые минералы богатых железных руд КМА	128
Я.Н. Ревенок, В.И. Рождествина - Слоистые силикаты костеносных отложений местонахождения позднемеловых рептилий Приамурья	130
В.А. Свиридов - История глинистых минералов в кайнозойской коре выветривания междуречья Олым-Оскол-Ведуга (Среднерусская возвышенность)	133
Е.Ю. Сидорова, Л.М. Ситдикова, В.Г. Изотов, Н.М. Хасанова – Роль глинистых минералов в типизации кор выветривания фундамента Татарского свода.....	135
И.И. Толпешта, Т.А. Соколова - Изучение краткосрочных изменений слюдястых минералов тонких фракций в подзолистой почве	137
<i>Авторский указатель</i>	<i>141</i>
<i>Список зарегистрированных участников Совещания «ГЛИНЫ-2015»</i>	<i>143</i>
<i>Информация о компаниях-спонсорах.....</i>	<i>147</i>

MiniFlex™ 600 | MiniFlex 300

XRD available on your benchtop

Better measurement.
Better confidence. Better world.

More power | More flexibility | More results

D/teX Ultra

D/teX Ultra high speed position sensitive detector collects data up to 100X faster than conventional detection systems

6-position sample changer

6-position sample changer for high throughput and ultimate ease of use

Graphite monochromator

Graphite monochromator offers the highest quality data, optimizing peak-to-background measurements for trace phase analysis

Rigaku

Представитель Ригаку Корпорейшн в странах СНГ:

E-Globeledge Corporation
イーグローバレッジ株式会社

1228513, Россия, г.Москва,
Краснопресненская наб., 12,
Тел.: +7 495 977 0055, E-mail: info@e-globeledge.ru,
URL: http://www.e-globeledge.ru

Рекомендации по выбору оптимальной модели и комплектации для решения Ваших аналитических задач / Документация и программное обеспечение на русском языке / Сертифицированное оборудование / Полное наладочное и сервисное обслуживание специалистами нашего сервисного центра / Обучение Ваших специалистов / Индивидуальная поддержка / Доставка запасных частей

Versatile yet simple WDXRF spectrometers

Better measurement. Better confidence. Better world.

Choose your configuration without compromise

ZSX® Primus II

- 4.0 kW **tube-above** design
- Sequential analysis Be-U
- Micro mapping capabilities
- 30 μ tube for improved sensitivity

ZSX Primus

- 4.0 kW **tube-below** design
- Sequential analysis Be-U
- Micro mapping capabilities
- 30 μ tube for improved sensitivity

ZSX Primus III+

- 3.0 kW **tube-above** design
- Sequential analysis O-U
- High precision sample positioning
- Software tools for statistical process control

Представитель Ригаку Корпорейшн в странах СНГ:

EG E-Globeledge Corporation
イーグロベレッジ株式会社

125610, Россия, г.Москва,
Краснопресненская наб., 12,
Тел: +7 495 907 0900, E-mail: info@e-globeledge.ru
URL: <http://www.e-globeledge.ru>

Рекомендации по выбору оптимальной модели и комплектации для решения Вашего аналитического задачи / Доставка оборудования на русском языке / Сертифицированное оборудование / Пуско-наладка и сервисное обслуживание специалистами центра / Обучение Ваших специалистов / Методическая поддержка / Доставка запасных частей

Пленарные доклады

Simulation of particle packing in swelling clay porous media

E. Ferrage¹, F. Hubert¹, E. Tertre¹, A. Delville², L. J. Michot³ and P. Levitz³

The anisotropic properties of water and solutes migration in natural systems containing swelling clay minerals (smectite or vermiculite) is most often driven by the mutual arrangements of their lamellar particles which induce an anisotropy in the pore space morphology and connectivity of the porous media. In this scope, the simulation of representative porous media for swelling clay minerals is crucial to attempt to relate the shape of particles with their organization in the porous media and in fine to determine the dynamical properties of water and elements (cations, anions) diffusing through.

Recently, we have been interested in the characterization of different size fractions of vermiculite (i.e., 0.1-0.2, 1-2 and 10-20 μm) obtained by sonication process (Reinholdt et al., 2013). Using neutron scattering/diffraction method, the degree of anisotropy in particle orientation for the different porous media showed significant size-dependency (Hubert et al., 2013). In parallel, representative 3D virtual porous media were obtained using a one-by-one particle deposition algorithm, similar to the one proposed by Coelho et al. (1997). The obtained results showed that the experimental data, such as the distribution of particle geometric factors (surface and aspect ratio) as well as particle orientation (rocking curves), were correctly reproduced for the three vermiculite size fractions.

The obtained virtual porous media can then be used to assess the size of the representative elementary volumes as well as the size and shapes of the pores based on the chord length distribution analysis. Based on these virtual porous media, calculations of theoretical scattering/diffraction profiles were also performed and compared to experimental ones. The comparison between experimental and calculated profiles provides sound constrains on the representativeness of the obtained virtual porous media, while allowing getting additional insights on the role played by crystal structure defects on the calculated intensities. The simulation of representative 3D virtual porous media represents a crucial step for further simulations of diffusion properties of water and solutes in these systems.

The CNRS interdisciplinary “défi Needs”, through its “MiPor” program is thanked for the financial support provided to the present study (Project MPDYN).

Coelho, D.; Thovert, J.-F.; Adler, P. Geometrical and transport properties of random packings of spheres and aspherical particles. *Physical Review E*. 1997. 55, 1959-1978.

Ferrage, E.; Hubert, F.; Tertre, E.; Delville, A.; Michot, L.J.; Levitz, P. Modeling the arrangement of particles in natural swelling-clay porous media using three-dimensional packing of elliptic disks. *Physical Review E*. 2015. 91, 062210.

Hubert, F.; Bihannic, I.; Prêt, D.; Tertre, E.; Nauleau, B.; Pelletier, M.; Demé, B.; Ferrage, E. Investigating the anisotropic features of particle orientation in synthetic swelling clay porous media. *Clays and Clay Minerals*. 2013. 61, p. 397-415.

¹ IC2MP-Hydrasa, UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers, 86073 Poitiers, France, eric.ferrage@univ-poitiers.fr

² ICMN, UMR 7374 CNRS, Université d'Orléans, 45071 Orléans, France

³ PHENIX, UMR 82324 CNRS, Université Pierre & Marie Curie, 75252 Paris, France

Reinholdt, M. X.; Hubert, F.; Faurel, M.; Tertre, E.; Razafitianamaharavo, A.; Francius, G.; Prêt, D.; Petit, S.; Béré, E.; Pelletier, M.; Ferrage, E. Morphological properties of vermiculite particles in size-selected fractions obtained by sonication. *Applied Clay Science*. 2013. 77-78, p. 18–32.

Molecular computer simulations of metal adsorption on hydrated surfaces of illite, smectite, and interstratified illite/smectite clays

A.G. Kalinichev¹, L. Narasimhan¹, B.F. Ngouana Wakou¹, Z. Chen¹

Callovo-Oxfordian clay (COx) is under investigation as a host rock for long term nuclear waste repository in France. For that purpose, safety assessment models must account for interaction of radionuclides with repository materials over time- and distance- scales spanning many orders of magnitude. The clayey component of COx consists mostly of illite, smectite and interstratified illite/smectite (I/S) minerals, and the radionuclide sorption on COx is usually predicted considering an "additivity rule", e.g., averaging between their behavior with respect to illite and smectite separately.

Indeed, experimental studies of cation exchange indicate that in some cases I/S behaves more like a mixture of illite and smectite. Thus, Cs⁺ sorption on I/S can be quantitatively explained by two sub-models describing the sorption on illite and smectite. In addition, the measured value of I/S cation exchange capacity (CEC) is very close to the value calculated by the CECs of illite and smectite according to their ratio in I/S. However, this conclusion cannot be further verified because the cation exchange selectivity coefficients for illite and smectite are similar. Therefore, more detailed understanding of the adsorption and transport properties of radionuclides in illite, smectite, and I/S clay becomes a very important issue.

We have applied molecular dynamics (MD) computer simulations in order to quantify the molecular scale mechanisms responsible for the adsorption of a series of hydrated monovalent (Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺) and divalent (Mg²⁺, Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Ni²⁺, UO₂²⁺) cations at the basal surfaces of illite, smectite, and I/S. A set of new structural models of illite (muscovite) and smectite (montmorillonite) have been constructed to more accurately account for the natural disorder in the structural isomorphous Al/Si and Mg/Al substitutions in the tetrahedral and octahedral clay sheets, respectively. In addition, an atomistic structural model of I/S clay have been developed for the first time according to the atomic composition of the ISCz1 type of illite/smectite, the composition used in experiments and closely resembling that of COx.

The newly developed models allowed us to identify several structurally different energetically favorable adsorption sites at the basal surfaces of all three clay substrates. MD simulations were performed by systematically constraining each cation at different distances from the clay surface (potential of mean force calculations using umbrella sampling algorithm). The results are quantitatively analyzed in terms of the adsorption free energy profiles above each individual adsorption site on each clay surface for each individual cations. Metal sorption properties for the three clay surfaces are compared in terms of preferable sorption sites and their surface distributions, most stable adsorption distances, free energies of adsorption. The resulting equilibrium constants for surface adsorption and ion exchange are then calculated and compared with available experimental data.

¹ Laboratoire SUBATECH, Ecole des Mines de Nantes, France, kalinich@subatech.in2p3.fr

Новые представления о природе, кинетике и структурных преобразованиях диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов в процессе их частичной дегидроксиляции

В.А. Дриц¹

Сообщение будет посвящено результатам изучения экспериментального моделирования структурных преобразований диоктаэдрических тонкодисперсных 2:1 слоистых силикатов, происходящих под воздействием повышенных температур и сопровождающихся процессами их частичной дегидроксиляции. Успешное решение поставленных задач стало возможным благодаря оригинальной методологии применения термического анализа, позволившей обнаружить ряд новых термических эффектов, возникающих при нагревании диоктаэдрических тонкодисперсных 2:1 слоистых силикатов. Выявление природы этих эффектов позволило на новом уровне изучать поведение структурно связанной и адсорбированной воды при нагревании минералов рассматриваемой группы. Другое важное преимущество состояло в том, что исследования образцов, представляющих собой сложные смешанно-слоистые структуры, проводились на основе прецизионного моделирования наблюдаемых дифракционных эффектов. Основные результаты сводятся к следующему:

1. Разработана новая кинетическая модель, описывающая разные стадии дегидроксиляции диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов, включая глинистые минералы. В терминах этой модели кинетика процесса подчиняется реакции нулевого порядка. Это означает, что реакция является гомогенной, ее скорость не зависит от концентрации реагирующего вещества, а структурные преобразования происходят без образования каких либо промежуточных фаз. В случае исследованной группы минералов, если процесс дегидроксиляции начинается в каком-то слое, то реакция протекает спонтанно через весь слой без образования в пределах слоя сосуществующих доменов, имеющих разные структуры. Экспериментально показано, что реакция является универсальной, т. е. не зависит от структурно-кристаллохимических особенностей каждого представителя обширного семейства рассматриваемой группы минералов.

2. Предсказания новой модели относительно возможного механизма структурных преобразований диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов в процессе дегидроксиляции оказались в полном соответствии с результатами структурного изучения частично дегидроксилированных образцов. В частности оказалось, что на каждой стадии дегидроксиляции иллитовые образцы преобразуются в смешанослойные структуры, в которых чередуются исходные и полностью дегидроксилированные слои. Образование таких структур обусловлено тем, что на каждой стадии дегидроксиляции подвергаются только слои идентичного состава; главной же особенностью реакции является то, что преобразование каждого такого слоя протекает спонтанно и распространяется на весь слой. Гораздо более сложная картина фазового состава установлена для частично дегидроксилированного

¹ ГИН РАН, Москва, dritz@ginras.ru

пирофиллитового образца, в исходной структуре которого неупорядоченно чередовались транс- и цис-вакантные слои. Оказалось, что на каждой стадии дегидроксиляции фазовый состав образца был представлен смесью низко- и высокодегидроксилированных фаз, названных LD и HD соответственно. Каждая из LD и HD фаз представляла смешанослойную структуру, в которой неупорядоченно чередовались исходные (ND) и полностью дегидроксилированные (CD) слои. При этом в LD фазе преобладали ND слои, а в HD фазе – CD слои. Образование этих фаз обусловлено тем, что цис-вакантные слои имеют более высокую термальную устойчивость по сравнению со слоями, в которых вакантными являются транс-октаэдры. Напротив, фазовый состав пирофиллита, состоящего из транс-вакантных слоев одинакового химического состава, на каждой стадии дегидроксиляции представлял собой физическую смесь исходного и полностью дегидроксилированного пирофиллита. В данном случае из-за идентичного состава и строения пирофиллитовых кристаллов механизм реакции происходил по схеме «кристалл за кристаллом».

3. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о несостоятельности общепринятой, ставшей уже классической, модели частично дегидроксилированных диоктаэдрических 2:1 слоистых силикатов. Согласно этой модели реакция является гетерогенной, основанной на предположении о сосуществовании в пределах индивидуальных слоев доменов, соответствующих исходной и полностью дегидроксилированной структурам (Guggenheim et al., 1987; Guggenheim, 1988, 1990). Столь же несостоятельными оказались предсказания, основанные на результатах квантово-механического молекулярного моделирования, согласно которым разные стадии дегидроксиляции должны сопровождаться формированием стабильных полугидроксилированных фаз со специфической температурой дегидроксиляции (Sainz-Diaz et al., 2004; Molina-Montes et al., 2008a,b, 2010). Общим недостатком этих моделей является тот факт, что их достоверность не была подтверждена надежными экспериментальными результатами.

Органо-минеральные взаимодействия в почвоподобных эндолитных и гиполитных системах Восточной Антарктики

Н.С. Мергелов¹, И.Г. Шоркунов¹, А.В. Долгих¹, В.В. Крупская²

Сообщества эндолитных (обитают внутри скал) и гиполитных (развиваются под защитой каменной мостовой) организмов - одни из наименее изученных наземных экосистем с ярко выраженной фотоавтотрофной компонентой. При различных внешних стрессах (недостаток влаги, УФ-излучение, коррадирующий ветер и др.) развитие биоты на дневной поверхности угнетается. В таких условиях организмы находят свою экологическую нишу внутри скал или под каменными мостовыми, где взаимодействуя с минералами породы, образуют соответственно эндолитные и гиполитные биокосные системы. Доминирующей автотрофной компонентой таких систем являются цианобактерии и зеленые водоросли, существующие преимущественно в виде биопленок. Они способны к первичной продукции органического вещества при ограниченных уровнях освещенности доступных, например, в гранитоидах и песчаниках, где присутствуют полупрозрачные кварц и полевые шпаты. Эндолитные и гиполитные биокосные системы не осознаются как протопочвенные образования – почвоподобные тела. Вместе с тем они являются предшественниками более развитых почвенных образований, а часто единственными равновесными с внешними факторами почвоподобными телами во многих районах планеты с экстремальными условиями, включая холодные криптогамные пустоши Восточной Антарктики. Такие биокосные системы – сравнительно простые образования и удобные объекты для изучения органо-минеральных взаимодействий на детальном уровне. Остаются немногочисленными исследования по биохимическому выветриванию, образованию глинистых минералов, биоминерализации в эндолитных и гиполитных системах.

Доклад объединяет собственный материал авторов по таким объектам в оазисах Холмы Ларсеманн и Тала в Восточной Антарктике, а также последние данные, полученные зарубежными коллегами, изучающими органо-минеральные взаимодействия в эндо/гиполитных системах экстремальных местообитаний.

В докладе будут представлены следующие аспекты генезиса эндолитных и гиполитных почвоподобных систем:

1. Структурная организация на мезо-, микро- и субмикроразрешениях на основе данных оптической микроскопии, SEM/TEM, компьютерной рентгеновской микротомографии высокого разрешения;

2. ¹⁴C «возраст»/среднее время пребывания органического вещества эндолитных и гиполитных систем;

3. Механизмы биохимического выветривания под воздействием цианобактериальных биопленок, локальное снижение pH до 3,0 и повышение

¹ Институт географии РАН, Москва, mergelov@igras.ru

² Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, kрупskaya@ruclay.com

до 9,0 на минеральных зернах в зависимости от метаболизма биопленки, потенциал биопленки по выветриванию и кварца, и полевых шпатов;

4. Процессы биоминерализации/фоссилизации в эндолитных системах, образование Al,Si,Fe,K,Ca,S-содержащих микрофоссилий, отложение минералов на клеточной стенке цианобактерий;

5. Образование карбонатов *in situ* при цианобактериальном фотосинтезе внутри массивно-кристаллических пород;

6. Возможности образования глинистых минералов в эндолитных и гиполитных системах, свидетельства новообразования каолинита, присутствие смектита и его генезис в эндолитных органо-минеральных горизонтах;

7. Образование оксалатных комплексов эндолитными и гиполитными лишайниками. Распад Si-Al-Fe-содержащих оксалатных комплексов в качестве возможной причины осаждения Si, Al, Fe в виде аморфных силикатов/глинистых минералов и оксидов Fe/Al. Фотоокисление оксалатов и высвобождение кремнезема, образование так называемых «кремнеземистых глазурей» в приповерхностной части эндолитных и гиполитных систем;

8. Свидетельства трансформации (гидр)оксидов Fe. Возможности гематит-гетитовых переходов в эндолитных системах по данным Рамановской спектроскопии. Формирование элювиально-иллювиальных почвоподобных микропрофилей в теле массивно-кристаллических пород. Схожесть с образованием полнопрофильных подзолов;

Биомаркеры эндолитных и гиполитных систем Восточной Антарктики.

Установлено, что компоненты органического вещества, содержащиеся в эндолитных и гиполитных биопленках, участвуют в биохимическом выветривании силикатов, новообразовании глинистых/аморфных минералов, в физической дезинтеграции и биогенном/криогенном структурировании выветрелой минеральной массы. Такие функции эндолитного и гиполитного органо-минерального горизонта с биопленками сходны с «классическими» поверхностными органогенными горизонтами почв.

Понимание современных процессов, происходящих в эндолитных и гиполитных системах, имеет фундаментальное значение для расшифровки палеопочвенной записи, так как такие системы являются ближайшими современными аналогами протопочвенных тел, существовавших на планете до появления высших сосудистых растений с корневыми системами.

Глинистые породы неогена Среднерусской антеклизы

А.Д. Савко¹, Г.В. Холмовой¹, Д.А. Дмитриев¹, А.В. Крайнов¹, В.В. Горюшкин²

Глинистые породы неогена развиты на трех стратиграфических уровнях - раннемиоценовом (краснояржском на КМА), позднемиоценовым (горелкинском на северо-востоке региона) и плиоценовом (усманском в бассейне Паслеодона). На КМА выделяются два фациальных типа осадков миоцена: аллювиально-делювиальный и озерно-болотный, причем второй развит лишь в западной части территории КМА. Аллювиально-делювиальные отложения представлены преимущественно светло-серыми разнородными песками и кирпично-красными глинами с крупными конкрециями углекислого кальция и бобовинами окислов марганца. Именно этот тип описан в опорном обнажении Е.М. Розановской и назван "шапкинской толщей". Озерно-болотный тип отложений был выделен А.П. Кузнецовым на Красно-Яружском месторождении керамических глин. Представлен он толщей глин, в основании гидрослюдисто-каолинитового, а в верхней части каолинит-гидрослюдисто-монтмориллонитового состава. Здесь после ухода олигоценового моря образовалась аллювиальная равнина с цепочками озер, где формировались полиминеральные месторождения керамических глин (Краснопольское, Колотилевское, Краснояржское, Новеньское) за счёт размыва палеогеновых отложений и наследующие их состав.

В качестве бентонитового сырья представляются перспективными неогеновые глины горелкинской свиты, сформировавшиеся в лиманных условиях. Они имеют высокие массовые доли монтмориллонита в глинистой составляющей, почти не содержат каолинита, а доля других минералов представлена гидрослюдой, неупорядоченной смешаннослойной фазой и хлоритом. Эти глины характеризуются как формовочные средне-прочносвязующие с пределом прочности во влажном состоянии 1,1-1,3 кг/см², в сухом – 4,2-5,5 кг/см².

Плиоценовые глины усманской свиты неогена, сформировавшиеся на аллювиальной равнине по составу полиминеральные, отличаются высокими значениями массовой доли глинистой составляющей, к тому же существенно увеличивающейся (на 5-10%) при дезинтеграции глинистых агрегатов. В разрезе они неоднородны по составу. Их слои с более высоким содержанием монтмориллонита хорошо активируются кальцинированной содой и характеризуются высокой коллоидальностью (до 95,3 %), обладают высокой набухаемостью в природном состоянии (2,8-3,7 ед.), поднимающейся при активации кальцинированной содой (3 %) до 16,0 единиц. Отдельные горизонты глин усманской свиты, характеризующиеся достаточно высоким содержанием монтмориллонита в глинистой фракции, обладают достаточно высокими формовочными свойствами. Они хорошо активируются кальцинированной содой, при этом предел прочности на разрыв в зоне конденсации влаги возрастает в 3-4 раза. Низким качеством характеризуются глины с повышенным содержанием каолинита.

¹ Воронежский государственный университет, г. Воронеж, savko@geol.vsu.ru

² ОАО «Воронежское рудоуправление», пос. Стрелица, Victor.Goryushkin@sibelco.com

При активации глин кальцинированной содой выход раствора возрастает до 6,1 м³/т, в сочетании с ПМК-85 - до 9,0 м³/т. В случае модификации содой, ПМК-85 и полимером выход достигает 14,4 м³/т. Среди полиминеральных глин усманской свиты вполне реально выявить участки или горизонты с повышенным содержанием монтмориллонита и пониженным значением каолинита, что может значительно повысить качественные свойства сырья.

Вместе с тем глины усманской свиты неоднородны по составу, в основной массе в значительных количествах содержат каолинит (25-40 %), который снижает качественные показатели формовочной смеси, но оказывает положительное влияние на керамические свойства. Такое сырье на примере хорошо изученного Байгоровского месторождения классифицируется как тугоплавкое и является пригодным для производства низкосортных керамических изделий из-за повышенных содержаний оксидов железа (более 2,5 %) и недостаточного количества оксида алюминия, определяющих равномерность окраски обожженного черепка, температуру и интервал спекания, чувствительность к сушке и водопоглощению. С добавками других, менее пластичных, глин они могут применяться для производства облицовочных материалов, половых плиток и кислотоупоров. Для керамических глин следует выбирать участки с минимальным содержанием монтмориллонита в их составе. Повышенное содержание каолинита в глинах усманской свиты Г.В. Холмовой объясняет его локальным привносом из аптских аллювиальных отложений, развитых непосредственно севернее и западнее, размывавшихся притоками крупной неогеновой реки. По мнению этого автора, наиболее перспективны для поисков тугоплавких глин прибортовые зоны долин достаточно крупных рек со слабо констративным аллювием, в области питания которого эродировались глинистые породы.

Секция С1:
Кристаллохимия глинистых минералов,
современные методы диагностики
и исследования

Importance of mixed layer minerals for the reactivity of soils

F. Hubert¹, J. C. Viennet¹, E. Tertre¹, B. Lanson² and E. Ferrage¹

In most soils, the clay fraction (<2 µm) contains several types of discrete clays and mixed layer minerals (MLMs). The reactivity of these MLMs in soils is still to assess because of their difficult identification. Using X-ray diffraction (XRD) analysis on oriented sample, this identification is classically based on the different behaviours of their clay crystal structures submitted to various treatments. Because of both the different origins of clay minerals and the rapid changes of the weathering conditions in soils, several MLMs commonly coexist in the soil clay fraction and their irrational series of broad reflections most often overlap. Moreover, due to the wide range of particle sizes in the soil clay fraction (from ~50 nm to ~5 µm), the low peak intensities of the most defective MLMs can be easily hidden by the diffraction maxima of the less defective clay minerals such as discrete clays.

This work aims at showing that the XRD profile modelling approach applied on various sub-fractions (<0.05, 0.05-0.1, 0.1-0.2 and 0.2-2 µm) of the clay fraction allows to improve the identification of MLMs from soils (Hubert et al., 2012, Viennet et al., 2015). The results obtained from different soils (Cambisol, Alocrisol) show that the finest and most reactive particles are not visible on the experimental XRD profile of the clay fraction whereas their relative proportion range from about 15 to 33 wt.% of the clay fraction. The finest sub-fractions (<0.05, 0.05-0.1 µm) are mainly composed by MLMs with low coherent scattering domain size and MLMs are also the dominant clay minerals of the clay fraction. In addition, the increase of the proportion of swelling layers in MLMs with the decrease of their particle size leads to a large increase of the cationic exchange capacity (from 21 meq/100g for 0.2-2 µm fraction to 51 meq/100g for <0.05 µm fraction of the Alocrisol). Based on the relative contribution and the crystal structure of the different clay phases, the key role plays by MLMs in soils can be assessed.

Hubert, F.; Caner, L.; Meunier, A.; Ferrage, E. Unraveling complex <2 µm clay mineralogy from soils using X-ray diffraction profile modeling on particle-size sub-fractions: Implications for soil pedogenesis and reactivity. *American Mineralogist*. 2012. 97, 384-398.

Viennet, J.C.; Hubert, F.; Ferrage, E.; Tertre, E.; Legout, A.; Turpault, M.P. Investigation of clay mineralogy in a temperate acidic soil of a forest using X-ray diffraction profile modeling: Beyond the HIS and HIV description. *Geoderma*. 2015. 241-242, 75-86.

¹ IC2MP-Hydrasa, UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers, 86073 Poitiers, France, fabien.hubert@univ-poitiers.fr

² ISTERre, Université Grenoble 1 – CNRS, F-38041 Grenoble, France.

Проблемы различения глинистых минералов на рентгеновских микротомограммах горных пород

И.А. Варфоломеев^{1,2}, И.В. Якимчук²

В последнее десятилетие в лабораторной практике исследования горных пород всё более широкое распространение получает рентгеновская микротомография. Одним из её достоинств является высокое пространственное разрешение (до ~0.5 мкм), позволяющее изучать текстуру и форму практически любых зёрен, встречающихся в классических коллекторах. К недостаткам современных настольных рентгеновских микротомографов можно отнести использование рентгеновского излучения с широким и высокоэнергетичным (до ~160 кэВ) спектром. С одной стороны, такая энергия пучка позволяет получить «на просвет» изображение достаточно плотного и крупного (~Ø 8 мм) образца, а с другой - ведёт к низкому контрасту между эффективными значениями поглощения рентгеновского излучения различных минералов. В итоге, используя лишь значения уровня серого на изображении, различить между собой некоторые минералы оказывается затруднительно. Схожими величинами эффективного поглощения могут обладать даже, например, каолинит и кварц. С другой стороны, томографическое изображение содержит целый ряд «косвенных» признаков, помогающих различать минералы между собой. Примером таких признаков может служить текстура и форма зёрен.

Одним из наиболее эффективных методов исследования глин в горных породах является электронная микроскопия. Использование рентгеновских энергодисперсионных детекторов и специального ПО (Butcher et al., 2000) позволяет не только автоматически картировать распределения химических элементов, но и достаточно уверенно выделять на такой карте основные группы минералов. В случае наиболее типичных кластических горных пород, глины могут быть разбиты, как минимум, на каолинит / монтмориллонит / гидрослюда / хлорит. Основным недостатком традиционных методов электронной микроскопии является двумерность получаемого изображения.

Разрабатываемый нами подход к созданию трёхмерных минералогических моделей горных пород опирается на оба вышеупомянутых метода – для одного и того же образца создаётся как трёхмерная микротомограмма, так и двумерная карта минералов, после чего производится их пространственное совмещение (Якимчук и Варфоломеев, 2014), выделение отличительных косвенных признаков, обучение классификатора с использованием этих признаков и классификация всех вокселей микротомограммы по видам минералов. В текущей реализации, данный подход позволяет различать минералы, ориентируясь на величину эффективного поглощения и текстурные признаки (Schroff et al., 2008). Надёжность данного процесса заметно варьируется от минерала к минералу. При этом глинистые минералы оказываются одними из самых сложных для «распознавания».

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),
г. Долгопрудный

² ООО Технологическая компания Шлюмберже, г. Москва

Пример (Рис. 1) иллюстрирует ситуацию, когда минерал, определившийся как каолинит в одном случае (область 1) выглядит на томографическом изображении менее плотным, и легко визуально отличим от окружающих зёрен (что позволило алгоритму корректно классифицировать данную область), а в другом (область 2) – практически сливается с окружающими зёрнами (в результате, данная область, преимущественно, оказалась классифицирована как кварц).

Рис. 1 (а) фрагмент карты минералов, полученной при помощи электронного микроскопа; (б) соответствующий фрагмент микротомографического изображения, результат процедуры совмещения изображений; (в) результат минералогической классификации томографического изображения

В докладе будет представлен краткий обзор создаваемой методики программного построения трехмерных минеральных карт, продемонстрированы некоторые результаты её применения, а также рассмотрены возможности модификации программной и аппаратной части с целью улучшения распознавания, в частности, глинистых минералов.

Butcher A.R., Helms T., Gottlieb P. Advances in the quantification of gold deportment by QEMSCAN. Seventh Mill Operators' Conference. The Australasian Inst. of Mining & Metallurgy. 2000. № 7, P. 267–271.

Якимчук И.В., Варфоломеев И.А. Применение рентгеновской микротомографии при исследовании структуры порового пространства доломитов преобразенского горизонта. Геобайкал. EAGE. 2014.

Schroff F., Criminisi A., Zisserman A. Object Class Segmentation using Random Forests. BMVC. 2008. P. 1–10.

Кристаллохимия Mg-Al-CO₃ минералов надгруппы гидроталькита

**Е.С. Житова^{1,2}, С.В. Кривовичев^{1,3}, В.Н. Яковенчук³, И.В. Пеков⁴,
Г.Ю. Иванюк⁴**

На данный момент группа гидроталькита включает 42 минерала с общей химической формулой $[M^{2+}_{1-x}M^{3+}_x(OH)_2]^{q+}(X^{n-})_{q/n}(H_2O)_y$, где для природных представителей $M^{2+} = Mg, Fe^{2+}, Mn, Ni, Cu, Ca, Zn$; $M^{3+} = Al, Fe, Mn, Co, Cr$. Положительный заряд метал-гидроксильных слоёв компенсируется анионными группами (X), где $X = (CO_3)^{2-}, (OH)^-, Cl^-, (SO_4)^{2-}, [Sb(OH)_6]^-$, а также в добавлении к анионам могут присутствовать положительно заряженные $[Na(H_2O)_6]^+$ или нейтральные $[Mg(SO_4)]^0$ комплексы (Mills et al., 2012). Метал-гидроксильные слои $[M^{2+}_{1-x}M^{3+}_x(OH)_2]$ образуют каркас кристаллической структуры. Анионы, молекулы воды, катионные или нейтральные комплексы расположены в межслоевом пространстве. Благодаря слоистому типу структуры и отрицательному заряду межслоя, минералы надгруппы гидроталькита получили название «анионных глин» и являются редко встречающимися анионными обменниками. Данные минералы рассматриваются как поздние низкотемпературные гидротермальные образования. Синтетические аналоги минералов надгруппы гидроталькита имеют широкое применение в современной индустрии (Rives et al., 2001; Evans and Slade, 2006). Однако, изучение таких промышленно важных синтетических материалов затруднено, поскольку они образуют тонкодисперсные порошки, что сужает круг допустимых методов изучения. Объектом настоящего исследования являются минералы надгруппы гидроталькита: гидроталькит $[Mg_6Al_2(OH)_{16}][CO_3(H_2O)_4]$, $M^{2+}:M^{3+} = 3:1$ и квинтинит $[Mg_4Al_2(OH)_{12}][CO_3(H_2O)_3]$, $M^{2+}:M^{3+} = 2:1$, которые в природе, зачастую, образуют хорошо кристаллические образцы, что открывает новые возможности для изучения.

Монокристалльное рентгеновское исследование ряда образцов квинтинита (8 месторождений) и гидроталькита (3 месторождения) выявило, что квинтинит встречается в пяти политипных модификациях (6R, 2T, 2H, 1M и 3R), в то время как для гидроталькита характерно наличие только двух политипов (2H и 3R), которые предполагались ранее. Все пять политипов квинтинита были обнаружены только в одном, самом богатом по разнообразию минерала, Ковдорском щелочном комплексе (Кольский п-ов, Россия), при этом 1M модификация оказалась наиболее распространённой среди исследованных образцов из различных месторождений. Широкое разнообразие политипов квинтинита объясняется различной степенью упорядоченности катионов в метал-гидроксильном слое комбинирующей, с одним из двух возможных, типом упаковки слоёв (гексагональный или ромбодрический). При Mg₂Al стехиометрии метал-гидроксильных слоёв

¹ Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, zhitova_es@mail.ru

² Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский

³ Центр Наноматериаловедения, Кольский Научный Центр, Апатиты

⁴ Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва

(группа квинтинита) единственным способом избегания контактов трёхвалентных катионов (отталкивание Al^{3+} - Al^{3+} энергетически невыгодно в кристаллической структуре) является образование катионно-упорядоченных структур. В таком случае каждый атом Al^{3+} окружен шестью атомами Mg^{2+} следствием чего является высокая тенденция катионов к упорядоченному распределению. В то время как при Mg_3Al стехиометрии метал-гидроксильного слоя избегание контакта Al^{3+} - Al^{3+} может быть выполнено без упорядоченного распределения катионов, поскольку содержание трёхвалентных катионов ниже (25% октаэдрических пустот вместо 33% как при $M^{2+}:M^{3+} = 2:1$).

Экспериментальное исследование морфологически различных, последовательно сменяющих друг друга модификаций квинтинита, выявило рост упорядоченности катионов и смену типа упаковки слоёв (гексагональный → ромбоэдрический) в процессе кристаллизации. Первичный $2H$ политип (катионно-разупорядоченный, гексагональный тип упаковки слоёв) сменяется $2T$ политипом (катионно-упорядоченный, гексагональный тип упаковки слоёв), а затем $1M$ модификацией (катионно-упорядоченный с ромбоэдрическим типом укладки слоёв). Такая природная последовательность образования политипов была объяснена понижением энтропии в системе (каверны, трещины), в частности, понижением температуры образования квинтинита, что привело к росту упорядоченности кристаллической структуры.

Кристаллохимическое исследование гидроталькита и квинтинита также показало, что минералы могут быть отличены не только по химическому составу, но и рентгеновскими методами, поскольку отличаются межслоевым расстоянием (d_{001} , $l/l_0 = 100$). Характерное межслоевое расстояние для карбонатных минералов группы гидроталькита ($M^{2+}:M^{3+} = 3:1$) и квинтинита ($M^{2+}:M^{3+} = 2:1$) составляет 7.80 и 7.56 Å, соответственно. Нужно отметить, что метал-гидроксильных слой приобретает заряд только за счёт присутствия трёхвалентных катионов, что и приводит к наличию анионной прослойки для компенсации заряда. Таким образом, более высокое содержание трёхвалентного катиона в метал-гидроксильном слое приводит к более высокому содержанию анионных групп в межслое, что, в итоге, результируется в более сильном взаимодействии «слой-межслой» и сокращении межслоевого расстояния.

Данная работа поддержана грантом РФФИ (соглашение № 15-35-50231) и грантом СПбГУ 3.37.222.2015. Рентгеновские исследования проведены в ресурсном центре СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования».

Evans, D.G. and Slade, R.C.T. Structural aspects of layered double hydroxides. Layered Double Hydroxides (Duan X. and Evans D.G., editors). Springer, Berlin. 2006. 119, 1-87.

Mills, S.J., Christy, A.G., Génin, J-M.R., Kameda, T., Colombo, F.. Nomenclature of the hydroxalcite supergroup: natural layered double hydroxides. Mineralogical Magazine. 2012. 76, 1289-1336.

Rives, V. (ed.). Layered double hydroxides: present and future. New York : Nova Science Publishers, Incorporated. 2001. 350.

Глобулярные слоистые силикаты глауконитового ряда в кембрийско-ордовикских отложениях Балтоскандии

Т.А. Ивановская¹, Б.Б. Звягина¹, Б.А. Сахаров¹, А.Т. Савичев¹, Н.В. Горькова¹

В работе впервые рассматриваются минералогические и структурно-кристаллохимические особенности глауконитовых глобул, отобранных в двух скважинах Восточной Балтики. Изученные образцы представлены алевролитами среднего кембрия (обр. 37/71А) (кибартайский региональный ярус, скв. 50, 1040-1045 м, Вергале, Латвия), глауконититами, отобранными в основании нижнего ордовика (обр. 103) (леэтсеская свита, скв. 50, 993-995 м) и глауконитовыми известняками и глауконититами, залегающими в кровле нижнего ордовика (обр. 37/71) (зебреская свита, скв. F-109, Парила, Эстония, 98.0-98.1 м). Леэтсеская и зебреская свиты по палеонтологическим данным относятся к биллингенскому и ханнебергскому региональным ярусам или латорпскому надгоризонту.

Методы исследования. Мономинеральные фракции зерен изучались с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии, классического химического и микрозондового анализов. Полуколичественный анализ катионного состава глауконитовых зерен (обр. 103, 37/71) проводился с использованием СЭМ, оснащенного энергодисперсионной приставкой.

Общая характеристика зерен. Изученные зерна характеризуются зеленым цветом разной интенсивности и глобулярной (округлой, овальной, мозговидной), вермикулитоподобной, а также неправильной формой. Глобулы в обр. 37/71А представлены, в основном, более мелкими размерами (0.1-0.4 мм), а в обр. 37/71 и 103 их размер крупнее и колеблется от 0.2 до 1.0 мм. Плотность зерен лежит в интервале от 2.6 до 2.75 г/см³ в обр. 37/71А; для обр. 37/71 характерны более высокие плотностные свойства (2.75-2.85 г/см³). В образцах детально изучались зерна разного размера и плотностных характеристик: обр. 103 – 0.6-0.2 мм, обр. 37/71А – 0.16-0.1 мм, 2.65-2.7 г/см³, обр. 37/71 – 0.63-0.4 мм, 2.8-2.85 г/см³.

Рентгеновская дифракция. Дифракционные данные, полученные от ориентированных препаратов растертых зерен в воздушно-сухом и гликолизированном состоянии показали, что они содержат ~ 6% смектитовых слоев. Это касается как ранее изученного обр. 37/71 (Сахаров, Дриц, 2015), так и обр. 37/71А и 103. Кроме того, для всех образцов характерно неупорядоченное чередование слюдястых и смектитовых слоев (фактор ближнего порядка R = 0).

На неориентированных дифрактограммах образцов хорошо разрешены рефлексы $\bar{1}11$, 021, $\bar{1}12$, 112 и 023 ($d = 4.387, 4.144, 3.666, 3.093$ и 2.694 Å соответственно), что свидетельствует о высокой степени структурного упорядочения изученных диоктаэдрических слоистых силикатов. В области 060 на дифрактограммах препаратов отмечается рефлекс с $d = 1.514-1.516$ Å ($b = 9.084-9.096$ Å), что соответствует минералам глауконитового ряда.

¹ Геологический институт РАН, Москва, e-mail: ivanovskaya@ginras.ru

Катионный состав глобулярных слоистых силикатов. Химический состав зерен в каждом из образцов от точки к точке несколько изменяется. Так, для обр. 37/71 по данным микронзонда наблюдаются следующие колебания окислов (%): SiO₂ – 57.26-60.04, Al₂O₃ – 7.96-13.69, Fe₂O₃ – 14.62-21.73, MgO – 3.24-4.49, K₂O – 7.92-10.10. Известно, что, как правило, данные микронзондового анализа завышают содержания катионов Si и K, что наблюдается и в наших анализах.

Для изученных образцов были рассчитаны усредненные химические составы и на их основе – кристаллохимические формулы, в которых наблюдаются следующие колебания катионного состава в тетраэдрических и октаэдрических сетках 2:1 слоев: Si = 3.56-3.67, ^{IV}Al = 0.33-0.44, ^{VI}Fe³⁺ = 0.96-1.15, ^{VI}Al = 0.64-0.37, ^{VI}Fe²⁺ = 0.10-0.19, Mg = 0.28-0.45, K = 0.68-0.74 на формульную единицу (ф. е.). Степень алюминиевости образцов ^{VI}Al / (^{VI}Al + ^{VI}Fe³⁺) изменяется от 0.24-0.40. Подобный состав типичен для низкозарядных (межслоевой заряд ≈ 0.6-0.85 ф. е.) слоистых минералов глауконитового ряда согласно постановлениям IMA NC и AIPEA NC (Rieder et al., 1998; Guggenheim et al., 2006). Изученные филлосикаты нижнего ордовика (обр. 37/71, 103) близки по составу и характеризуются повышенными содержаниями катионов Mg (0.45, 0.40 ф. е.) и пониженными Fe²⁺ (0.10, 0.11 ф. е.) (^{VI}Al / (^{VI}Al + ^{VI}Fe³⁺ = 0.25, 0.24), а глауконит из среднего кембрия – более алюминиевый и менее калиевый (K=0.68 ф. е.) (^{VI}Al / (^{VI}Al + ^{VI}Fe³⁺ = 0.40).

Инфракрасная спектроскопия. Спектры изученных образцов в области валентных колебаний OH-групп типичны для глауконитов. На спектрах обр. 37/71 и 103 отмечаются две широкие, близкие по интенсивности полосы, которые представляют собой суперпозицию индивидуальных полос поглощения катион-OH-катион. Максимумы при 3539 и 3558-3561 см⁻¹ отвечают полосам поглощения FeOHFe (при преобладании Fe³⁺OHFe³⁺) и (Fe³⁺OHMg, AlOHFe²⁺), а плечо при 3601 см⁻¹ – суперпозиции колебаний AlOHAl и AlOHMg при преобладании последнего. Сходство профилей и распределения интенсивностей соответствуют близкому катионному составу этих образцов. Спектр обр. 37/71A, содержащего меньше катионов Mg и больше катионов Fe, содержит широкую полосу с максимумом при 3538 см⁻¹ и два слабо разрешенных максимума меньшей высоты при 3582 см⁻¹ (MgOHMg) и 3602 см⁻¹. Последний характеризуется большей шириной по сравнению с обр. 37/71 и 103, что, по-видимому, связано с большим вкладом колебаний AlOHAl.

Глауконитовые зерна в изученных образцах формировались *in situ* в зоне раннего диагенеза, о чем свидетельствует их глобулярная форма (включая мозговидную) и более крупные размеры по сравнению с терригенными зернами кварца (обр. 37/71A). Изученные глауконититы из леэтсеской свиты характеризуются плотной упаковкой зерен и присутствием между зернами глауконитового цемента. Необходимо также отметить, что, наряду с аутигенными разностями, в нижнеордовикских известняках (обр. 37/71) встречаются глауконитовые зерна неправильной формы, что может свидетельствовать либо об их слабом перемыве на месте, либо о переработке в процессе биотурбации. Это означает, что процесс глауконитообразования время от времени мог прерываться, а затем вновь продолжаться.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 30 при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-05-00323, 15-05-09095).

Ивановская Т.А., Гептнер А.Р. Глауконит на разных стадиях литогенеза в отложениях нижнего кембрия Западной Литвы//Литология и полез. ископаемые. 2004. № 3. С. 227–240.

Сахаров Б.А., Дриц В.А. Методика определения содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдистых минералах//Литология и полез. ископаемые. 2015. № 6. С. 50-79.

Ципурский С.И., Ивановская.Т.А., Сахаров Б.А. и др. О природе сосуществования глауконита, Fe-иллита и иллита в глобулярных слюдистых образованиях из отложений разного литологического типа и возраста//Литология и полез. ископаемые. 1992. № 5. С. 65-75.

Guggenheim S., Adams J.M., Bain D.C. et al. Summary of recommendations of Nomenclature Committees relevant to clay mineralogy: report of the Association Internationale Pour L'étude des Argiles (AIPEA) Nomenclature Committee for 2006//Clays and Clay Minerals. 2006. V. 54. P. 761-772.

Rieder M., Cavazzini G., D'yakonov Y. et al. Nomenclature of the micas // The Canadian Mineralogist. 1998. V. 36. P. 41-48.

Методические подходы к изучению минерального состава пород баженовской свиты

А.Д. Рянская¹, Ю.В. Щапова¹, Т.Я. Гуляева¹

Перспективность нефтяных месторождений определяется фазово-минеральным составом пород. Поэтому чрезвычайно актуальным является развитие методов и технологий, повышающих информативность скважинной геофизики, обеспечивающих возможность количественного определения минерально-компонентного состава исследуемых пород, в первую очередь, минерального состава глинистой фракции, повышающих точность определения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, эффективной пористости, достоверность оценки характера насыщения. Таким образом, качественные и количественные исследования вещественного состава горных пород становятся базовыми для всех основных геолого-геофизических построений и роль исследований керна возросла (Нахмансон, 1990).

Традиционный количественный рентгенофазовый анализ горных пород затруднен из-за сложного состава: присутствия в породах до десяти минеральных фаз, наличия органического вещества, аморфного кремнезема, минералов глиен.

В работе предложен комплексный подход для анализа алевролитов – горных пород нефтяных месторождений баженовской свиты (Западная Сибирь) с применением метода рентгеновской дифракции, термического и рентгенофлуоресцентного (РФА) анализов.

Объекты анализа – искусственные смеси 1-3, близкие по минеральному составу к породам-коллекторам нефти месторождений Западной Сибири (табл. 1). Содержание фаз в смесях было выбрано с учетом данных о вариациях минерального состава в природных образцах керна, исследованных в лаборатории ФХМИ в ходе выполнения прикладных работ.

Таблица 1. Состав искусственных смесей.

Компонент смеси	Содержание, масс.%		
	Смесь №1	Смесь №2	Смесь №3
Альбит	7	5	3
Кварц	20	12	35
Доломит	5	3	4
Кальцит	45	5	15
Пирит	3	10	6
Каолинит	5	35	15
Клинохлор	5	3	7
Иллит	10	27	15

Анализ фазово-минерального состава включает следующие стадии:

1. подготовка разориентированных проб породы и ориентированных препаратов глинистой фракции;
2. регистрация рентгеновских дифрактограмм;

3. идентификация фаз и уточнение фазового состава методом термического анализа;

4. анализ соотношения глинистых минералов на основе анализа ориентированных препаратов глинистой фракции (МВИ, 2003);

5. количественный нестандартный полнопрофильный рентгенофазовый анализ дифрактограмм разориентированных проб породы (реализован в программном комплексе Siroquant с встроенной базой данных, расчет проведен по разработанному алгоритму) с пересчетом содержания минералов в оксиды для контроля методом РФА (рис. 1);

6. сопоставление химического состава проб и результатов полнопрофильного рентгенофазового анализа смесей с данными рентгенофлуоресцентного анализа (рис. 2), уточнение параметров индивидуальных фаз смеси.

Правильность разработанного подхода подтверждена анализом кернов алевролитов и трех искусственных смесей, подобных им по составу. Применение комплексного подхода позволяет проводить количественный фазовый анализ с пределом определения индивидуальных фаз 3-5 % и относительной погрешностью не хуже 5 %. Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик».

Рис. 1. Результаты подгонки дифракционного профиля смесей №1 (а), №2 (б), №3 (в). Точки – экспериментальные дифрактограммы, черные линии – расчет Siroquant, красные линии – разность расчета и эксперимента.

Рис. 2. Сопоставление результатов полнопрофильного анализа искусственных смесей с данными РФА: смесь №1 – синие, смесь №2 – красные, смесь №3 – черные символы.

Нахмансон М.С., Фекичев В.Г. Диагностика состава материалов рентгендифракционными и спектральными методами. Л.: Машиностроение, 1990. 356 с.

МВИ 11-21-2003. Породы горные. Методика выполнения измерения соотношений глинистых минералов (каолинита, хлорита, гидрослюда, монтмориллонита) в образцах горных пород (фракция менее 0,01 мм) методом рентгенофазового анализа//Тюмень: СибНИИНП, 2003. 12 с.

Нано-уровень кристаллохимической гетерогенности глобулярных диоктаэдрических слюдистых минералов

Б.А. Сахаров¹, В.А. Дриц¹, Т.А. Ивановская¹, Е. В.Покровская¹

С помощью моделирования порошковых дифрактограмм и данных химических анализов впервые были изучены тонкодисперсные диоктаэдрические 2:1 слюдистые минералы с целью показать их микрокристаллохимическую гетерогенность, т.е. продемонстрировать, что они состоят из физической смеси микро- и нано-кристаллов (областей когерентного рассеяния) разного химического состава. Кроме того задача состояла в том, чтобы выявить взаимосвязь между разной степенью кристаллохимической неоднородности слюдистых образцов и локальной гетерогенностью физико-химических условий формирования индивидуальных кристаллов.

В работе детально исследованы 4 образца глауконит-иллитового состава, описанные ранее в работах Т.А.Ивановской с соавторами. Выбор образцов определялся контрастными особенностями их химического состава и разными литологическими типами вмещающих терригенных пород. Чтобы смоделировать экспериментальную порошковую дифрактограмму следует построить структурную модель, в которой необходимо задать параметры элементарной ячейки, координаты атомов, вероятностные коэффициенты, описывающие концентрацию и характер распределения дефектов упаковки, размеры областей когерентного рассеяния и т.п., а затем рассчитать дифракционную кривую. Изменяя параметры модели, следует добиться такого совпадения рассчитанной и экспериментальной дифрактограмм, при котором можно считать, что данные параметры соответствуют реальной структуре минерала. Для модели, в которой все кристаллы каждого изученного образца имеют одинаковый катионный состав, определяемый средним составом образца, т.е. соответствующий его средней структурной формуле, было получено хорошее соответствие между рассчитанными и экспериментальными позициями, профилями и интенсивностями всех рефлексов за исключением отражений 06 l , 33 l . Рассчитанные в этой области пики оказались сильнее по интенсивности и уже по профилю, чем соответствующие им рефлексы на экспериментальных кривых. Это может быть связано с тем, что несколько ячеек разного состава, соответствующие разным значениям параметра b , дают вклад в наблюдаемое экспериментальное уширение рефлекса 060. Поэтому в новой модели предполагалось, что каждый изученный образец представляет собой физическую смесь слюдистых микро- и нано-кристаллов, имеющих разный химический состав 2:1 слоев, а, следовательно, и разные параметры ячейки и положение рефлексов 060. В этом случае моделируемая дифракционная картина рассчитывалась, как сумма индивидуальных дифракционных картин, для которых параметры b индивидуальных слюдистых фаз задавались в диапазоне 8.97-9.13 Å с шагом 0.02 Å. Для определения состава каждой индивидуальной слюдистой фазы в образце использовались зависимости параметра b диоктаэдрических слюд

¹ Геологический институт РАН, Москва, e-mail: sakharovba@gmail.com

от их катионного состава, полученные в работах В.А. Дрица и Б.Б. Звягиной. Средний кристаллохимический состав образца перераспределялся по отдельным слюдяным фазам таким образом, чтобы параметры b , рассчитанные на основе катионного состава каждой индивидуальной слюдяной фазы, совпадали с параметрами b , задаваемыми для моделирования каждой индивидуальной дифракционной картины. При этом средняя структурная формула образца, полученная на основе данных его химического анализа и статистически взвешенная сумма индивидуальных структурных формул также должны совпадать. В этой многофазной модели для всех изученных образцов удалось получить совпадение всех рефлексов hkl , включая отражения $0b1$, $33l$.

Гистограммы относительных весовых содержаний слюдяных фаз в изученных образцах в зависимости от величины параметра b показали, что два образца из пород, характеризующихся высоким содержанием глинистого компонента, имеют хорошо выраженную колоколообразную форму распределения. По-видимому, из-за низкой проницаемости этих пород около 60-70% кристаллов этих образцов были сформированы в относительно закрытой среде, примерно в сходных физико-химических условиях, и как следствие этого имеют близкий катионный состав. Напротив, два других образца из гравелистых песчаников характеризуются нерегулярным распределением весовых содержаний слюдяных фаз. Из-за высокой проницаемости песчаников кристаллизация образцов в этих породах, вероятно, имела место в более широком диапазоне физико-химических условий, что и привело к высокой неоднородности состава кристаллов.

Анализ индивидуальных структурных формул показал, что среди выявленных слюдяных фаз существуют разновидности, которые ранее не были представлены в известных классификациях диоктаэдрических слюдяных минералов. Поэтому в работе предложена новая более детальная классификация слюдяных разновидностей, построенная в координатах: содержание тетраэдрического алюминия, Al^{IV} , от степени алюминиевности по отношению к содержанию трехвалентных катионов в октаэдрах 2:1 слоев, $Al^{VI}/(Al^{VI}+Fe^{3+})$. С ее помощью, например, для одного образца из песчаников можно наблюдать переход от алюмоселадонита к иллиту, затем к Fe-иллиту и наконец к Al-глаукониту.

Таким образом, впервые с использованием метода моделирования экспериментальных дифрактограмм развиты новые представления о природе микрокристаллохимической гетерогенности диоктаэдрических 2 : 1 слоистых силикатов. Установлены основные структурно-кристаллохимические особенности изученных слюдяных разновидностей, сформировавшихся в разных литологических типах вмещающих пород. Показано, что различная степень кристаллохимической неоднородности этих разновидностей отражает локальную гетерогенность физико-химических условий формирования индивидуальных кристаллов в каждом из изученных образцов.

Дриц В.А., Сахаров Б.А., Ивановская Т.А., Покровская Е.В. Микроуровень кристаллохимической гетерогенности докембрийских глобулярных диоктаэдрических слюдяных минералов//Литология и полез. ископаемые. 2013. № 6. С. 552–580.

Ивановская Т.А., Ципурский С.И., Яковлева О.В. Минералогия глобулярных слоистых силикатов рифея и венда Сибири и Урала // Литология и полез. ископаемые. 1989. № 3. С. 83–99.

Ивановская Т.А., Ципурский С.И. Первая находка глобулярного глауконита в нижнем рифее (Анабарское поднятие)//Литология и полез. ископаемые. 1990. №3. С. 110–121.

Ивановская Т.А. Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях дебенгдинской свиты (средний рифей, Оленекское поднятие) //Литология и полез. ископаемые. 1994. № 6. С. 101–113.

Ивановская Т.А., Зайцева Т.С., Звягина Б.Б., Сахаров Б.А. Структурно_кристаллохимические особенности глобулярных слоистых силикатов глауконит-иллитового состава (поздний протерозой, Северная Сибирь) // Литология и полез. ископаемые. 2012. № 6. С. 562–584.

Дриц В.А., Каменева М.Ю., Сахаров Б.А., Звягина Б.Б. и др. Проблемы определения реальной структуры глауконитов и родственных тонкозернистых филлосиликатов. Новосибирск: Наука, 1993. 200 с.

Смоляр Б.Б., Дриц В.А. Зависимость параметра b элементарной ячейки диоктаэдрических слюд от химического состава//Минералогический журнал. 1988. Вып. 10. № 6. С. 10–16.

Сахаров Б.А., Бессон Ж., Дриц В.А. и др., Изучение природы дефектов упаковки в структуре глауконитов методом дифракционного профильного анализа//Изв. АН СССР. 1990. Сер. геол. № 12. С. 97–109.

Секция С2:
Минералогия и геохимия.
Геология глин. Генезис и синтез.

Монтмориллонит, каолинит, слюда и редкие щелочи (Rb, Cs) в «первичных каолинах» (Ангренское каолин-буроугольное месторождение)

Н.Я. Безделига¹, А.А. Колдаев¹, С.Ф. Кудрявцева², С.К. Фирсов²,
Н.С. Осинская³

Ангренское каолин-буроугольное месторождение находится в 80 км к юго-востоку от Ташкента. Здесь в керне скважин, пройденных на площади разреза «Ангренский» и редких обнажениях, вскрыты породы фундамента подугольной толщи. Представлены в различной степени метасоматически измененными кварц-полевошпатовыми порфирами (риолиты Р1?) или «первичные каолины». В них находятся частые либо редкие зерна глинистых минералов окрашенных в бледно до яблочно-зеленого цвета. Форма зерен близкая к прямоугольной, размеры от 0,2x0,3 до 0,6x1,2 см (рис. 1). Глубина развития подобных минералов может достигать 77 м. Характерной особенностью глинистых минералов является сохранение яблочно-зеленой окраски на воздухе после выемки керна примерно несколько дней, а затем обесцвечиваются. Некоторые из них полностью обесцвечиваются даже в течение суток и на утро следующего дня оказываются окруженными светло-коричневым ореолом оксидов железа.

Рис. 1. А - включения агрегатов каолинит-серицита окрашенных в зеленоватые тона в метасоматически измененном риолите (А - обр. к9861, инт. 35-38 м, скв. 5696), Б--отпрепарированные псевдоморфозы замещения кристаллитов калишпата в подобных породах (слева обр. к9382 - 39 м, справа обр. к9383 - 41м, скв. 5687). Фото А.А. Колдаева.

На кафедре кристаллографии геологического факультета Санкт-Петербургского Университета под руководством д. г.- м. н. С.Ф.Кудрявцевой при участии аналитика

¹ Институт геологии и геофизики АН РУз, Ташкент, akoldaev@mail.ru

² Геологический факультет Санкт-Петербургского государственного Университета

³ Институт ядерной физики АН РУз, пос. Улугбек, Кибрайский район, Ташкентская область.

С.К.Фирсова образцы зеленых глинистых минералов из скв. 4 были подвергнуты дифрактометрическому анализу (ДРОН-3). Съёмка проводилась в трех режимах: обзорном, ориентированном и насыщенном (этиленгликоль) состоянии. Условия съёмки – Си монохроматор, сила тока 35 kv, скорость съёмки 2⁰ в минуту.

Впервые установлено, что в метасоматически измененных риолитах одним из примесных и даже основных минералов является монтмориллонит (табл.1). Монтмориллонит, каолинит и слюда являются продуктами низкотемпературного приповерхностного метасоматического изменения эффузивов. Первые два минерала сохраняются на всем опробованном интервале, а слюда в процессе наложения процессов J₁ корообразовательного процесса полностью замещается каолинитом. Нахождение монтмориллонита в верхней части разреза в виде следов указывает на достаточно устойчивый характер этого минералом, как к процессам выветривания, так и эпигенетического воздействия (после отложения угольной толщи J₂).

На первых этапах метасоматоза порфиоровые вкрапленники полевых шпатов псевдоморфно замещались каолинит-серицит-монтмориллонитовым агрегатом, захватывающим в дальнейшем и основную массу эффузивов с формированием так называемых «первичных каолинов». Гидротермальные флюиды, насыщенные высокоагрессивными растворами (во вскрытых вакуолях выявлены (%): KCl-46,51 NaCl-86,81 F 0,32-3,28) способствовали полному преобразованию эффузивов.

Таблица 1. Минеральный состав и содержания элементов в концентратах зеленых глинистых минералов из скв.4 (разрез «Ангренский»). (ДРОН-3).

Номера проб	Интервал (в м)	Минеральный состав проб		Содержания элементов (ИНАА, г/т)			
		Основные минералы	Сопутствующие (дополнительные)	Rb	Cs	K	Na
к8693	16,4-17,0	Каолинит	Монтмориллонит (следы), слюда диоктаэдрическая (следы)	233	45,7	29500	317
к8705	25,2-26,0	Каолинит, слюда	Монтмориллонит	310	83	39000	467
к8707	30,2-31,0	Слюда, монтмориллонит, каолинит		435	107	55600	1200
к8714	34,0-36,0	Слюда, монтмориллонит, каолинит		403	93,1	55400	871

В концентратах зеленых глинистых минералов содержания (нейтронно-активационный анализ - ИНАА) Rb, Cs превышают их кларковые значения в 2 раза по рубидию (кларк 200 г/т) и 9-20 раз по цезию (кларк 5 г/т) (табл. 1). Отмечается четкая корреляция увеличения содержания Rb и Cs с глубиной и, соответственно, содержаниями K, Na. Сравнение минерального и элементного состава концентратов минералов, содержащих в них Rb, Cs указывает, что их главным минералом - концентратом является слюда. Наибольших значений содержания (г/т) 3270 Rb, 8370 Cs достигают в концентрате зеленоватых глинистых минералах развитых

по крутопадающим трещинам в выщелоченных риолитах (обр. к8147, интервал 39-39,5 м, скважина 5638).

Кроме того, цезий был установлен при микрозондовых исследованиях (Jeol Superprobe JXA-8300R) темного сидерита выполняющего крутопадающий прожилок среди выщелоченных каолинизированных риолитов. Мощность прожилка до 2 мм, протяженность около 0,5 м. Сидерит содержит (в %): FeO 43,40-50,69 CaO 2,19-7,49, местами обогащен MnO 20,72-26,92.

Во внутренней части прожилка отмечаются частые полости (90x160, 95x190 мкм) выполненные глинистыми минералами близкими по составу к каолинит-серициту. На срезе одной из полостей (0,4x1 см) четко видно зональное строение прожилка сидерита – ячеистое по краям, уплотняющего к средней части, полосовидное обогащение Mn при равномерном распределении Fe и Ca. Каолинит служил подложкой для роста многочисленных микронных зерен редкоземельных минералов (РЗМ). В одном из анализов каолинит-серицита и фосфатов РЗМ было обнаружено 0,92% Cs₂O.

В керновых пробах (длина до 5 м) метасоматитов с видимыми агрегатами монтмориллонит-каолинит-серицита содержания Cs не превышают 60 г/т.

Цеолииты во вскрышных породах Коклановского W-Мо месторождения (Курганская область)

Е.В. Белогуб¹, П.В. Хворов¹, К.А. Новоселов¹, Е.Е. Паленова¹

Использование глин связано с их высокой сорбционной и ионообменной емкостью за счет входящих в их состав цеолитов, глауконита, минералов групп каолинита и смектитов. С этих позиций, вскрышные породы Коклановского месторождения представляют собой ценное нерудное сырье, а установление их минерального состава и его вариаций в разрезе толщи представляют собой важную прикладную задачу. В морских отложениях Восточного склона Урала морденит впервые был описан Н. В. Ренгартен (1945), клиноптилолит - З.И. Ситниковой (1968), но данных о количественном распространении цеолитов ранее было.

Коклановское W-Мо месторождение приурочено к грейzenами, развитыми в метаморфических породах и прорывающих их лейкогранитах (Конаныхин и др., 1989). Рудовмещающие породы перекрываются мезо-кайнозойскими осадками морского происхождения мощностью 120-140 м. Разрез их представлен монотонной недислоцированной толщей серых алевропелитов, включающей прослойки зеленоватых тонкозернистых глауконит-содержащих слаболиффицированных песков.

Нами детально опробованы две скважины из интервалов 2–4 м (57 проб). Минеральный состав изучен рентгенографически (Shimadzu XRD-6000, Cu-K α излучение с монохроматором). Количественные соотношения оценены методом корундовых чисел (Руководство..., 1975). Для кварца, пирита, кальцита, полевого шпата, клиноптилолита, гидрослюда, гетита и смектита использованы корундовые числа, полученные в рентгеновской лаборатории ИМин УрО РАН в аналогичном режиме съемки. Для тридимита взято среднее значение из приведенных в PDFWIN. Содержание опала оценено по интенсивности уширенного отражения с максимумом ~ 4.10 Å. Также применялся термогравиметрический метод (автоматизированный дериватограф Q-1500) и изучены шлифы, характеризующие относительно плотные глауконитовые пески.

В минеральном составе перекрывающих осадков рентгеноструктурным методом определены кварц, гидрослюда, тридимит, упорядоченный опал и рентгеноаморфное вещество, интерпретируемое по повышению фона. В части проб установлены кальцит и пирит, а также клиноптилолит, каолинит, смектиты и гидрослюда, включая иллит и глауконит. Дифрактограмма чисто отобранного глауконита соответствует дифрактограмме слабо упорядоченной гидрослюда с незначительной примесью кварца и хлорита. При массовом анализе гидрослюда не разделялись. Диагностика основных породообразующих минералов подтверждена данными термического анализа.

Наиболее высокую степень кристалличности в изученных породах имеет обломочный кварц. Отражения клиноптилолита и кальцита также хорошо разрешены, несмотря на то, что выделения этих минералов очень тонкие. Обращает

¹ Институт минералогии УрО РАН, г. Муасс; bel@mineralogy.ru

на себя внимание различная форма отражений, отвечающих гидрослюдам, которая может быть связана как с различиями в тонком минеральном составе, так и степени слоевой упорядоченности, наличием смесей различных гидрослюдов.

Основные термические эффекты: (+) около 50 °С – упорядочение рентгеноаморфного вещества, (-) 120 °С – потеря воды, сорбированной смектитами, гидрослюдами, каолинитом; (-) 210 °С – первая потеря воды клиноптилолита; (+) 300 °С – сгорание неметаморфизованной органики и окисление пирита (?); (-) 350 °С – вода клиноптилолита, (+) 420 °С – преобразование опала и клиноптиллолита в оксиды, формирование новых кристаллических фаз; (-) 520 °С – потеря гидроксильной группы каолинита; (-) 660 °С – потеря гидроксильной группы триоктаэдрического смектита (?); (-) 880-950 °С – потеря гидроксильной группы диоктаэдрического смектита (Термический..., 1974). Термограммы удовлетворительно соответствуют данным рентгеноструктурного анализа.

Микроскопическое изучение глауконитовых песков показало, что обломочная часть в них состоит преимущественно из кварца, полевых шпатов и скелетов диатомовых организмов. Морфология глауконита указывает на его апообломочное происхождение. Цемент глинистый с оптически неразличимой примесью цеолитов.

Разрез осадочной толщи в двух скважинах в значительной степени повторяется, что позволяет разделить ее на четыре пачки (рис.1): 1) клиноптилолит-содержащие глинистые породы с опалом; 2) существенно кремнистые породы; 3) кварц-смектитовые породы с гидрослюдами; 4) клиноптилолит-опал-глинистые породы.

Рис. 1. Минеральный состав выделенных пачек в изученных скважинах.

По совокупности признаков изученные породы интерпретируются как отложения мелководного морского бассейна; среди источников обломочного материала, в котором присутствовал вулканогенный материал. Присутствие опала, тридимита и клиноптилолита указывает на образование толщи в близонейтральных – щелочных условиях в результате размыва и разложения преимущественно вулканокластических пород (Коссовская, 1975; Мизенс, 1981; Юдович, Кетрис, 2008). Глауконит образуется в слабовосстановительной обстановке (Петтиджон, 1981), что подтверждается присутствием аутигенного пирита.

Выдержанный минеральный состав изученного осадочного разреза показывает хорошие перспективы попутного использования вскрышных пород

при эксплуатации Коклановского месторождения. Ассоциация глауконита, опала, смектитовых минералов и клиноптилолита позволяет рассматривать эти породы как перспективный природный сорбент.

Конаныхин А. С., Бирючева В. В., Семенов А. Л. и др. Отчет о поисковых работах на вольфрам-молибденовые руды в пределах Улугушской площади в 1987–89 гг. Т.1. 1989. Курганская геологоразведочная партия. Уральское ПГО. Госгеолфонд. 145 с.

Коссовская А. Г. Генетические типы цеолитов стратифицированных формаций//Литология и полезные ископаемые. 1975. № 2. С. 23–44.

Мизенс Г. А. Анальцит в нижнепермских терригенных отложениях западного склона Среднего Урала//Литология и условия образования докембрийских и палеозойских отложений Урала. Свердловск, 1981. С. 71–78.

Петтиджон Ф. Дж. Осадочные породы. М.: Недра, 1981. 751 с.

Ренгартен Н. В. Цеолит из группы морденита в верхнемеловых и палеогеновых морских отложениях восточного склона Урала // ДАН СССР. 1945. Т. 486. № 8.

Руководство по рентгеновскому исследованию минералов/под ред. В. А. Франк-Каменецкого. Л.: Недра, 1975. 399 с.

Ситникова З. И. Аутигенные цеолиты из меловых отложений южного Зауралья//Минералы месторождений полезных ископаемых Урала. Минералогический сборник № 8. Свердловск: ИГТ УрО АН СССР, 1968. С. 87–94.

Термический анализ минералов и горных пород/Иванова В. П., Касатов Б. К., Красавина Т. Н., Розина Е. Л. Л.: Недра, 1974. 399 с.

Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Минеральные индикаторы литогенеза. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 564 с.

Сырьевая база бентонитовых глин России

П.Е. Белоусов¹, Ю.И. Бочарникова¹

Балансовые запасы бентонитовых глин в России составляют порядка 100 млн.т. по категориям А+В+С₁. Выделяются как отдельные месторождения, так и бентонитовые провинции. Рассмотрим наиболее крупные и перспективные месторождения (рис. 1).

Республика Татарстан является ведущей по запасам бентонитовых глин в России. По состоянию на 01.01.2009 г. учтены 3 месторождения щелочно-земельных бентонитовых глин (Биклянское, Верхне-Нурлатское и Тарн-Варское) с запасами кат. А+В+С₁ – 35 472 тыс. и Березовское месторождение с неутвержденными запасами порядка 10 млн. т. Месторождения относятся к осадочному типу и имеют неогеновый возраст (Гис-Атлас «Недра России», ВСЕГЕИ). Среднее содержание монтмориллонита – 50-70%.

Зырянское месторождения щелочноземельных бентонитовых глин с промышленными запасами более 21 млн. т. расположено в Курганской области в 30 км на запад от г. Кургана и представляет собой единый горизонтально лежащий пласт. Месторождение относится к осадочному типу, образовавшемуся в озерных континентальных условиях. Содержание монтмориллонита колеблется от 60% до 80% (Наседкин, 2001).

Любинское месторождение бентонитовых глин, запасы которого составляют около 20 млн.т (кат. В+С₁), расположено в Омской области (Гис-Атлас «Недра России», ВСЕГЕИ). Пласт бентонитовых глин приурочен к озерно-болотным отложениям павлодарской свиты неогенового возраста. Средняя мощность полезной толщи составляет 6,8 м.

Месторождение бентонитовых глин «10-й Хутор», с запасами порядка 10 млн.т. по категориям А+В+С₁ относится к вулканогенно-осадочному типу и расположено оно в 8 км юго-западнее города Черногорска в Хакасии. Месторождение локализовано в пределах развития образований сарской свиты, которая входит в состав континентальной туфо-песчано-глинистой угленосной формации каменноугольного возраста. Угленосная формация, выполняющая мульду, является бентонитоносной. По минеральному составу, бентониты месторождения «10-й Хутор» состоят на 40 - 75% из монтмориллонита (щелочноземельного). Стоит отметить, что вся Южно-Минусинская впадина является перспективной для поиска бентонитовых глин, так как бентонитовые глины данного типа относятся к особому формационно-генетическому типу месторождений залегающих среди угленосных пород и обычно имеют более широкое распространение (Наседкин, 2001).

¹ ИГЕМ РАН, г. Москва, pitbl@mail.ru

Рис. 1 Обзорная карта минерально-сырьевой базы бентонитовых глин РФ (Выхристенко Р.И., Белоусов П.Е.). Список месторождений: 1 – группа месторождений Сахалинской обл.; 2 – 10-й Хутор (респ. Хакасия); 3 – группа месторождений Оренбургской обл.; 4 – Биклянское (респ. Татарстан); 5- Тарн-Варское, Верхне-Нурлатское (респ. Татарстан); 6 – Зырянское (Курганская обл.); 7 – Никольское (Воронежская обл.); 8 – Подгорное (Воронежская обл.); 9 – Тарасовское, Миллеровское (Ростовская обл.); 10 – Герпегежское (респ. Кабардино-Балкария); 11 – Смышляевское (Самарская обл.); 12 – Зеркальное (Приморский край); 13 – Любинское (Омская обл.); 14 – Ургальское (Хабаровский край); 15 – Камалинское (Красноярский край); 16 – Калиново-Дашковское (Серпуховская обл.); 17 – Борщевское (Калужская обл.); 18 – Кудринское (респ. Крым).

Одним из наиболее новых и перспективных регионов на поиски высококачественных щелочных бентонитовых глин является Сахалинская область. В пределах Сахалинской области бентонитонасыщенность генетически и пространственно связана с миоценовыми туфо-терригенными угленосными отложениями верхнедуйской свиты нижнего неогена. Пластовые залежи бентонитов приурочены, в основном, к нижней половине верхнедуйской свиты и залегают совместно с пластами угля. Мощность пластов в среднем колеблется от 0.5 до 10 м. По минеральному составу глины состоят на 40-90% из монтмориллонита. На данный момент разведаны Тихменевское, Вахрушевское и Макаровское месторождения бентонитов (Белоусов, 2013). Для месторождений бентонита вулканогенно-осадочного генезиса залегающих в угленосных отложениях, характерна парагенетическая связь между угленосными толщами, бентонитовыми глинами и туфогенным материалом. Связь между бентонитовыми глинами и угленосными

отложениями объясняется тем, что одной из отличительных черт ископаемых углей является их разнообразная фациальность, определяющаяся набором генетических типов осадков, включая вулканогенные и вулканогенно-осадочные. Условия осадконакопления ископаемых углей являются благоприятными для образования бентонитов из вулканического пепла: прибрежные мелководные бассейны, заливы, озера или болота со стоячей пресной или соленой водой.

Из наиболее богатых месторождениями бентонитовых глин областей России так же стоит отметить Оренбургскую область, насчитывающую более 20 месторождений нижнемелового возраста с общими запасами более 20 млн.т.: Соболевское, Желтое, Активное, Саринское, Ижбердинское и др. (Гис-Атлас «Недра России», ВСЕГЕИ). Содержание монтмориллонита в среднем колеблется от 40 до 60%.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта III.8.5 ОНЗ РАН

Белоусов П.Е. Сравнительная характеристика месторождений высококачественных бентонитов России и некоторых зарубежных стран. Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия: инженерные исследования. №2. 2013

Гис-Атлас «Недра России», ВСЕГЕИ

Наседкин В.В., Кваша Ф.С., Стаханов В.В. Бентониты в промышленности России. М.: ГЕОС. 2001.

Этапы формирования и преобразования глобулярных слоистых силикатов арымасской свиты (Северная Сибирь): минералого-кристаллохимические и изотопно-геохронологические характеристики

Т.С. Зайцева¹, Т.А. Ивановская², И.М. Горохов¹, Н.Н. Мельников¹

Rb-Sr и K-Ar датировки глобулярных слоистых силикатов (ГСС) во многих случаях отвечают времени раннего диагенеза осадков и близки ко времени их отложения. Однако вторичные постдиагенетические процессы могут приводить к химическим и структурным изменениям этих минералов, вызывающим потери радиогенных ⁸⁷Sr и ⁴⁰K и появление «омоложенных» датировок. При этом степень сохранности изотопно-геохронологических систем может различаться даже в ГСС с близкими химическими составами и зависеть от характера катионного упорядочения в их структуре. Перспективным для диагностики структурных изменений оказался метод сопоставления моделей распределения октаэдрических катионов в структуре ГСС с данными мессбауэровской спектроскопии (Dainyak et al., 2004). Используя эти результаты и современные представления о формировании глауконитов (Горохов и др., 1995), коллектив авторов ИГГД РАН и ГИН РАН разработал кристаллохимический метод оценки степени сохранности изотопных систем ГСС (Горохов и др., 1995, Зайцева и др., 2008). На примере ГСС глауконит-иллитового ряда из пород нижней подсвиты арымасской свиты (средний рифей, Оленекское поднятие, Северная Сибирь) показаны результаты их комплексного минералого-кристаллохимического и изотопно-геохронологического изучения.

Проведен анализ новых и ранее полученных (Ивановская и др., 2006, 2012) данных для зерен ГСС различных размерных и плотностных фракций, выделенных из пород арымасской свиты. Породы представлены плотными тонко переслаивающимися песчаниками и алевролитами (обр. 566/1, 566/2, 556), а также рыхлыми ожелезненными глауконитами (обр. 566б). Впервые изучен характер распределения химических элементов по профилю зерен и приведены детальные минералого-кристаллохимические характеристики зерен из плотностной фракции 2.7–2.75 г/см³ (обр. 566б): определено соотношение двух- и трехвалентного железа, степень алюминиевости ${}^{\text{VI}}\text{Al}/({}^{\text{VI}}\text{Fe}^{3+}+{}^{\text{VI}}\text{Al})$ слюдяного минерала, установлен характер распределения октаэдрических катионов.

Изученные ГСС представляют собой низкозарядные слюдястые минералы: содержание катионов калия в ГСС из плотных пород варьирует от 0.64 до 0.70 на формульную единицу (ф. е.), а в минерале из глауконитита достигает 0.73 ф. е. ГСС из плотных пород представлены Al-глауконитом (обр. 556, ${}^{\text{VI}}\text{Al}/({}^{\text{VI}}\text{Fe}^{3+}+{}^{\text{VI}}\text{Al})=0.59$) и Fe-иллитами (обр. 566/1, 566/2, ${}^{\text{VI}}\text{Al}/({}^{\text{VI}}\text{Fe}^{3+}+{}^{\text{VI}}\text{Al})=0.69$ и 0.63, соответственно). Al-глауконит из рыхлых глауконитов (обр. 566б, ${}^{\text{VI}}\text{Al}/({}^{\text{VI}}\text{Fe}^{3+}+{}^{\text{VI}}\text{Al})=0.55$) обогащен Fe³⁺ и обеднен Fe²⁺ (0.70 и 0.13 ф. е., соответственно), вероятно, в ходе вторичного «ожелезнения», включающего окисление Fe²⁺ и замещение ионами Fe³⁺ катионов

¹ Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, z-t-s@mail.ru

² Геологический институт РАН, Москва, tat.ivanovskaya2012@yandex.ru

октаэдрической координации (Николаева, 1977). По рентгеновским характеристикам изученные слоистые силикаты из плотных и рыхлых пород близки. Они относятся к смешанослойным образованиям (15–20% разбухающих слоев) с фактором ближнего порядка $R \geq 1$. Параметр элементарной ячейки b слюдяных минералов лежит в пределах 9.05–9.06 Å (Ивановская и др., 2012).

Методом микрозондового анализа изучался характер распределения химических элементов по профилю зерен (17 зерен, 111 точек-анализов). Установлено, что содержания химических элементов варьируют в следующих пределах (%): Si_2O (51.00–57.09), Al_2O_3 (12.89–20.09), Fe_2O_3 (13.41–20.97), MgO (2.15–3.63), K_2O (8.07–10.06). В образцах из плотных алевро-песчаников каких-либо закономерных изменений содержаний элементов по профилям зерен не наблюдается, при этом разница в содержаниях Fe_2O_3 и Al_2O_3 как в соседних точках одного зерна, так и в различных зернах может достигать 4–5 %, что позволяет говорить о гетерогенности химического состава слоистых силикатов на макро- и микроуровне. В зернах же из рыхлых глауконитов наблюдается закономерное уменьшение содержания Fe_2O_3 (до 4 %) и увеличение содержания Al_2O_3 (3.5 %) от центра к краю зерен, а содержания других элементов варьируют в пределах ошибки анализа. Такое распределение катионов Fe и Al по зерну свидетельствует о вторичных процессах.

Установлено, что зерна ГСС из рыхлых глауконитов, в разной степени ожелезненные, характеризуются меньшими значениями Rb-Sr возраста (1170 млн. лет), чем в образцах из плотных алевро-песчаников, Rb-Sr и K-Ar возрасты которых соответственно составляют 1302 ± 8 и 1302 млн. лет. Rb-Sr и K-Ar датирование ГСС проведено в сочетании с диагностикой этапов их формирования, основанной на моделировании теоретических картин распределения катионов в структуре минерала и сопоставлении полученной картины с данными месс-бауэровской и ИК-спектроскопии. Полученные расчетные данные позволяют предполагать, что структурные особенности ГСС из алевролитов и песчаников отражают раннедиагенетический этап формирования минералов, и, следовательно, их Rb-Sr и K-Ar возрасты (1302 ± 8 и 1302 млн. лет, соответственно) близки ко времени накопления отложений арымасской свиты, о том же свидетельствует полученное значение первичного отношения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, согласующееся в пределах погрешности величиной этого отношения (0.7045–0.7060) в среднерифейской морской воде (Кузнецов и др., 2008). Структурные же особенности ГСС из ожелезненных глауконитов отражают постдиагенетический этап с Rb-Sr возрастом около 1170 млн. лет.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 4 при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 13-05-00127, 14-05-00323, 15-05-09095).

Горохов И.М., Яковлева О.В., Семихатов М.А., Ивановская Т.А. Rb-Sr и K-Ar возраст и мессбауэровские спектры глобулярных слоистых силикатов глауконитового ряда: дебенгдинская свита среднего рифея Оленекского поднятия, Северная Сибирь//Литология и полезные ископаемые. 1995. № 6. С. 615–631.

Зайцева Т.С., Горохов И.М., Семихатов М.А., Ивановская Т.А., Кузнецов А.Б., Маслов А.В., Мельников Н.Н., Яковлева О.В. Мессбауэровские характеристики и Rb-Sr и K-Ar возраст верхнерифейских глауконитов укской свиты Южного Урала//Стратиграфия. Геол. Корреляция. 2008. N. 16. №3. С. 3–25.

Ивановская Т.А., Зайцева Т.С., Звягина Б.Б., Сахаров Б.Б. Структурно-кристаллохимические особенности глобулярных слоистых силикатов глауконит-иллитового состава (поздний протерозой, Северная Сибирь)//Литология и полезные ископаемые. 2012. № С. 562–584.

Ивановская Т.А., Горькова Н.В., Карпова Г.В., Покровская Е. В. Слоистые силикаты (глауконит, иллит, хлорит) в терригенных отложениях арымасской свиты (Оленекское поднятие)//Литология и полезные ископаемые. 2006. № 6. С. 611–634.

Кузнецов А.Б., Овчинникова Г.В., Семихатов М.А., Горохов И.М., Каурова О.К., Крупенин М.Т., Васильева И.М., Гороховский Б.М., Маслов А.В. Sr изотопная характеристика и Pb-Pb возраст карбонатных пород саткинской свиты, нижнерифейская бурзянская серия Южного Урала//Стратиграфия. Геол. корреляция. 2008. Т. 16. № 2. С. 16-34.

Николаева И.В. Минералы группы глауконита в осадочных формациях. Новосибирск: Наука. 1977. 320 с.

Dainyak L.G. et al. Computer simulation of octahedral cation distribution and interpretation of the Mössbauer Fe²⁺ components in dioctahedral trans-vacant micas//European Journal Of Mineralogy. 2004. V. 16. № 3. P. 451–468.

Прикладные аспекты ассоциаций глинистых минералов в корах выветривания туфогенных образований

Н.Н.Зинчук¹

В отдельных алмазоносных районах Сибирской платформы (СП) широким распространением пользуются коры выветривания (КВ) на трубочных телах туфобрекчий и туфогенных образованиях корвунчанской свиты Т₁. Верхняя зона описываемого профиля сложена преимущественно желтыми, желтовато- и грязно-бурыми сильно выветрелыми образованиями. Структура исходных пород с реликтами кристалло-литовитрокластической и псефито-псаммитовой разновидностей здесь сохраняется лишь в отдельных дресвяных выделениях, обычно сильно измененных, разбитых трещинами и микротрещинами и выполненными большей частью вторичными образованиями. Для нижних частей зоны характерно также обилие рассеянных пелитоморфных выделений железа, слагающих иногда по трещинам более темные (до черных) агрегаты. Вверх по разрезу увеличиваются размеры выделений гидроксидов железа, которые в зерлах профилей занимают половину объема породы, что придает ей желтовато-бурую пятнистую окраску. За счет изменения плагиоклазов в этой зоне возрастает роль глинисто-железистых образований. В тяжелой фракции образований верхних горизонтов описываемого профиля увеличивается концентрация лейкоксенизированного ильменита, но уменьшается (до полного исчезновения) содержание умеренно устойчивых (группа эпидота) и весьма устойчивых (гранаты, циркон, турмалин и сфен) минералов. В низах верхней зоны содержание неупорядоченной вермикулит-монтмориллонитовой смешанослойной фазы относительно каолинита возрастает. Судя по значению $d_{060}=0,1490$ нм, аналогичному с нижней зоной, в октаэдрических позициях указанной фазы в этой зоне также преобладает Fe^{3+} с подчиненным содержанием Al и Mg. Это позволяет рассматривать его как Ш генерацию, развивающуюся за счет преобразования указанной смешанослойной фазы. Интенсивное развитие здесь каолинита сопровождается выделением аморфного кремнезема. Примесь вермикулита и монтмориллонита отмечена также в отдельных серовато- и грязно-серых обломках в самих верхних частях описываемого профиля. Сохранение на кривых ИК-спектров после прокаливания образцов до 600°C конфигурации полос поглощения в области деформационных колебаний Si - O - Al^{VI}-связи указывает на содержание в октаэдрических позициях монтмориллонита в основном трехвалентных катионов (Al и частично Fe^{3+}). Следует отметить резкий эндозффект при 335°C, сопровождающийся значительной пстерей массы, что в совокупности с эндозффектами при 545 и 680°C отражает присутствие в смеси глинистых минералов и гиббсита. Это подтверждается и наличием на дифрактограммах интенсивного отражения 0,484 нм. Гиббсит в верхних горизонтах описываемого элювиального профиля связан не только с «привносом» минерала из перекрывающих трубку образований, но частично может образовываться и в процессе более глубокого выветривания исходных

¹ ЗЯНЦ АН РС (Я), Мирный, nnzinchuk@rambler.ru

пород. В этих же горизонтах наблюдается и повышенное содержание железа. Судя по ЯГР-спектру, здесь присутствует силикат, содержащий ионы Fe^{3+} в положениях P_2 и P_1 . Разлит здесь также гётит, у которого дублет линий совпадает с дублетом линий ионов Fe^{3+} силиката в позиции P_1 . С этим видимо связано заметное увеличение полуширины линий в спектре ЯГР ($\Gamma_1=0,35$ мм/с). Особенностью разреза КВ туфов и туфобрекчий, вскрытого скважиной Ан-49, является преобладающая роль SiO_2 и Al_2O_3 , а участками и Fe_2O_3 . По сравнению с другими типами КВ, развитыми в этом же районе (на терригенно-карбонатных породах и долеритах), описываемый разрез характеризуется отсутствием чётко выраженных визуальных трендов направленного изменения содержаний отдельных породообразующих элементов. Распределение почти всех компонентов отличается наличием в пределах разреза ряда максимумов их содержаний. Наиболее высокий коэффициент вариации содержания отдельных элементов характерен для К и Са, меньший — для Fe^{2+} , Mg и Fe^{3+} . Отмечаются резкие скачки в накоплении о разрезу Fe_2O_3 , связанные с концентрации в локальных участках его гидроксидов. В суммарном балансе вещества по разрезу общая тенденция к накоплению свойственна Al_2O_3 (от 0,4182 до 0,4930 г/см³) и F_2O_3 (от 0,1195 до 0,4066 г/см³). Выносятся при гипергенных изменениях пород разреза (в г/см³): K_2O (от 0,0244 до 0,0016), СаО (от 0,1420 до 0,0060), MgO (от 0,1539 до 0,0073), Na_2O (от 0,0621 до 0,0006). Распределение содержания «малых» элементов при гипергенном изменении пород описываемого разреза в целом примерно равномерное. Некоторая тенденция к накоплению отмечена только для Ni и Со. Ассоциативный анализ этой многокомпонентной системы позволил выделить следующие устойчивые парагенетические ассоциации элементов: Sr – Zn – Cu – Sc и Со – Ni, а остальные элементы не образуют значимых корреляционных связей.

Анализ полученных данных по результатам изучения КВ на туфах и туфобрекчиях трубчатых тел, а также туфогенных образованиях корвунчанской свиты показал отсутствие чёткой зональности и их строения даже в профилях большой мощности. Рентгенографические, электронографические и электронно-микроскопические исследования позволили существенно детализировать установленные закономерности формирования продуктов выветривания. В отличие от КВ на таких полнокристаллических и монолитных породах как долериты (которые близки по составу с туфогенными брекчиями) в КВ туфов и туфогенных пород отмечается значительно большая дисперсность глинистых образований, что можно объяснить дискретностью материнских пород, представленных агрегатами мелких обломков пород и вулканического стекла. Это обеспечивало интенсивное промывание (особенно в трубчатых телах) и вынос уже на первых стадиях выветривания Са и Mg, а также окисление Fe^{2+} . В целом для КВ на туфах и туфогенных породах характерны довольно узкие пределы колебания отношения $\text{SiO}_2 : \text{Al}_2\text{O}_3$ (1,1-3,7) и более широкие — других коэффициентов выветривания: $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{Na}_2\text{O}$ (6,6-775), $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{K}_2\text{O}$ (5,2 – 395), $\text{K}_2\text{O} : \text{Na}_2\text{O}$ (0,4 – 30,6). Обеднение пород Mg и Fe^{2+} связано в основном с разложением хлорита. При этом в нижних частях профилей выветривания (т.е. на ранней стадии преобразования пород) по первичным железистым минералам (магнетит и др.),

содержащим в основном двухвалентное железо, развиваются псевдоморфозы в виде безводного оксида Fe – гематита. Выше по разрезу последний переходит в наиболее устойчивый в гипергенных условиях гидроксид Fe – гётит. При окислении Fe^{2+} в структуре хлорита и разложении последнего вначале также возникает гематит, который по мере усиления выветрелости пород также переходит в гётит. Биотит последовательно трансформируется в парагенетическую ассоциацию вермикулита и монтмориллонита. Последний на ранних этапах выветривания в связи с наличием в структуре преимущественно Mg и Fe^{3+} близок к ди-триоктаэдрическому типу. Детальный анализ изменения форм железа в продуктах выветривания позволил дифференцировать его распределение и соотношение форм с различной валентностью по разрезу и в составе отдельных минеральных фаз.

Установлено, что в хлорите Fe^{2+} находится в двух позициях (M_1 и M_2), преобладая в цис-позициях, т. е. M_1 . В свою очередь, Fe^{3+} в вермикулите и ди-триоктаэдрическом монтмориллоните также распределен по двум позициям, соответственно P_3 и P_2 . Выше по профилям выветривания, по мере деградации вермикулита, вплоть до сохранения в кристаллах лишь отдельных пакетов минерала и неустойчивости в верхних частях зоны гипергенеза ди-триоктаэдрического монтмориллонита, происходит дальнейшая существенная диоктаэдризация их с образованием, в профилях измененных долеритов, вермикулит-монтмориллонитовой смешано-слоистой фазы неупорядоченного типа, содержащей в октаэдрических позициях структуры в основном Al и Fe^{3+} . Этот процесс сопровождается существенным перераспределением Si. Удаление из структуры указанной фазы избытка кремния и фемических элементов обуславливает обогащение элювия Al и развитие в нем каолинита. Кроме образования каолинита непосредственно по микроклину либо по плагиоклазам (через стадию монтмориллонита), существенную роль играет возникновение его и за счет вермикулит-монтмориллонитового смешанослойного образования. По данным растровой электронной микроскопии, каолинит в последнем случае имеет нечеткую псевдогексагональную форму кристаллов, свойственную разностям, возникающим при выветривании основных пород. Такой каолинит характеризуется не столько несовершенной огранкой, но и весьма неупорядоченной структурой. Преобладание в некоторых трубчатых телах и образованиях корвунчанской свиты средних и основных плагиоклазов над микроклином привело к существенному увеличению в продуктах выветривания роли метагаллузита. Наблюдаемая в большинстве изученных разрезов примесь серпентиновых минералов приурочена обычно к прослоям с более высокими значениями pH, обусловленными локальными концентрациями Mg и Fe^{2+} и возникновением восстановительной обстановки. Соответственно, законо-мерности изменения химического и минерального состава исходных пород, а также сравнительно высокие значения Eh (142-198) и pH (8,84-7,07) указывают на щелочной тип выветривания туфов и туфогенных образований алмазоносных районов СП.

Особенности глинистых минералов в корках выветривания слюдястых пород

Н.Н.Зинчук¹

Выветривание представляет собой глобальный процесс физико-химического преобразования их как в субаквальных, так и в основном субаэральных условиях. Процесс выветривания затрагивает практически все слагающие верхнюю оболочку Земли породы. Наиболее четкие закономерности указанного процесса наблюдаются в профилях выветривания алюмосиликатных пород (особенно изверженных), отдельные разности которых характеризуются выраженной контрастностью как по химическому, так и минеральному составу. Осадочные породы, содержащие *слюдястые образования* (например, *терригенно-карбонатные отложения* нижнего палеозоя Сибирской платформы - СП), содержат в нижней зоне профиля выветривания диоктаэдрическую гидрослюда ($b=0,900$ нм) в виде смеси политипных модификаций $1M$ и $2M_1$ ($1M > 2M_1$), триоктаэдрический хлорит ($b=0,922$ нм) и серпентин ($b=0,935$ нм). Эти отложения характеризуются развитием на них доверхнепалеозойской и донижнеюрской кор выветривания (КВ). В средней зоне КВ рассматриваемых пород хлорит и серпентин полностью исчезает. Подвергается существенной деградации также гидрослюда $1M$ (как менее устойчивая по сравнению с $2M_1$), причем трансформационные процессы в структуры гидрослюда $1M$ обуславливают значительное увеличение количества разбухающих слоев, в то время как гидрослюда $2M_1$ остается относительно стабильной. Возникает монтмориллонит-гидрослюдистое смешанослойное образование (МГСО) вначале с содержанием менее 40% разбухающих пакетов, но в верхней зоне количество последних увеличивается и становится больше 40%. В верхней зоне КВ МГСО быстро подвергается деструкции и из образующихся продуктов возникает полубеспорядочный в структурном отношении каолинит. Содержание гидрослюда $1M$ к верхам профиля резко снижается, поэтому здесь наблюдается преобладание политипа $2M_1$ ($2M_1 > 1M$). Слюдястые породы основного типа (*амфибол-флогопит-плагиоклазовые гнейсы* архея Приольхонья) содержат около 50% основного плаггиоклаза, 30% флогопита, 20% амфибола. В нижней зоне КВ они характеризуются наличием примеси триоктаэдрического хлорита ($b=0,920$ нм), а также три- (или $Mg-Fe^{2+}$ -) и диоктаэдрической (или $Al-Fe^{3+}$ -) разновидностей монтмориллонита (b , соответственно, 0,920 и 0,891 нм), связанных в последнем случае с начальной стадией трансформации флогопита в свойственной этой зоне восстановительной обстановке и в небольшом объеме с деструкцией плагиоклаза. В слабо выветрелых частях верхней зоны в связи с развитием вверх по профилю выветривания все более окислительной обстановки флогопит трансформируется в вермикулит ($b=0,916$ нм). Плагиоклаз и амфибол в этих условиях подвергаются интенсивному разложению, причем из продуктов разложения первого (как и в нижней зоне) возникает ди- ($b=0,996$ нм), а второго – ди-триоктаэдрический, или $Mg-Fe^{3+}$ -монтмориллонит ($b=0,906$ нм). Изученные нами разности *ультрасосновых пород* (*кимберлиты*) представлены агрегатами серпентина

¹ ЗЯНЦ АН РС (Я), г. Мирный, nzninchuk@rambler.ru

из слоев типа А и В ($b=0,929$ нм) и кальцита с рассеянными выделениями магнетита, а также разнообразными псевдоморфозами по оливину и переменным количеством вкрапленников флогопита. В нижней зоне КВ таких пород содержится примесь хлорита ($b=0,920$ нм), сепиолита, ди-триоктаэдрического Mg-Fe³⁺-монтмориллонита ($b=0,905$ нм) и гидрослюда ($b=0,900$ нм) 1М, ассоциирующей с МГСО, относящимися в последних двух случаях к продуктам частичной диоктаэдризации флогопита. В средней зоне отмечается последовательное увеличение количества гидрослюда, а серпентин представлен только слоями А. Резко увеличивается содержание как Mg-Fe-хлорита, так и близкого к собственно Mg-разновидности, а также Mg-Fe³⁺-монтмориллонита, причем неразбухающий минерал характеризуется относительным совершенством структуры. Смешанослойная фаза в этих двух частях разреза характеризуется тенденцией к упорядоченному чередованию преобладающих – неразбухающих пакетов с подчиненными – разбухающими. В верхних частях профиля КВ в связи с развитием в них окислительной обстановки хлорит не образуется, а вместо флогопита возникает вермикулит и рассмотренные выше продукты его дальнейшей трансформации. Одновременно с этим в результате продолжающегося процесса диоктаэдризации монтмориллонита происходит некоторое ухудшение степени совершенства его структуры. Сопровождающая эти преобразования в низах верхней зоны частичная деструкция монтмориллонита обуславливает относительное увеличение содержания в ней гидрослюда. В самых верхах разреза из продуктов деструкции наиболее разупорядоченной части диоктаэдрического монтмориллонита и смешанослойной фазы синтезируется небольшая примесь каолинита. Особенностью изменения пород уже в нижней зоне является возникновение за счет первичных – гипогенных минералов (триоктаэдрических слюд) гипергенного хлорита. В средней зоне наибольшее развитие имеют разбухающие минералы. Указанные минералы в основных и ультраосновных породах относятся не только к собственно диоктаэдрическому типу, но и близкому к триоктаэдрическому с прогрессирующей диоктаэдризацией последнего вверх по разрезам профилей КВ. Это является необходимым условием для возникновения в дальнейшем из продуктов деструкции разбухающих минералов наиболее устойчивого в гипергенных условиях слоистого минерала – каолинита. Для продуктов выветривания слюдястых разновидностей основных пород, как и их бесслюдястых аналогов, характерно, в отличие от кислых пород, более высокое содержание разбухающих минералов. Формирование отдельных зон в профиле КВ различных типов слюдястых пород определяется не только их минералогией и гидрохимией среды на разных уровнях выветривания, но и структурными особенностями породообразующих минералов и механизмом их преобразования в зоне гипергенеза. Наряду с растворением рассмотренных выше минералов, важное значение приобретают процессы преобразования различных разновидностей слюд. В КВ слюдястых пород основного типа, которые содержат наряду с основными плагиоклазами, пироксенами и амфиболами также тетраэдрические слюды (биотит и флогопит, характеризующиеся преимущественно политипной модификацией 1М), на ранних этапах элювиального процесса происходит развитие не только различных смешанослойных фаз, но и, в зависимости от pH и Eh среды, ряда промежуточных индивидуальных минералов триоктаэдрического типа. На наиболее ранних стадиях преобразования

исходных пород в щелочной среде и резко восстановительной обстановке флогопит частично трансформируется в хлорит, а на более поздних этапах в близкой к указанной выше среде, но в окислительной обстановке – в вермикулит. Хлорит в этом случае, как и в профиле выветривания рассмотренных выше слюдястых пород кислого типа, быстро разлагается. В результате деградиационной трансформации вермикулита вначале возникает парагенетическая ассоциация из вермикулита и ди-триоктаэдрического монтмориллонита. На поздних стадиях выветривания, по мере повышения кислотности среды и развития все более окислительной обстановки, в микроблоках вермикулита последовательно увеличивается количество монтмориллонитовых пакетов. Когда количество вермикулитовых пакетов в указанных микроблоках становится менее 10%, происходит их гомогенизация с преобладающей массой подвергающегося одновременно с этим существенной диоктаэдризации близкого к триоктаэдрическому монтмориллонита. Соответственно на накапливающихся в ходе этого процесса слабо подвижных химических элементов (Si и особенно Al) синтезируется относительно дисперсный каолинит, наследующий от исходного минерала довольно высокую степень совершенства структуры. В профилях выветривания ультраосновных пород (кимберлитов), однотипные минералы, встречающиеся как в основных, так и ультраосновных разностях пород, учитывая принцип универсальности, характеризуются близким механизмом преобразования. Особенностью гипергенного процесса в этих породах на раннем его этапе благодаря длительному сохранению высокощелочной среды является в основном лишь перекристаллизация относительно высокотемпературной политипной модификации серпентина *B* в наиболее низкотемпературную - *A*. Сравнительный анализ рассмотренных выше КВ показывает, что наряду с минералогическими особенностями исходных пород и гидрогеохимическими условиями среды важное значение в формировании элювиальных продуктов имеют также три следующих фактора. Первый – это степень структурной упорядоченности первичных минералов. Второй связан с унаследованностью этих свойств вновь возникающими фазами. И третий включает универсальность процесса преобразования гипогенных и образования гипергенных минералов в профилях выветривания, развитых на различных типах пород.

Фациальные основы прогноза месторождений керамических и огнеупорных глин аптского яруса северной части Воронежской антеклизы

А.В. Крайнов¹

Несмотря на значимость и дефицит керамических глин в Центрально-Черноземном экономическом районе, уделяется мало внимания для прогноза поисковых работ на данный вид сырья. В действующих схемах минерагенического районирования для изучаемого региона не выделены рудные зоны развития керамических глин. На листе М-37 выделяется лишь Воронежский рудный район, в то же время на листе N-37, несмотря на наличие в его пределах крупных месторождений, не выделены рудные районы развития керамических глин.

На фациальной карте аптского века рассматриваемой территории по направлению с юга на север выделяется пять фациальных групп (рис. 1): 1 – возвышенной аллювиальной равнины, 2 – низовьев аллювиальной равнины, 3 – лагунно-морские, 4 – прибрежно-морские, 5 – мелководно-морские. С первыми тремя обстановками связаны месторождения и проявления керамических и огнеупорных глин.

К отложениям возвышенной аллювиальной равнины приурочены огнеупорные глины латненского типа. Они имеют смектит-иллит-каолинитовый состав, с примесью гиббсита. Значительную роль в пределах возвышенной аллювиальной равнины играло «дозревание» вещества в условиях теплого гумидного климата при наличии значительного количества органического вещества. Эти глины являются огнеупорными. При наличии алевроито-песчаной примеси, они из огнеупорных превращаются в керамические полукислые и кислые разновидности.

Особенностью минерального состава глин низовьев аллювиальной равнины является наличие помимо основных каолинита и иллита, унаследованных из источников сноса, смешанослойных минералов иллит-смектит, каолинит-смектит. Эти минералы образуются путем трансформационных преобразований кристаллических структур иллита и монтмориллонита. При этом аллотигенный каолинит, устойчивый при pH ниже 7, не преобразуется (Савко, 1988). Здесь процессы «дозревания» глинистого вещества были менее интенсивны из-за высокого уровня стояния грунтовых вод. Эти глины менее качественные по сравнению с латненскими, поскольку их огнеупорность ниже.

К лагунно-морским отложениям приурочены тугоплавкие керамические глины. Они имеют иллит-каолинитовый состав, унаследованный от размывых образований источников сноса. Он довольно выдержан практически на всей исследуемой территории. Меняется только соотношение глинистой и кварцевой компонент. Преобразования каолинита в щелочной среде связаны с дроблением его кристаллов и некоторым разупорядочиванием структуры. Изменений для иллита, кроме дробления её частиц, не наблюдается. Эти глины являются тугоплавкими.

¹ Воронежский государственный университет, г. Воронеж, aleksey_vsu_geo@mail.ru

Рис. 1. Фациальная карта аптского времени.

Фациальные обстановки:

1-4 – континентальные: 1 – озерно-болотная, 2 – аллювиальная нерасчлененная, 3 – аллювиальная русловая, 4 – аллювиальная пойменная и старичная; 5-7 – лагунно-морские, с активностью гидродинамических режимов: 5 – слабой, 6 – средней, 7 – высокой; 8 – прибрежно-морские с средней активностью гидродинамических режимов; 9-11 – мелководно-морские, с активностью гидродинамических режимов: 9 – слабой, 10 – средней, 11 – средней и высокой, с преобладанием средней. Породы: 12 – глины, 13 – пески крупно-, грубозернистые, 14 – пески от тонко- до среднезернистых, 15 – алевроиты, 16 – углефицированные растительные остатки, 17 – глауконит, 18 – слюдистость. Полезные ископаемые: 19 – огнеупорные глины, 20 – тугоплавкие глины, 21 – титан-циркониевые рссыпы, 22 – границы: а – фациальных зон, б – фациальных подзон, в – распространения отложений.

Месторождения и россыпи: Огнеупорные глины:

1 – Латненское, 2 – Криушанское; тугоплавкие глины: 3 – Большекарповское, 4 – Малокарповское (проявление), 5 – Касторенское (проявление), 6 – Малоархангельское, 7 – Лукошкинское, 8 – Чибисовское, 9 – Черкасские Дворики; 10-15 – титан-циркониевые россыпи: 10 – Лев-Толстовская; 11 – Первомайская; 12 – Волчинская; 13 – Норовская; 14 – Захаровская; 15 – Дубовецкая.

Кроме того, выявлены различия в химическом составе глин. Глины верховьев аллювиальной равнины имеют более высокое содержание глинозема (в 1,3-1,5 раз выше) по сравнению с таковыми лагунно-морских фациальных обстановок.

Полученные автором данные, позволяют внести изменения в схему минерагенического районирования для листов масштаба 1:1 000 000 N-37 и M-37. Автором предлагается выделять в пределах листа M-37 Воронежский рудный район, в пределах листа N-37 – Курско-Елецкий рудный район, которые объединены в Малоархангельск-Воронежскую рудную зону (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемая схема минерагенического районирования для керамических глин листов N-37, M-37. Условные обозначения: 1 – Малоархангельск-Воронежская рудная зона, 2 – рудные районы: I – Воронежский рудный район, II – Курско-Елецкий рудный район.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-05-31159 мол_а

Савко А.Д. Глинистые породы верхнего протерозоя и фанерозоя Воронежской антеклизы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988. 192 с.

Глинистые минералы венд-кембрийских отложений Ленинградской области

В.Н. Подковыров¹, О.С. Верещагин², В.Б. Ершова², Е.Ю. Голубкова¹,
А.С. Ивлева², А.М. Николаев²

Венд-кембрийские отложения востока Европейской платформы представляют несомненный интерес для исследователей, так как, составляя единую последовательность, они позволяют проследить постепенные изменения источников сноса и палиоклимата на данной территории (Менс и Пиррус, 1979; Gorokhov et al., 1994; Kirsimaie et al. 1999). Помимо этого, данные о составе глинистой фракции могут быть использованы при строительстве хранилищ низко- и среднеактивных отходов (Никуленков, 2011). Несмотря на наличие обнажений и скважин (Вербицкий и др. 2012), минеральный состав этих глинистых отложений детально не изучался.

В рамках настоящего исследования изучены последовательности отложений верхнего венда (старорусская свита редкинского горизонта и василеостровская свита котлинского горизонта) и несогласно перекрывающих василеостровскую свиту отложения нижнего кембрия (ломоносовской свиты лонтовасского горизонта), вскрытые скважиной Уткина заводь на юго-востоке г. Санкт-Петербурга. Проведено описание керна скважины Уткина заводь, электронно-зондовый микроанализ минерального состава тонкозернистых алевро-глинистых пород и рентгенофазовый глинистой фракции.

Состав тонкозернистых алевро-глинистых пород исследовался в ИГД РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL-JSM-6510 LA с энергодисперсионным спектрометром JED-2200 (JEOL) (аналитик Галанкина О.Л.)

Изучение глинистых минералов проводили по навескам, полученным в результате отмучивания. Ориентированные препараты изготавливали путем осаждения в водной среде на предметные стекла. Полученные кривые от воздушно-сухих, насыщенных этиленгликолем и прокаленных в течении 4 часов при температуре 550 °С ориентированных препаратов использовали для анализа глинистых минералов. Рентгенофазовый анализ минералов был выполнен в Ресурсном Центре СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования» на дифрактометре Rigaku Miniflex II (Co-ka излучение), интервал съемки (2 θ) 3-45°, скорость съемки 2°/мин, шаг 0.02°. Полученные рентнограммы обработаны в программном пакете PDXL II. Для идентификации фаз использована БД ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB).

Старорусская свита (гл. 249-203 м) сложена тонкослоистыми пестроцветными алевролитами и глинами, в основании (обр. Т-44) и кровле (обр. Т-36), чередующимися

со светлыми, разнотонными олигомиктовыми песчаниками. Состав глинистой фракции неоднороден: в нижней части свиты (обр. Т-44) выявлен хлорит и иллит-

¹ ИГД РАН, Санкт-Петербург, vpodk@mail.ru

² СПбГУ, Санкт-Петербург, oleg-vereschagin@yandex.ru

мусковит, в то время как в верхней части (обр. Т-36) присутствует каолинит и иллит-мусковит. Общий характер строения, присутствие мелких эрозионных каналов, наложение разномасштабной косо- и волнистой слоистости, знаки ряби и др. свидетельствует, что толща формировалась в условиях медленного, неравномерного подъема уровня моря, в мелководных и крайне мелководных обстановках.

Василеостровская свита котлинского горизонта представлена отложениями нижней песчано-глинистой (гл. 203-190,5 м) и верхней, существенно глинистой, подцвет (гл. 190,5-45,4 м). В нижней подцвете переслаиваются буровато- и зеленовато-серые, темно-серые алевроаргиллиты (обр. Т-33) и разномасштабные слюдистые песчаники. Верхняя подцвета сложена достаточно монотонной толщиной ламинаритовых глин с отдельными прослоями песчаников.

Глины зеленовато- и голубовато-серые, косо- и волнистослоистые, с примесью алевритового материала (обр. Т-17), прослоями и линзочками сидерита и, реже, фосфоритов (обр. Т-11). Рентгенофазовый состав глин василеостровской свиты выявил присутствие хлорита, каолинита (количество которого постепенно возрастает к верхам свиты) и иллит-мусковита. Ламинаритовые глины формировались в относительно спокойных мелководных обстановках обширного эпиконтинентального бассейна со слабо расчлененным рельефом прилегающей суши (котлинское «море-озеро») и поступления тонкой силикокластики, обогащенной железом, из кор выветривания развитых в позднем венде на Балтийском щите.

Отложения василеостровской свиты несогласно, с перерывом в основании, перекрыты отложениями *ломоносовской свиты* нижнего кембрия, представленной тонким переслаиванием зеленовато-серых, косослоистых алевролитов и голубовато-серых глин с примесью фосфоритов (обр. Т-1). Фазовый состав глинистой фракции: хлорит, каолинит, иллит-мусковит.

Проведенные нами исследования венд-кембрийской осадочной последовательности указывают на слабо выраженное циклическое возрастание интенсивности выветривания в (увеличение доли каолинита) при, однако, отсутствии ранее отмеченного монтморилонита (Вербицкий и др. 2012). Полученные данные указывают на примерно однотипные (умеренно гумидные) климатические обстановки во время накопления докотлинских, котлинских и посткотлинских отложений.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-00415.

Менс К.А., Пиррус Э.А. Южный склон Балтийского щита. Стратиграфия верхнедокембрийских и кембрийских отложений запада Восточно-Европейской платформы. 1979. С. 7-41

Kirsimaie K., Jorgensen R, and Kalm V. Low temperature diagenetic illite-smectite in Lower Cambrian clays in North Estonia. *Clay Minerals*. 1999. 34. p. 151-163.

Gorokhov I.M., Clauer N., Turchenco T.L., Melnikov N.N., Kutavina E.R, Pirrus E., and Baskakov A.V. Rb-Sr systematics of Vendian-Cambrian claystones from the east European Platform: Implications for a multi-stage illite evolution. *Chemical Geology*. 1994. 112. p. 71-89.

Никуленков А. М. Экспериментальное обоснование миграционных параметров песчано-глинистых отложений нижнего кембрия и верхнего венда для оценки безопасности

эксплуатации хранилищ низко- и среднеактивных отходов. Диссертация на соискание степени кандидата геолого-минералогических наук. Санкт-Петербург. 2011. 148 с.

Вербицкий В.Р., Вербицкий И.В., Васильева О.В., Саванин В.В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Центрально-Европейская. Листы О-35 – Псков, (N-35), О-36 – Санкт-Петербург. Объяснительная записка. Картографическая фабрика ВСЕГЕИ. 2012. 510 с.

Некоторые минералогические особенности глауконитов в осадочных рудах Бакcharского месторождения (Западная Сибирь)

М.А. Рудмин¹

Глауконит является ценным видом минерального сырья и, благодаря своим уникальным свойствам, вовлекается в различные сферы народно-хозяйственной деятельности человека. Известно, что в юго-восточной части Западной Сибири среди верхнемеловых осадочных железорудных толщ Бакcharского месторождения залегают пласты глауконитовых пород. Эти пород практически не изучались в качестве возможного попутного сырья при разработке месторождения, что вероятно позволило бы снизить себестоимость железной руды. К тому же, как активный природный сорбент, глауконит содержит ценную информацию об условиях осадкообразования, которая может быть раскрыта при детальном, прецизионных методах исследования этого минерала. Цель данной работы заключается в установлении минералогических особенностей глауконитов Бакcharского месторождения для расширения представлений об их технологических свойствах и условиях среды осадкообразования. Для достижения поставленной цели главным образом использовалась электронная микроскопия (TESCAN VEGA 3 SBU с ЭДС OXFORD X-Max 50).

В верхнемеловых осадочных отложениях (ганькинская свита) Бакcharского месторождения, которое расположено в юго-восточной части Западной Сибири в 200 км к западу от г.Томска, залегают мощные пласты глауконитовых пород. Мощность пластов, залегающих на глубинах 180...220 метров, варьирует в пределах от 2 до 10...12 метров.

По морфологии зёрен были выделены следующие разновидности глауконита: изометричные округлые (глобулярные, почковидные) (рис. 1, а), вытянутые глобулярные (рис. 1, б), гроздевидные (рис. 1, в), биоморфные (рис. 1, г), сложные агрегаты (рис. 1, д). Поверхность зёрен шероховатая, ямчатая, со следами коррозии (трещины, пустоты), реже гладкая, блестящая. Внутреннее строение глауконита при высоких увеличениях представлено смешанно-слоистыми хаотично расположенными смектит-иллитовыми пластинками и чешуйками (рис. 1, е) с изрезанными очертаниями микронных размером (до 2 мкм). По окраске зёрен были выделены две основные разновидности: фиштакково-зеленые и зеленовато-желтые. Помимо этого встречаются зёрна синевато-зеленого, почти черного цвета, а также желтые со слабым зеленоватым оттенком и различные промежуточные разновидности, отражающие переменность химического состава в силу постседиментационных изменений первичных образований глауконита. Глаукониты желтого и желтовато бурого цвета имеют более низкие содержания K_2O (до 5,5%), SiO_2 (до 39%), и более высокие содержания $Fe_2O_3(общ)$ (до 48%), чем зерна

¹ Национальный исследовательский Томский Политехнический университет, г. Томск, rudminma@tpu.ru

фиолетово-зеленого цвета, что возможно связано с большей степенью окисления первых.

При микроскопических исследованиях на поверхности глауконитов и в корродированных полостях (пустотах, трещинках) отмечаются следующие минеральные включения: фрамбоидальные скопления пирита, агрегаты куларита, сферолиты, предположительно, бромокарнолита (?), примазки никель-хромистого минерала. Пирит фиксируется в виде фрамбоидальные агрегатов размером до 10 мкм, которые представляют собой скопления микрокристаллов кубической или октаэдрической формы размером до 1 мкм. Куларит встречается на поверхности глауконита в единичных случаях в виде скоплений микросферолитов размером до 5...6 мкм. Судя по форме и химическому составу подобный куларит распространен в гидрогетитовых оолитах Бакчарского месторождения.

Рис. 1. Морфология и внутреннее строение зёрен глауконита Бакчарского месторождения (снимки электронного микроскопа): а – изометричная округлая форма; б – вытянутая глобулярная, в – гроздевидная, г – биоморфная, д – неправильная, е – внутреннее строение зёрен

Во внутренней структуре глауконитовых глобулей (срез зёрен) наблюдается множество минеральных фаз в виде микровключений размером от 500 нм до 2 мкм, микроскопические размеры которых не позволяют их диагностировать.

Также фиксируются вкрапления куларита и арсенипирита размером до 10...15 мкм (рис. 2). В зеленовато-желтых разновидностях глауконита встречаются минеральные фазы Ba, As, Sb, Sr, Pb, Cu, в фисташково-зелёных – Ba, As, Sb, Ar, Pb, Cu, Zn, Bi, Co.

Рис. 2. Минеральные микровключения в зёрнах глауконита: а – куларит, б – арсенипирит.

Полученные предварительные данные говорят о высокой сорбционной способности глауконита. Разнообразие минеральных фаз позволяет судить о наличии соответствующих металлов в среде осадкообразования, которые «захватывались» по мере формирования глауконитовых глобулей. Для подтверждения данной информации и расширения знаний о промышленной ценности глауконитовых пород Бакcharского месторождения необходимо проведение дальнейших исследований.

Фазовый состав фракций и структурная характеристика минералов гидротермальных глин термальных полей Южной Камчатки

А.В. Сергеева¹, С.Н. Рычагов¹

Термоаномалии представляют удобным объектом для наблюдения процессов образования и эволюции глин: зоны разгрузки можно условно представить как природный аналог химического реактора. Длительное время (годы и более) функционирования разгрузок позволяет предположить, что сформированные многофазные смеси (минеральные ассоциации) отвечают некоторому гетерофазному равновесию. Минусом является неуправляемость процесса посредством контроля параметров и сложность учета всех случайных факторов: локальных колебаний температуры, состава растворов, попадание в сформированную смесь инородных (сформированных в результате иных процессов) фаз. Поэтому исследование охватывает ряд термопроявлений, на которых изучены разгрузки различного типа: грязевые котлы, парогазовые струи, теплые грунты. Исследование выполнено на примере термальных полей Паужетско-Камбально-Кошелевского района, расположенного на юге Камчатки.

Образцы, представляющие собой глины или их взвеси, были подвергнуты стандартным процедурам очистки и разделения. Были выделены глинистая фракция и фракция с плотностью выше 2,9 г/см³, для выделения которой использован бромформ. Выделенные фракции охарактеризованы методами инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифрактометрии. ИК спектры записаны с помощью ИК спектрометра с Фурье-преобразованием IR Affinity в диапазоне волновых чисел 400 – 4000 см⁻¹, разрешение 2 см⁻¹, число сканов 80. Для записи спектров образцы растирали в агатовой ступке и прессовали в таблетки с бромидом калия. Порошкограммы были записаны с помощью рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD 7000, диапазон углов 2 – 60° 2θ, шаг 0,05° 2θ. Записи были сделаны в режиме непрерывного сканирования со скоростью 0,5 град/мин, что соответствует времени накопления сигнала в точке 6 с. Глинистые фракции были сняты в воздушно-сухом и насыщенном глицерином состояниях. Идентификация была выполнена при помощи сравнения экспериментально полученных кривых с теоретическими в программе PowderCell. Параметры ячеек были рассчитаны методом наименьших квадратов (пирит) и с помощью утилиты UniteCell. ИК спектры и дифрактограммы сложных смесей были профилированы необходимой суммой гассовых составляющих в программе OriginPro 7.0. Непосредственно в местах отбора были сделаны замеры pH, редокс-потенциала, температуры.

Водный раствор грязевых котлов содержит соли щелочных и щелочно-земельных металлов, алюминия, железа, а так же насыщен относительно выделения аморфного кремнезема. В водных растворах, сосуществующих с филлосиликатами, выдерживаются следующие концентрационные соотношения $C(K^+) \leq C(Mg^{2+})$

¹ Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, valraf20092yandex.ru

$< C(\text{Ca}^{2+}) < C(\text{Na}^+)$, а диапазон концентраций $10^{-5} - 10^{-3}$ моль/л. Концентрации алюминия и железа находятся в пределах $10^{-4} - 10^{-6}$ моль/л. Концентрации меди и цинка в ряде случаев сравнимы с содержанием железа, значения pH колебались около 3,5 – 6, в отдельных случаях достигая более низких значений (2 – 3).

В инфракрасных спектрах глинистых фракций наблюдаются полосы, характерные для слоистых силикатов – сильные полосы в диапазонах 400 – 600, 1000 – 1100 и 2800 – 3700 см^{-1} . В области 400 – 600 см^{-1} выделяются две сильные полосы с максимумами около 470 и 540 см^{-1} , остальные полосы менее интенсивны. Спектр отвечает смеси смектита и плохо закристаллизованного каолинита (пик около 3700 и плечо около 940 см^{-1}). В виде плеч присутствуют полосы с центрами около 880 ($\text{Al}(\text{OH})\text{Fe}^{3+}$), 840 ($\text{Mg}(\text{OH})\text{Al}$), 800 ($\text{Mg}(\text{OH})\text{Fe}^{3+}$) см^{-1} (Madejova, Komadel, 2001), из чего следует, что основными дефектами решетки смектита являются замещающие атомы Mg_{Al} , Fe_{Al} .

По данным РФА в глинистых фракциях присутствуют каолинит ($P1$, $a = 5,097 \text{ \AA}$, $b = 8,943 \text{ \AA}$, $c = 7,496 \text{ \AA}$, $\alpha = 91,54^\circ$, $\beta = 104,70^\circ$, $\gamma = 90,31^\circ$, объем ячейки $330,40 \text{ \AA}^3$), смектит ($d_{001} \approx 15,33 \text{ \AA}$), иногда иллит, опал. Тяжелая фракция представлена пиритом, либо смесью пирита и марказита. Иногда встречается примесь грейгита (Fe_3S_4 , пр. гр. $Fd\bar{3}m$). Параметры элементарных ячеек пирита и марказита несколько отличаются от параметров беспримесных модификаций FeS_2 , а объемы ячеек увеличены (Таблица 1). Это свидетельствует о наличии замещающих атомов большего размера, чем Fe и S (возможно, Zn_{Fe} , Cu_{Fe}), или о наличии примесей внедрения. Марказит чаще встречается в глинах, контактирующих с парогазовыми струями. В грязевых котлах марказит встречается в единичных случаях, тяжелая фракция представлена в основном пиритом. В глинистой фракции теплых грунтов и парогазовых струй содержание каолинита, как правило, выше, чем в глинистой фракции грязевых котлов.

Таблица 1. Параметры элементарных ячеек пирита и марказита.

Фаза	$a, \text{ \AA}$	$b, \text{ \AA}$	$c, \text{ \AA}$	$V, \text{ \AA}^3$	Точка
$\text{FeS}_2, P2_1/a\bar{3}$	5,4124(5)			158,55	№1
$\text{FeS}_2, P2_1/n2_1/n2/m$	4,4372(7)	5,4135(4)	3,4025(6)	81,73	
$\text{FeS}_2, P2_1/a\bar{3}$	5,4120(3)			158,51	№2
$\text{FeS}_2, P2_1/n2_1/n2/m$	4,4472(5)	5,4143(3)	3,3828(2)	81,45	
$\text{FeS}_2, P2_1/a\bar{3}$	5,4125(2)			158,56	№3
$\text{FeS}_2, P2_1/a\bar{3}$	5,4124(17)				
$\text{FeS}_2, P2_1/n2_1/n2/m$	4,4419(4)	5,4198(3)	3,3849(2)	81,489	№4
$\text{FeS}_2, P2_1/a\bar{3}$	5,4105(12)			158,38	
$\text{FeS}_2, P2_1/n2_1/n2/m$	4,4428(5)	5,4189(3)	3,3901(3)	81,6154	№5

Понижение pH растворов до 2 – 3 сопровождается исчезновением из смеси смектита, в смеси остаются опал, каолинит, часто появляются алунит-ярозитовые твердые растворы ($\text{K}(\text{Al}, \text{Fe})_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$, пр. гр. $R\bar{3}m$).

Авторы выражают благодарность Нуждаеву А. А. за помощь в проведении полевых работ. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-05-31263.

Madejova J., Komadel P.. Baseline studies of the clay minerals society source clays: infrared method. Clays and Clay Minerals. 2001. V. 49. № 5. pp. 410 – 432

Глинистые минералы нетрадиционных коллекторов эффузивных комплексов зоны Камских дислокаций

Л.М. Ситдикова¹, В.Г. Изотов, Е.Ю. Сидорова, А.Ф. Бакиев

Для оценки перспектив глубоких горизонтов земной коры на углеводородное сырье необходимо получение объективной информации о структурном строении этих горизонтов, их вещественном составе, об особенностях структуры пустотного пространства потенциальных коллекторов и процессах, ведущих к их формированию. Потенциальные коллекторы больших глубин локализованы в принципиально отличных от типичных осадочных формаций толщах, формирование которых обусловлено целым комплексом эндогенных процессов. Особенно важным является изучение проблем механической деструкции пород, низкотемпературных гидротермальных процессов с формированием комплекса глинистых минералов (Ситдикова, 2005; Ситдикова и др., 2006).

Одним из таких объектов является Первомайская площадь, в пределах которой пробурена глубокая скважина 279, которая в интервале 1700,0-2160,0 м вскрыла мощную толщу эффузивных пород, где по данным скважинных испытаний получены притоки флюидов.

Необходимо отметить, что в мировой практике достаточно хорошо известно, что эффузивные породы могут быть прекрасными коллекторами УВ трещинного типа. По данным материалов бурения скв.279 Первомайской были выделены и изучены зоны деструкций и различные типов наложенных процессов, формирующих пустотное пространство пород. Основным фактором, определяющим наличие коллекторских зон пород, является развитие в них пустотного пространства. В зависимости от генетического типа пород коллекторы представлены: либо порами - поровый тип коллектора, либо трещинами - трещинный тип, либо смешанным типом пустотного пространства.

Изученный разрез представлен сложным комплексом магматических пород основного типа. Единственным фактором, определяющим пустотное пространство такого комплекса пород, является трещиноватость, ее характер и распределение в разрезе преобладающих типов трещиноватости. Макроизучение кернового материала скважины и ряда других скважин в разрезе магматического комплекса этой площади позволяет выделить следующие морфолого-генетические типы трещиноватости: открытые трещины с «зеркалами скольжения», закрытые, залеченные трещины. Поверхность открытых трещин инкрустирована комплексом глинистых минералов в ассоциации с карбонатными минералами, в частности, с кальцитом и рудными минералами.

Важнейшим элементом трещинного каркаса пород, вскрытых скв.279 на Первомайской площади, является глинистое вещество - или глинистая составляющая зон деструкций. Глинистое вещество пород, представленных разнородными габбро-диабазы, переходящими в конго-диабазы,

¹ Казанский федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, г. Казань, sitdikova8432@mail.ru

отличается спецификой, что связано в первую очередь с составом вмещающих пород, относящихся к основному ряду. При этом наблюдается определенная связь типа трещиноватости и особенностей глинистого вещества, выполняющего трещинные зоны.

В интервале 1765,0 - 1825,0 м породы выделенного горизонта относительно других горизонтов интенсивно проработаны комплексом наложенных процессов. Особенно проявлены процессы амфиболизации по пироксенам, выраженные в формировании келифитовых каемок. Низкотемпературные гидротермальные изменения проявлены в процессах интенсивной хлоритизации фемических минералов, участками до их полного изменения и разложения, при этом по амфиболу развивается высокожелезистый хлорит, а по пироксену избирательно более магнезиальный. Выделяются участки пород, сложенные лизардитом. Плагиоклазы сосюритизированы и интенсивно аргиллизированы с выделениями пластинок маргарита. Такие зоны с гидротермальной проработкой пород также обладают повышенными характеристиками пустотного пространства, формирующихся за счет процессов выщелачивания и разложения породообразующих минералов. Однако такие зоны деструкций в изученном разрезе обладают небольшой мощностью и характеризуются их локальным распределением в породах. Типичными зонами коллекторских зон являются зоны повышенной трещиноватости с проработкой вещества глубинными флюидами с формированием комплекса глинистых минералов.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод об индикаторной роли глинистых минералов и тонкодисперсного вещества в зонах трещиноватости изученной площади. В зонах деформаций сжатия, соответствующих развитию трещин скольжения с наклонным падением, развиваются упорядоченные и высоко упорядоченные смешанослойные минералы группы хлорит-монтмориллонит (корренситы). В зонах дробления при преобладании деформаций растяжения широкое развитие имеют железо-магнезиальные хлориты в ассоциации с кальцитом. В зонах интенсивного дробления и брекчирования развивается широкий комплекс тонкодисперсных минералов на основе хлорита, гидрохлорита, тонкодисперсного кварца, полевого шпата и кальцита.

Данные минералого-петрографического анализа геологического и кернового материалов свидетельствуют, что потенциальными коллекторскими зонами эффузивных образований, вскрытых скв.279 Первомайской площади РТ являются зоны деструкций – зоны интенсивной трещиноватости, дробления и их последующей проработки флюидами с формированием комплекса глинистых минералов. Изученный комплекс пород площади необходимо рассматривать не как дайковый комплекс, как ранее предполагалась, а как пластовые интрузии, что коренным образом меняет оценку перспектив этих образований на содержание углеводородов.

Ситдикова Л.М. Зоны деструкции кристаллического фундамента Татарского свода. Изд-во КГУ. 2005. 146с.

Ситдикова Л.М., Изотов В.Г., Халиуллин С.А. Потенциальные коллекторы углеводородов в эффузивных комплексах Волго-Уральской провинции / Сб. «Углеводородный потенциал фундамента молодых и древних платформ. Изд-во КГУ. 2006. С.246-249.

Формирование глинистых минералов в вулканогенных породах при гидротермальном литогенезе

Ю.В. Фролова¹, М.С. Чернов¹

В пределах Курило-Камчатской островной дуги насчитываются десятки гидротермальных систем, в недрах которых вмещающие вулканогенные породы преобразуются за счет продолжительных метасоматических процессов, обусловленных циркуляцией нагретых подземных вод. При естественной разгрузке гидротермальных систем на дневную поверхность происходит интенсивный процесс аргиллизации. Под «аргиллизацией» большинством геологов понимается метасоматическое замещение исходных пород глинистыми минералами. Считается, что она сопряжена с завершающими этапами развития гидротермального процесса (Метасоматизм..., 1998). Обычно аргиллизиты формируются в условиях малых глубин и низких температур ($T=50-150^{\circ}\text{C}$). В зависимости от условий формирования и состава вторичных минералов выделяют несколько фаций аргиллизитов: цеолит-сметитовую, смектитовую, каолинит-сметитовую, каолинитовую, опал-каолинитовую, алунитовую, моноопалитовую. Приповерхностная зона аргиллизитов отличается высокой динамикой гидротермальной процессов и частой сменой условий, в связи с чем, ее характерной особенностью является широкое развитие неравновесных ассоциаций и метастабильных фаз.

Процессу формирования гидротермальных глин и их минералогическим особенностям посвящены многие исследования (Набоко, 1963; Ерощев-Шак, 1992; Коробов, 1995), однако в научной литературе практически отсутствуют работы, рассматривающие инженерно-геологические особенности этих своеобразных пород. Между тем, инженерно-геологический аспект изучения гидротермальной аргиллизации имеет важное значение (в том числе и прикладное). Гидротермальные глины, слагая верхние части разреза в пределах термальных полей и сопряженных с ними областей, служат основанием для инженерных сооружений, в частности строений геотермальных станций, в связи с чем, необходима оценка их свойств. Глинистые минералы, замещая первичные компоненты вулканитов, существенно ухудшают их инженерно-геологические характеристики. Под действием аргиллизации нередко меняется класс грунтов: скальные массивы превращаются в толщи дисперсных грунтов, что вносит свои коррективы в методику изучения, расчеты устойчивости оснований инженерных сооружений, моделирование и прогноз опасных склоновых процессов. Гидротермальная аргиллизация является одной из причин, способствующих интенсивному развитию экзогенных процессов. В частности, на термальных полях, приуроченных к склонам вулканических построек, возникают оползни течения. Они формируются в увлажненных пластичных толщах гидротермальных глин, залегающих на жестком скальном основании. В скальных массивах нередко оползни блокового типа, поверхность скольжения которых совпадает с горизонтом аргиллизированных пород, характеризующимся пониженной прочностью. Известны случаи формирования сложных оползней большого объема,

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, Геологический факультет, Москва, ju_frolova@mail.ru

представляющих опасность при хозяйственном или туристическом освоении геотермальных областей (яркий пример - оползень в Долине Гейзеров в 2007 г.).

Процесс аргиллизации вулканогенных пород исследован на Кошелевской, Паужетской, Гейзерной, Баранского, Больше-Банной гидротермальных системах Курило-Камчатской островной дуги. Гидротермальные преобразования рассмотрены на макро- (массив) и на микро- уровнях. Хотя каждой из гидротермальных систем присущи некоторые специфические особенности изменений пород, выявлены и общие закономерности аргиллизации, которые можно свести к следующим позициям:

1. Аргиллизация начинается с зон трещиноватости в массиве вулканитов, являющихся наиболее проницаемыми для флюидов. Стенки трещин быстро замещаются глинистыми минералами. Постепенно трещины расширяются, и в зону переработки захватываются все большие участки. Возможно, что дополнительное растрескивание происходит под действием давления набухания, развиваемого формирующейся глинистой толщей. Сформированная толща глин неоднородна, часто содержит фрагменты первичных пород и характеризуется псевдоморфной структурой.

2. Первичные компоненты вулканитов замещаются глинистыми минералами (их состав и сопутствующие минералы зависят от условий).

3. Первым преобразуется вулканическое стекло. На микрофотографиях РЭМ видно, как изначально гладкая поверхность вулканического стекла становится чешуйчатой, вследствие развития глинистых минералов. Постепенно процесс аргиллизации захватывает весь объем -плотное вулканическое стекло превращается в пористые смектиты с ячеистым микростроением.

4. Развитие глинистых минералов в кристаллах плагиоклаза обычно начинается с микротрещин и дефектов, постепенно захватывая внутреннюю часть кристалла (более основного состава), внешняя кристалла более устойчива к замещениям.

5. В процессе аргиллизации часто происходит выщелачивание вещества, сопровождающееся формированием вторичной пористости и микро-трещиноватости.

6. Горизонты аргиллизированных пород, как правило, обладают высокой пористостью (до 50-60%), но при этом низкой проницаемостью, вследствие малого размера пор, заполненных связной водой, не участвующей в фильтрации. Так образом, аргиллизация создает условия для изоляции потоков гидротермальных флюидов и образования теплоизоляционных и водоупорных горизонтов.

7. Глинистые минералы, замещая первичные компоненты вулканогенных пород, существенно снижают их плотностные, прочностные и деформационные свойства, повышают пористость, водопоглощение и гигроскопическую влажность.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 13-05-00530а, 14-05-00708а). Результаты исследования получены при использовании оборудования, полученного в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова.

Ероцев-Шак В.А. Гидротермальный субповерхностный литогенез Курило-Камчатского региона. М.: Наука, 1992. 131 с.

Коробов А.Д. Гидротермальный литогенез в областях наземного вулканизма. Авто-реф. дисс. докт. геол.-мин. наук. М.: ГИН РАН. 1995. 44 с.

Метасоматизм и метасоматические породы / Ред. В.А. Жариков, В.Л. Русинов. М.: Научный мир, 1998. 492 с.

Набоко С. И. Гидротермальный метаморфизм пород в вулканических областях М.: Изд-во АН СССР. 1963. 172 с.

Секция С3:
Свойства глин и глинистых материалов;
практическое применение в различных
отраслях народного хозяйства

Influence of particle size and layer charge on cesium desorption process from 2:1 swelling clay minerals

L. Dzene¹, H. Verron¹, E. Tertre¹, F. Hubert¹, J.-L. Robert² and E. Ferrage¹

Cesium pollution in nature is associated to nuclear accidents. It has been shown that from all soil constituents such as organic matter, plants, fungi and minerals, cesium is mainly associated with clay minerals (Akai et al., 2013). The present study aims at investigating on the role played by the particle size and layer charge of 2:1 swelling clay minerals on cesium desorption process. We investigated the effect of these two parameters due to the wide distributions in particle dimensions and crystal-chemistries of 2:1 clay minerals commonly found in soils (Hubert et al., 2012; Sposito, 2008).

To assess the particle size effect, we used three distinct particle size fractions of Santa-Olalla vermiculite (i.e., 0.1-0.2, 1-2 and 10-20 μm) characterized by the same chemical and mineralogical composition (Reinholdt et al., 2013). The influence of layer charge was studied using a series of synthetic saponites with similar particle dimensions and having the following structural formula: $^{\text{inter}}[\text{Na}_x]^{\text{oct}}[\text{Mg}_6]^{\text{tet}}[\text{Si}_{8-x}\text{Al}_x]\text{O}_{20}(\text{OH})_4$ with a layer charge (x) varying from 0.8 to 2.0 (Michot and Villieras, 2002).

The results show that the amount of desorbed cesium depends on the nature of the sites involved in the sorption process. Indeed, the increase of the amount of external sites (by decreasing particle size) increases the amount of cesium that can be desorbed from the mineral. This behavior indicates that external sites are responsible for the reversible adsorption of cesium on clay minerals (Dzene et al., 2015). Secondly, the amount of desorbed cesium depends on the structural charge of the 2:1 clay mineral. For low-charge swelling clays (i.e., $x < 1.2$), the amount of desorbed cesium corresponds to the cation exchange capacity of the sample, whereas for high-charge samples (i.e., $x > 1.4$) the amount of desorbed cesium diminishes gradually with layer charge. This effect could be due to the decreased mobility of interlayer Cs with the increase of layer charge, in direct relation with the increase of the electrostatic interactions between cesium cations and clay layers.

The results presented are part of the PhD thesis of Liva Dzene at the University of Poitiers granted by the Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, France. The CNRS interdisciplinary "défi Needs", through its "MiPor" program is thanked for the financial support provided to the present study (Project MPDYN).

Akai, J.; Nomura, N.; Matsushita, S.; Kudo, H.; Fukuhara, H.; Matsuoka, S.; Matsumoto, J. Mineralogical and geomicrobial examination of soil contamination by radioactive Cs due to 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. *Physic and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*. 2013. 58, p. 57–67.

Dzene, L.; Tertre, E.; Hubert, F.; Ferrage, E. Nature of the sites involved in the process of cesium desorption from vermiculite. *Journal of Colloid and Interface Science*. 2015. 455, p. 254–260.

¹ Université de Poitiers/CNRS, UMR 7285 IC2MP, Poitiers, France, liva.dzene@univ-poitiers.fr

² IMPMC, Sorbonne Universités, UMR 7590, UPMC, CNRS, MNHN, IRD, Paris, France

Hubert F.; Caner L.; Meunier A.; Ferrage E. Unraveling complex $<2 \mu\text{m}$ clay mineralogy from soils using X-ray diffraction profile modeling on particle-size sub-fractions; implications for soil pedogenesis and reactivity. *American Mineralogist*. 2012. 97(2-3), p. 384-398.

Michot, L. J.; Villieras, F. Assessment of surface energetic heterogeneity of synthetic Na-saponites. The role of layer charge. *Clay Minerals*. 2002. 37, p. 39–57.

Reinholdt, M. X.; Hubert, F.; Faurel, M.; Tertre, E.; Razafitianamaharavo, A.; Francius, G.; Prêt, D.; Petit, S.; Béré, E.; Pelletier, M.; et al. Morphological properties of vermiculite particles in size-selected fractions obtained by sonication. *Applied Clay Science*. 2013. 77-78, p. 18–32.

Sposito G. *The Chemistry of Soils*, 2nd ed. Oxford University Press. New York. 2008. 344 p.

Влияние степени модификации поверхности на реологические характеристики неводных органобентонитовых дисперсий

Э.С. Абринова¹, Б.В. Покидько¹, Д.С. Будникова¹

Органоминеральные частицы, в частности глинистые частицы, модифицированные органическими катионами, выпускаются промышленностью и широко применяются в качестве т.н. реологических добавок, модифицирующих реологические свойства ЛКМ, косметических композиций, буровых растворов на углеводородной основе. Реологическое поведение определяется характером структурообразования, т.е. содержанием частиц, типом межчастичного взаимодействия, величиной межфазного натяжения на границе раздела твердая частица – жидкая дисперсионная среда (масло). Все эти факторы, в случае органоимодифицированных глинистых частиц, напрямую зависят от степени заполнения поверхности, т.е. от содержания модифицирующей добавки, используемой для гидрофобизации глинистых частиц.

Наиболее распространенным реагентом, используемым для органофилизации бентонитовых глин, являются соли диалкилдиметиламмония, с органическими радикалами – остатками жирных кислот жиров растительного или животного происхождения. Степень модификации определяется величиной заряда глинистых минералов, т.е. соотносится с катионной обменной емкостью глин, которая в зависимости от природного источника варьируется в диапазоне от 50-60 (для т.н. суббентонитовых глин) до 120-130 для высококачественных либо обогащенных глин. Степень модификации т.о. определяется долей поверхности, занятой молекулами адсорбата при формировании адсорбционных слоев определенного строения. Косвенно о строении адсорбционных слоев судят по положениям максимумов дифракции в области малых углов 2 Тетта при исследовании образцов методом рентгенофазового анализа.

В работе представлены данные реологических исследований дисперсий лабораторных и промышленно выпускаемых (Cloisite 15A и 20A) органоимодифицированных образцов в модельной среде вазелинового масла. Полученные результаты сопоставлены с данными рентгеноструктурного анализа. Продемонстрирован рост загущающей способности органоимодифицированных продуктов с ростом содержания модификатора на поверхности частиц (рис.1).

¹ *Московский Государственный Университет тонких химических технологий
им.М.В. Ломоносова, pokidko2000@mail.ru*

Рис. 1. Кривые течения 4% дисперсий органобентонитов в вазелиновом масле: 1 – Cloisite 20A, содержание ДАДМАХ 90 мг-экв/ 100 гр, 2 - Cloisite 15A, содержание ДАДМАХ 125 мг-экв/ 100 гр.

Создание сорбционного глинистого барьера на основе модифицированного неорганическими добавками покровного суглинка

С.В. Азопков¹, И.А. Бражник², С.В. Закусин³, М.С. Чернов⁴

Уникальные физико-химические свойства глин, такие как их низкая проницаемость, химическая устойчивость, поглощательная способность и экологическая безопасность определили их практическое использование в качестве создания противомиграционных барьеров для защиты окружающей среды от загрязнения опасными и токсичными веществами. Серьезную опасность представляют фильтрационные воды из хранилищ промышленных и твердых бытовых отходов, содержащих тяжелые металлы. Для целей иммобилизации загрязнителей традиционно используют противомиграционные барьеры на основании глинистых грунтов. Повышение надежности и увеличение сорбционных свойств глинистого барьера возможно с помощью модифицирующих неорганических экологически безопасных добавок.

В качестве объекта исследования был использован широко распространенный природный глинистый грунт (отобранный в Московском регионе покровный суглинок rгQ_{III}) модифицированный добавками активированного угля, извести, фосфатов и алюмокремниевого флокулянта-коагулянта (АКФК). Минеральный состав исходного природного глинистого грунта (%): 51,0 кварц; 15,1 микроклин; 13,9 альбит; 7,5 смекит; 6,5 иллит; 4,3 каолинит; 1,7 хлорит. Химический состав (%): 72,15 SiO₂; 11,70 Al₂O₃; 4,93 Fe₂O₃; 2,41 K₂O; 1,16 MgO; 1,05 Na₂O; 0,92 CaO; 0,84 TiO₂; 0,17 MnO; 0,11 P₂O₅; 4,48 п.п.п. Модифицирующие добавки от веса сухого глинистого грунта составляли: известь 2%, фосфат натрия 10%, активированный уголь 3%, АКФК 2%. Исходная влажность композита составляла 23%, после фильтрации влажность увеличилась до 36%. Полученная в статических условиях полная сорбционная емкость, являющаяся максимальной, для исходного глинистого грунта составляет 39 мг/г, а для модифицированного глинистого грунта увеличивается более чем в 2 раза.

Изучение фильтрационно-сорбционных свойств модифицированного грунта проводили в режиме непрерывной фильтрации на лабораторном фильтрационном стенде. Для этого в фильтрационную колонну загружали грунт с модифицирующими добавками (общая масса 10 г) и пропускали через него под давлением 3 атм слабокислый раствор (рН=5,8), содержащий 0,1 г/л Pb²⁺ и 0,1 г/л Zn²⁺. Раствор пропускали через модифицированный глинистый композит до тех пор, пока не будет израсходована его динамическая сорбционная емкость. Проведенные после окончания фильтрационного эксперимента количественный

¹ *Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, sergej.azopkov@mail.ru,*

² *ЗАО Инженерно-экологический центр «ИНЖЭКО ЦЕНТР», Москва, ivbra@yandex.ru*

³ *Институт геологии рудных месторождений, петрографии минералогии и геохимии Российской Академии наук (ИГЕМ РАН), Москва*

⁴ *Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва*

минеральный анализ образца методом рентгеновской дифрактометрии показал отсутствие кристаллических новообразований (рентгеновский дифрактометр Ultima-IV Rigaku (Япония), МГУ имени М.В. Ломоносова). Поэтому видимый невооруженным глазом налет на поверхности грунта, вероятнее всего, является аморфным осадком смеси гидроксидов и фосфатов тяжелых металлов. Кроме этого, тяжелые металлы содержатся в поровом пространстве в виде гидроксидов, фосфатов и силикатов, а также входят в обменный комплекс глинистых минералов. Распределение свинца и цинка преимущественно в верхней части образца и на поверхности контакта с фильтруемым раствором подтверждается данными компьютерной микро-томографии (рентгеновский компьютерный микротомограф Yamato TDM-1000H-II (Япония), МГУ имени М.В. Ломоносова) и рентгено-флуорисцентным анализом (рентгенофлуоресцентный спектрометр PANalytical Axios mAX (Нидерланды), ИГЕМ РАН). Динамическая сорбционная емкость модифицированного глинистого грунта по отношению к слабокислым растворам свинца и цинка составила 12 мг/г, что превышает динамическую сорбционную емкость исходного покровного суглинка более чем в 3 раза.

Таким образом, установлено, что применение модифицирующих добавок позволяет увеличить сорбционно-поглонительную способность глинистых грунтов и повысить надежность глинистого барьера и эффективность защитного экрана на пути фильтрации опасных и токсичных веществ.

При проведении исследований применялось оборудование, полученное в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-08-31751 мол_а.

Модификация монтмориллонита методом кислотной активации

Ю.И. Бочарникова¹, П.Е. Белоусов¹, Н.М. Боева¹

Монтмориллонит – основной минерал бентонитовых глин. Относится к слоистым алюмосиликатам, состоящим из слоев октаэдров, заключенных между тетраэдрами. Таким образом, получается сэндвичевая структура из 2 кремнекислородных тетраэдров, алюмо-гидроксильного октаэдра и межслоевого пространства с молекулами воды и обменными катионами (Осипов и др., 2013). Монтмориллонит – прекрасный природный сорбент. Благодаря возможности расширения межпакетного пространства с последующим встраиванием в него различных веществ, его свойства можно широко варьировать под конкретные технологические задачи. Метод кислотной активации применяется для получения пористого сорбента (Мосталыгина и др., 2012). Установлено, что лучше всего поддается кислотной активации кальциево-магнезиальная разновидность монтмориллонита.

В ходе настоящего эксперимента была исследована структура монтмориллонита до и после активации серной кислотой по ранее разработанному режиму активации.

Синхронный термический анализ (СТА) выполнялся на приборе (STA 449 F1 Jupiter «Netzsch»). Съемка протекала со скоростью 10 °/мин в атмосфере аргона и воздуха в закрытых крышками корундовых тиглях.

По кривым термического анализа (рис. 1) видно, что дегидратация активированного монтмориллонита происходит интенсивно при температурах обычных для его дегидратации. Данные рентгеновского анализа позволяют судить о значительном разрушении структуры монтмориллонита, о чем свидетельствует снижение интенсивности и уширение основных рефлексов (рис. 2).

Как показали дополнительные термические исследования насыщенного этиленгликолем кислотно-активированного монтмориллонита (рис. 1), полная аморфизация монтмориллонита не была достигнута, т.к. основная температура удаления этиленгликоля приходится на 193 °С, что ближе к температуре кипения чистого этиленгликоля, а не к удалению этиленгликоля из аморфного SiO₂ - 160-166 °С (рис.3). При этом отсутствуют пики, соответствующие температуре удаления этиленгликоля из межслоевого пространства глины (240-245 °С).

Таким образом, метод СТА можно использовать для выявления характера изменений в структуре монтмориллонита после кислотной активации и особенностей его кристаллического строения.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта III.8.5 ОНЗ РАН

Осипов В. И., Соколов В. Н. Глины и их свойства //Состав, строение и формирование свойств. – 2013.

¹ ИГЕМ РАН, г. Москва, j.sharova@mail.ru

Мостальгина Л. В., Чернова Е. А., Бухтояров О. И. Кислотная активация бентонитовой глины // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия. – 2012. – №. 24. – С. 57-60.

Рис. 1. Термограмма монтмориллонита активированного серной кислотой в воздушной среде, атмосфере аргона и насыщенного этиленгликолем.

Рис. 2. Рентгенограмма монтмориллонита активированного серной кислотой.

Рис. 3. Термограмма аморфного SiO₂ и аморфного SiO₂ насыщенного этиленгликолем, снятых в воздушной среде и в атмосфере аргона.

Иерархический подход при изучении структуры глинистых грунтов

**Л.Г. Булыгина¹, В.Н. Соколов¹, В.А. Королев¹, М.С. Чернов¹,
О.В. Разгулина¹, Д.И. Юрковец¹**

Дисперсные грунты, включая глинистые, представляют собой дискретные системы. Дискретность в них обусловлена наличием структурных элементов различного размера и проявляется на разных масштабных уровнях: от наноуровня до уровня массива грунтов.

При этом под структурными элементами в глинистых грунтах нами понимаются не только сами твердые частицы глинистых и иных породообразующих минералов (первичные структурные элементы, характеризующиеся гранулометрическим составом), а также образуемые ими структурные элементы второго порядка – микроагрегаты (характеризующиеся микроагрегатным составом), но и структурные элементы более высоких порядков, проявляющиеся в наличии комковатости, блочности разных порядков и других макроструктурных особенностей. Проявление дискретности в грунтах, обусловленной структурными элементами разных порядков, выражается в наличии у грунтов иерархичности их структур.

Полагаем, что каждый глинистый грунт характеризуется только ему присущей иерархичностью указанных структурных элементов, обусловленной химико-минеральным составом грунта, его генезисом и постгенетическими преобразованиями.

Для выявления указанной иерархичности необходима методика анализа строения глинистых грунтов не на каком-либо одном, а на разных иерархических уровнях, позволяющая проследить изменение характера дискретности структурных элементов и выявить закономерность этого изменения. Существующие в настоящее время методики изучения структуры грунтов не позволяют решить этот вопрос с помощью какого-либо одного метода, поскольку каждый применяемый для этого прибор (или метод) позволяет изучать структурные элементы в ограниченном диапазоне их размеров. В этой связи предлагается методика выявления закономерностей иерархичности строения глин на базе комплекса РЭМ- μ КТ (Булыгина и др., 2014).

Для получения количественной информации о структуре глинистых грунтов было разработано ПО «СТИМАН» (Соколов и др., 2008), позволяющее учитывать полидисперсность грунтов, анализируя серию разномасштабных изображений, полученных с помощью РЭМ и μ КТ. С помощью данного ПО можно получать численную характеристику (площадь, периметр) каждого структурного элемента, попавшего в поле зрения, и анализировать их распределение по эквивалентным диаметрам, площадям, форме на всем диапазоне доступных увеличений.

Однако, в отличие от ранее проводимых исследований (Булыгина и др., 2014) нами предлагается выявлять закономерность иерархичности структуры не только по пустотам (микро- и макропорам и т.п.), но и по «твердым» отдельностям.

¹ МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Москва, bulyginaluda@gmail.com

Процедура обработки и анализа изображений в данном случае аналогична той, при которой характеризуется поровое пространство, но вместо пор здесь очерчиваются границы агрегатов глинистых частиц и зерен разного масштаба, а также другие видимые отдельности (рис. 1).

Рис. 1. РЭМ-изображения (а, б, в) и μ КТ-изображение (г) образца суглинка тяжелого пылеватого (С₂мс) при разных увеличениях. Выделены структурные элементы разных порядков.

В предлагаемой методике есть условность: некоторая площадь может учитываться несколько раз: сначала в рамках ультрамикроагрегатов, затем более крупного глинистого агрегата, и т.д. Однако она дает более полное представление об организации вещества в природном грунте. На расчетной гистограмме распределения структурных элементов по размеру проявляются пики, соответствующие максимумам на гистограммах гранулометрического и микроагрегатного составов, а также дополнительные пики, подтверждающие наличие (в противном случае отсутствие), например, блочной отдельности в образце на макроуровне.

Количество и положение пиков характеризуют иерархичность строения и отличаются для разных типов грунтов. В совокупности с данными о структуре порового пространства новая информация позволит создать классификацию иерархического строения глинистых грунтов.

Этот комплекс может быть дополнен информацией о макростроении глины с помощью макросъемки (или МС-метода). Таким образом, в итоге комплекс РЭМ- μ КТ-МС позволит полностью охватить весь диапазон масштабных уровней, на котором проявляется дискретность структуры грунта.

В качестве аппаратной базы авторами использовались растровый электронный микроскоп LEO 1450VP (Германия) и рентгеновский компьютерный микротомограф Yamato TDM-1000H-II (Япония), полученные в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Булыгина Л.Г., Соколов В.Н., Чернов М.С., Разгулина О.В., Юрковец Д.И. Анализ структуры грунтов комплексом растровый электронный микроскоп – рентгеновский компьютерный микротомограф (РЭМ- μ КТ). Геозкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. 5, с. 457-463.

Соколов В.Н., Юрковец Д.И., Разгулина О.В. Исследование микроstructures грунтов с помощью компьютерного анализа РЭМ-изображений. Геозкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2008. 4, с. 1-6.

Об изучении состава и строения глинистых грунтов с помощью рентгеновской компьютерной томографии

Л.Г. Булыгина¹, М.С. Чернов¹, В.Н. Соколов¹, О.В. Разгулина¹

Рентгеновская компьютерная микротомография (μ КТ) – современный метод изучения вещества, позволяющий визуализировать трехмерную внутреннюю структуру объекта. Данный метод был успешно принят для изучения горных пород, главным образом, из-за возможности анализа представительного образца (размером до $5 \times 5 \times 10 \text{ см}^3$) при естественном состоянии слагающих его фаз. Несмотря на то, что с помощью данного метода можно получать изображения структуры в широком диапазоне увеличений, его разрешающая способность не позволяет идентифицировать высокодисперсные структурные элементы на микроуровне. Тем не менее, по плоским и объемным томографическим изображениям можно изучать более крупные структурные элементы, такие как трещины, макропоры, зоны окремнения, и другие включения и неоднородности.

Контраст на полутоновых изображениях срезов образца, полученных с помощью микротомографии (μ КТ-изображения), определяется поглощением рентгеновского излучения структурными элементами, которое во многом зависит от их химического состава и плотности. Таким образом, если структурный элемент контрастен, по отношению к окружающей матрице, т.е. обладает другой «рентгеновской плотностью», можно изучать его морфологию, косвенно судить о составе.

Детально изучать глинистые микроагрегаты методом μ КТ в настоящее время затруднительно из-за недостаточной разрешающей способности. Как правило, на μ КТ-изображениях они сливаются в сплошную однотонную матрицу. Характеристика минерального скелета кварцевого состава не всегда представляется возможной, так как кварц и глинистая матрица обладают близкой рентгеновской плотностью. При этом легко определяются включения карбонатов, обломки вулканогенных пород, обладающие большей плотностью. При изучении суглинков лыткаринского горизонта были обнаружены округлые песчаные зерна, которые по данным рентгеноструктурного анализа были определены как аутигенный глауконит.

Наиболее контрастными на μ КТ-изображениях являются включения рудных минералов, например, пирита. Этот железистый минерал встречается практически во всех типах грунтов. Однако в различных генетических типах грунтов он различается по своей форме (рис. 1). Чаще всего пирит рассеян в объеме образца, иногда образуя отдельные крупные сростки. Встречаются псевдоморфозы по биоостаткам. Так же методом μ КТ удалось выявить пирит, присутствующий в образцах, в виде нитевидных прожилков, хаотично расположенных в объеме образцов.

Методика оценки ориентации структурных элементов глинистых грунтов по РЭМ-изображениям была разработана научной группой под руководством

¹ МГУ имени М.В. Ломоносова, геологический факультет. Москва. chernov@geol.msu.ru

профессора В.Н. Соколова (2008). На макроуровне ориентация может быть обусловлена послойным накоплением осадка или появиться в результате его постгенетических преобразований. Её можно фиксировать по включениям высокой плотности, трещинам и другим контрастным структурным элементам. По объемным данным о строении образца можно построить эллипсоид ориентации, но он будет характеризовать не только ориентацию структурных элементов, а, скорее, изменчивость грунта по плотности, минеральному составу и т.д.

Рис. 1. Трехмерные модели распределения и формы включений пирита в образцах глинистых грунтов

Пустоты обычно хорошо видны на мКТ-изображениях – т.е. имеют контрастные границы. Поэтому, трехмерные реконструкции дают возможность увидеть и количественно оценить структуру порового пространства на макроуровне. На рис. 2 приведены трехмерные модели структуры порового пространства образцов глинистых грунтов при увеличении 32 раза, на которых хорошо видны поры крупнее 30 мкм.

Таким образом, рентгеновская компьютерная томография позволяет проводить качественный анализ строения грунта, не нарушая сплошности и естественного состояния слагающих его фаз, а так же оценить преобладающую ориентацию структурных элементов и определить состав включений.

В качестве аппаратной базы авторами использовался рентгеновский компьютерный микротомограф Yamato TDM-1000H-II (Япония), полученный в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова.

Рис. 2. Трехмерные модели структуры порового пространства глинистых грунтов: а) глина тяжелая *S₂ms*; б) глина тяжелая *J₃rt*; в) суглинок тяжелый *gld*; г) глина легкая *lhlllmik*

Соколов В.Н., Юрковец Д.И., Разгулина О.В. Исследование микроструктуры грунтов с помощью компьютерного анализа РЭМ-изображений//Геозкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2008. № 4. С. 377–382.

Закономерности сорбции $Np(V)$ на глинах различного происхождения

**П. Верма¹, А.Ю. Романчук², И.Э. Власова², И.А. Пресняков²,
В.В. Крупская^{2,3} С.Н. Калмыков²**

Одной из актуальных проблем ядерной энергетики является создание надежных и безопасных хранилищ для радиоактивных отходов (РАО). На сегодняшний день принята концепция захоронения РАО в глубинные геологические формации с использованием многобарьерной системы, которая будет служить для предотвращения неуправляемого поступления радионуклидов из зоны хранилищ. Наибольшее распространение получили хемосорбционные барьеры, позволяющие необратимо связывать радионуклиды, поступающие из ближней зоны. В природе весьма эффективно проявляют себя сорбционные барьеры на основе природных глин. Ключевым параметром, определяющим возможность использовать глинистые материалы в качестве геохимического барьера, является их высокая сорбционная ёмкость и низкая гидравлическая проницаемость.

В данной работе были исследованы природные глины из месторождений Хакасское (Россия), Раджастан и Катч (Индия). Образцы глин были тщательно охарактеризованы методами рентгено-флуоресцентного анализа, рентгенофазового анализа, мессбауэровской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Было установлено, что бентонитовые глины из месторождения Катч содержат наибольшее количество монтмориллонита (90%) и довольно невысокое количество неглинистых минералов – кварца, гетита, кальцита, анатаза. Бентониты из месторождения Хакасское содержат монтмориллонит в натриевой форме (66%) и довольно высокое количество неглинистых примесей кварца, полевых шпатов, кальцита, и каолинита. Природные глины месторождения Раджастан отличаются преобладанием смектита и смешанослойных минералов иллит-смектит (62%) и высоким содержанием каолинита и смешанослойного минерала каолинит-смектит (16%). Среди неглинистых минералов отмечены (в порядке убывания содержания) доломит, кальцит, брусит, кварц, анатаз, гетит, гипс, гематит.

Также было обнаружено, что исследованные глины отличаются содержанием и формами железа в них. Так в образце глин из месторождения Хакасское было обнаружено присутствие как $Fe(III)$, так и $Fe(II)$, в то время как в образцах глин из месторождения Катч и Раджастан – только $Fe(III)$. Была исследована сорбция $Np(V)$ на поверхности глин при различных значениях времени контакта фаз, pH и ионной силы. Ионная сила создавалась электролитом $NaClO_4$. В случае глин из месторождения Хакасское и Раджастан ионная сила не оказывала влияния на сорбцию, что свидетельствует об образовании внутрисферных комплексов нептуния на поверхности этих глин.

¹ Атомный исследовательский центр Бхабха, Мумбай, Индия

² МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, romanчук.anna@gmail.com

³ ИГЕМ РАН, Москва, Россия

В случае глин из месторождения Катч, было установлено, что сорбция значительно повышается при увеличении ионной силы. Такой эффект может быть связан с тем, что при взаимодействии с 1М NaClO₄ происходит замещение Ca на Na в межслоевом пространстве монтмориллонита, что приводит к увеличению сорбции Np(V).

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 15-33-51279 мол_нр).

Механизмы адсорбции катиона Cs на природных и кислотно-модифицированных бентонитах

**С.В. Закусин^{1,2}, В.В. Крупская^{1,2}, О.В. Доржиева^{1,3}, Е.А. Тюпина⁴,
В.О. Жаркова⁴**

Бентонитовые глины, состоящие на 70-90% из минерала монтмориллонита, являются важной составной частью инженерных барьеров при захоронении радиоактивных отходов (РАО). Главная особенность бентонитовых глин – высокая сорбционная способность, которая превышает подобные показатели у всех других природных сорбентов. Однако следует ожидать, что сорбционная способность по отношению к различным катионам в случае использования барьеров на основе бентонитовых глин различных месторождений будет также разной, что необходимо учитывать при проектировании барьеров на конкретных пунктах изоляции РАО с заданным составом отходов.

Данное исследование построено на сравнении сорбционной способности к катиону Cs, как достаточно подвижному и входящему в состав большинства захораниваемых РАО, природных бентонитовых глин двух месторождений: Таганское (Казахстан) и Дашковское (Россия). Структура монтмориллонита состоит из 2:1 слоя в виде двух Si-O тетраэдрических сеток и заключенной между ними одной Al-O-OH октаэдрической сетки. Накапливаемый в слое отрицательный заряд за счет изоморфных замещений гасится вхождением в межслоевое пространство гидратированных катионов. Таким образом, для катиона Cs есть два возможных места для сорбции: на поверхности слоя в лунках тетраэдрических колец и над участками изоморфных замещений в тетраэдрической сетке. Монтмориллонит Дашковского месторождения отличается от более классического представителя Таганского месторождения наличием изоморфных замещений в тетраэдрических сетках. Заряд, локализуемый в тетраэдрических сетках, создает более сильное электромагнитное поле на поверхности монтмориллонита и приводит к усилению сорбции Cs⁺, что подтверждается результатами по сорбции микроколичеств радиоактивного изотопа ¹³⁷Cs. При этом количество адсорбированного цезия (значение Аmax) определяется количеством доступных позиций для ионного обмена и зависит от емкостных возможностей (емкости катионного обмена). В ходе ионного обмена, цезий в природных глинах вначале замещает одновалентные катионы и затем двухвалентные, что отражается на сложной форме кривой адсорбции (рис. 1а). Бентониты, прошедшие обработку концентрированной азотной кислотой (13М HNO₃, 90°C) характеризуются преобразованием структуры и, в первую очередь изменением состава межслоя, в котором позиции катионов занимает ион оксония. Замещение иона оксония катионами цезия проходит значительно легче, по сравнению с одновалентными и двухвалентными катионами в природных глинах и полное насыщение цезием происходит при меньших его

¹ ИГЕМ РАН, Москва, krupskaya@ruclay.com

² МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, zakusinsergey@gmail.com

³ ГИН РАН, Москва, dorzhievaov@gmail.com

⁴ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, tk1972@mail.ru

концентрациях. В тоже время, количество возможных мест для адсорбции цезия в монтмориллонитах после воздействия азотной кислотой уменьшается и вместе с этим уменьшается и значение максимальной адсорбции (рис. 1б).

Рис. 1. Изотермы адсорбции Cs⁺ и изменение профиля (001) монтмориллонита для а) природных бентонитовых глин Таганского месторождения, б) для обработанных концентрированной азотной кислотой (13M) при температуре 90°С в течение 5 часев

Рентгенодифракционные исследования выполнены при помощи рентгеновского дифрактометра Ultima-IV, Rigaku, приобретенного за счет Программы развития МГУ.

Работы выполнены при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ (проект №14-05-00297).

Слоистые оксиды марганца в составе композитов с углеродным волокном для сорбции As(V)

Л.А. Земскова¹, А.В. Войт¹, Д.Х. Шлык¹, Ю.М. Николенко¹, Н.Н. Баринов²

Интерес к филломанганатам обусловлен необходимостью исследования природных минералов, входящих в качестве тонкодисперсных фаз совместно с глинистыми минералами в осадочные породы, океанические конкрекции и корки, а также изучения синтетических бернесситоподобных структур. Как природные, так и синтетические слоистые оксиды марганца, имеющие большую площадь поверхности и заряженные слои, построенные из октаэдров MnO_6 , обнаруживают заметную адсорбционную способность, склонность к ионному обмену и редокс свойства (Cygan et al., 2012). Кроме того, слоистые соединения используются в качестве прекурсоров для получения оксидов марганца с другим типом структур (разнообразных туннельных структур и типа шпинели) (Golden et al., 1986; Shen et al. 1994). Уникальные свойства природных и синтетических слоистых материалов используются в водоподготовке, получении катионообменников, молекулярных сит, катализаторов и электродных материалов.

Использование порошков тонкодисперсных материалов в процессах водоподготовки затруднено, более перспективны материалы, в которых они внесены в какую-либо устойчивую матрицу или нанесены на носитель с высокой развитой поверхностью. Это обеспечивает необходимые гидродинамические, кинетические и прочностные характеристики порошков в качестве сорбентов для очистки воды. В настоящей работе оксид марганца осажден на поверхность активированного углеродного волокна (УВ) марки Актилен-Б (удельная поверхность, объем пор и средний радиус пор равны, соответственно, $700 \text{ м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$, $0,4 \text{ см}^3 \cdot \text{г}^{-1}$ и $0,4 \text{ нм}$) из растворов перманганата калия и хлорида марганца в присутствии УВ в качестве подложки. В осадке на поверхности установлено наличие фаз, относящихся к синтетическому К-бёрнесситу, представленному соединениями $K_{0,46}Mn_{1,54}Mn_{0,46}O_4(H_2O)_{1,4}$ и $K_{0,5}Mn_2O_{4,3}(H_2O)_{0,5}$ с практически совпадающими параметрами элементарной ячейки. Композитный сорбент был испытан для извлечения As(V) из водопроводной и бидистиллированной воды, изучены кинетические и равновесные характеристики сорбента в сравнении с сорбентами с катодно осажденными оксидами марганца на поверхность волокна. Валентное состояние марганца на поверхности установлено методом РФЭС.

Cygan R.T. et al. Molecular models of birnessite and related hydrated layered minerals. *American Mineralogist*. 2012. V. 97, p. 1505-1514.

Golden D.C. et al. Ion exchange, thermal transformations, and oxidizing properties of birnessite. *Clay and Clay minerals*. 1986. V. 34. N 5, p. 511-520.

Shen Y.-F. et al. Effects of inorganic cation templates on octahedral molecular sieves of manganese oxide. *Journal American Chemical Society*. 1994. V. 116, p. 11020-11029.

¹ Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток

² Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, zemskova@ich.dvo.ru

Преобразование структуры и адсорбционных свойств монтмориллонита при термохимическом воздействии

**В.В. Крупская^{1,2}, С.В. Закусин^{1,2}, Е.А. Тюпина³, О.В. Доржиева^{1,4},
М.С. Чернов², А.А. Кондрашова³**

Бентонитовые (монтмориллонитовые) глины широко используются в различных отраслях народного хозяйства, в том числе в качестве инженерных барьеров при изоляции радиоактивных отходов различной степени активности (Sellin and Leopin, 2013). Главным компонентом бентонитовых глин является диоктаэдрический смектит - монтмориллонит. За счет присутствия разного рода изоморфных замещений в составе 2:1 слоя накапливается заряд, который компенсируется межслоевыми гидратированными катионами. Подобными особенностями строения объясняется высокая сорбционная активность бентонитовых глин по отношению к различным катионам тяжелых металлов и радионуклидам. В ходе эксплуатации захоронения радиоактивных отходов, бентонитовые глины инженерных барьеров могут испытывать термохимическое воздействие, которое, как пример, может быть смоделировано путем кратковременной обработки растворами азотной кислоты при повышенной температуре (90°C).

Целью данного исследования являлось изучение механизмов преобразования структуры монтмориллонитов различных месторождений в ходе термохимического воздействия и связанные с этим изменения поверхностных и адсорбционных свойств. В качестве примеров бентонитовых глин были использованы природные глины месторождения Дашковское в районе г. Серпухов и месторождения Таганское (Казахстан).

Проведенные исследования комплексом методов позволили смоделировать механизмы структурных преобразований монтмориллонита в результате воздействия азотной кислоты, которые выражаются в вымывании катионов из межслоевых позиций, частичном протонировании межслоя (замещении межслоевых катионов ионом оксония), вымывании катионов из октаэдрических позиций, частичном разрушении структуры слоя 2:1. Было отмечено вслед за другими авторами (Timofeeva et al., 2015 и др.), что в первую очередь из октаэдрических позиций вымывается Fe, затем Mg и уже затем Al. Таким образом, монтмориллониты, содержащие в октаэдрической сетке, преимущественно, Al, а также небольшие количества Mg, оказываются более устойчивыми к термохимическому воздействию по сравнению с монтмориллонитами, в которых широко развиты замещения Al на Fe. Вымывание октаэдрических катионов приводит к изменению заряда слоя, что заметнее проявляется при обработке Таганского монтмориллонита по сравнению с Дашковским монтмориллонитом, который в целом демонстрирует более высокую стабильность к кислотному воздействию. Значительное снижение заряда слоя приводит к формированию пиррофиллито-

¹ МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, zakusinsergey@gmail.com

² ИГЕМ РАН, Москва, krupskaya@ruclay.com

³ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, tk1972@mail.ru

⁴ ГИН РАН, Москва, dorzhievaov@gmail.com

подобных структур с зарядом слоя близким к 0. Подобные структурные преобразования прослежены по результатам исследования методами рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии.

Преобразование структурных характеристик (рис. 1) и, в первую очередь, снижение заряда слоя и его перераспределение между тетраэдрическими и октаэдрическими сетками в результате термохимического воздействия приводит к модификации взаимодействия частиц и порового пространства бентонитов. Эти преобразования можно проследить по изменению микростроения бентонитовых суспензий под сканирующем электронным микроскопом. Описанное выше уменьшение заряда слоя Таганского монтмориллонита становятся заметны уже после 1 часа контакта с азотной кислотой, а в результате увеличения времени воздействия до 5 часов частицы монтмориллонита полностью теряют способность к взаимодействию между собой. В свою очередь, частицы Дашковского монтмориллонита сохраняют способность к образованию характерных смектитовых микроагрегатов вплоть до 5 часов воздействия раствора кислоты.

Рис. 1. Схематическое изображение структурных изменений природного монтмориллонита в ходе воздействия растворов неорганических кислот: а — природный Ca-монтмориллонит, б — частичное протонирование межслоя, в — полное протонирование межслоя (H-смектит), протонирование OH-групп октаэдрических сеток и изменение координации Al.

Способность к адсорбции катионов в межслоевые позиции во многом определяется зарядом слоя и распределением его между октаэдрическими и тетраэдрическими сетками. Для монтмориллонитов характерна локализация заряда слоя, преимущественно, в октаэдрических сетках за счет замещения Al на Mg, Fe и др. К такому типу относится среди изученных глин монтмориллонит Таганского месторождения. В ряде случаев, в монтмориллонитах встречается небольшая доля изоморфных замещений Si на Al что приводит к возникновению заряда, соответственно, в тетраэдрических сетках. В целом, количество таких замещений для монтмориллонитов невысоко, но играет большое значение при адсорбции катионов, в особенности Cs. Полученные данные по изучению адсорбции Cs-137 позволяют утверждать, что при малых концентрациях, характер адсорбции Cs определяется зарядом тетраэдрических сеток, создающим более сильное поле на поверхности слоя. Таким образом, количество адсорбированного Cs-137 выше

для Дашковского монтмориллонита, в котором присутствует порядка 20-30% тетраэдрического заряда по сравнению с Таганским монтмориллонитом, в котором весь заряд локализуется в октаэдрических сетках. При этом, общее количество адсорбированного Cs-133 определяется емкостной способностью и зависит от емкости катионного обмена, которая выше у Таганского монтмориллонита за счет более низкого значения заряда слоя.

Частичное протонирование пары связей Al^{3+} в октаэдрах переводит его из 4-координационного в 6-координационный (He et al., 2015) вместе с вымыванием октаэдрических катионов при воздействии растворов кислоты создает специфическую поровую структуру, связанную с появлением нано-пористости и увеличения микро-и мезопористости. Вместе с частичным разрушением структуры, прослеживаемой также и по результатам изучения методами сканирующей электронной микроскопии, это приводит к значительному увеличению площади удельной поверхности (до 150-200% от первоначальных значений). В то же время, описанное ранее вымывание октаэдрических катионов, приводит к снижению заряда слоя, что обуславливает снижение емкости катионного обмена. Характер адсорбции цезия на монтмориллоните после термохимического воздействия в значительной степени отличается от природного монтмориллонита. Основная причина, по-видимому, связана с изменением заряда слоя и частичным протонированием межслоя. Цезий легче замещает ионы оксония по сравнению с замещением Ca и Mg. При этом, как указывалось выше, количество адсорбированного цезия определяется емкостными способностями монтмориллонита и поэтому снижается после длительной обработки монтмориллонитов растворами азотной кислоты.

Таким образом, проведенные исследования наглядно показывают, что даже после очень агрессивного воздействия, которое не будет достигаться в местах изоляции радиоактивных отходов, монтмориллониты сохраняют свою способность к адсорбции катионов, в том числе Cs, на очень высоком уровне. Такие значения адсорбции подавляющего числа радионуклидов не могут быть достигнуты при использовании других изоляционных материалов.

Результаты исследований могут быть использованы при моделировании преобразовании структуры монтмориллонита и стабильности свойств бентонитовых барьеров. Экспериментальные исследования частично выполнены на оборудовании, приобретенном за счет Программы развития МГУ (рентгеновский дифрактометр Ultima-IV, Rigaku и сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss, LEO 1450VP).

Работы выполнены в рамках госзадания № 0136-2014-0009 (72-3).

Sellin P. and Leopin O. X. The use of clay as an engineered barrier in radioactive-waste management – a review. *Clays and Clay Minerals*, Vol. 61, No. 6, 477–498, 2013

Timofeeva M.N., Volcho K.P., Mikhilchenko O.S., Panchenko V.N., Krupskaya V.V., Tsybulya S.V., Gil A., Vicente M. A., Salakhtudinov N.F. Synthesis of octahydro-2H-chromen-4-ol from vanillin and isopulegol over acid modified montmorillonite clays: Effect of acidity on the Prins cyclization. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical* 398. 2015, 26–34. Ref. No.: MOLCAA-D-14-00920

He H., Guo J I., Xie X., Lin H. AND Li L. A microstructural study of acid-activated montmorillonite from Choushan, China. *Clay Minerals*. 2002, 37, 337–344

Изменение строения гидротермальных глинистых грунтов при деформировании

Р.А. Кузнецов¹, Л.Г. Булыгина¹, М.С. Чернов¹

Гидротермальные глинистые грунты представляют собой первый от поверхности горизонт, развитый в местах естественной разгрузки парогидротерм в областях современного вулканизма. Их формирование связано с преобразованием коренных пород под воздействием гидротермального процесса. Среди глинистых грунтов, гидротермальные – относительно малоизученный генетический тип. Характерная его особенность, что в отличие от подавляющего большинства, глины, сформировавшиеся подобным образом, не являются переотложенными.

Строение таких грунтов является существенно неоднородным, что обусловлено его унаследованным характером. Унаследованную структуру можно наблюдать у структурных элементов от наиболее крупных размеров до агрегатов, чьи размеры составляют десятки микрон. При этом, трещины, образовавшиеся еще в коренных вулканогенных породах, сохраняются. Таким образом, в массиве грунта можно выделить блоки, состоящие из глинистого материала с включениями более крупных частиц, разделенные между собой трещинами, унаследованными от массива коренных пород. Такие трещины отчасти заполнены материалом, осаждающимся из гидротермального раствора.

В качестве объекта исследования были выбраны гидротермальные глинистые грунты, распространенные в пределах Паужетского месторождения юга Камчатского полуострова. Эти грунты сформировались в ходе гидротермальных преобразований туфов среднего состава.

Исследуемые образцы на 70–90 % сложены глинистыми минералами, представленными каолинитом и монтмориллонитом. Остальные 10-30 % представлены включениями пирита, кварца и аморфного кремнезема, большая часть из них сосредоточена в трещинах.

Для изучения деформирования глинистых грунтов были выбраны компрессионные испытания, в ходе которых образец цилиндрической формы, зафиксированный в жестком кольце, сжимается под воздействием ступенчато возрастающей нагрузки. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 12248-201С.

Строение грунтов изучалось при помощи комплекса методов компьютерной рентгеновской микротомографии (μКТ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ) на разных этапах испытания. Объединение двух методов позволяет изучать структурные элементы размером от нескольких сантиметров до десятков нанометров (Булыгина и др., 2014), что является несомненным достоинством данной методики при изучении грунтов с неоднородной структурой. При совмещении этих двух методов, есть возможность как качественно, так и количественно охарактеризовать строение образца, размеры которого достаточны для проведения компрессионных испытаний по стандартной методике.

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, Геологический факультет, Москва, ruslanalexeevich@yandex.ru

Результаты исследований показали, что сжимаемость рассматриваемого генетического типа глин меньше, чем у глин подобной консистенции иного генезиса, что обусловлено унаследованной блочной структурой. В ходе компрессионных испытаний гидротермальных глинистых грунтов под воздействием нагрузки в первую очередь смыкаются анизометричные макропоры и трещины (рис. 1), блоки смещаются и деформируются, при этом, в отличие от иных макропористых грунтов, макропоры могут сохраняться при больших нагрузках между и внутри блоков. Это можно объяснить присутствием в данных грунтах минералов, выступающих в качестве цементирующего вещества между отдельными структурными элементами.

Изменение объема образца происходит преимущественно за счет отжатия воды из пор. При этом из микропор отток воды происходит с крайне малой скоростью, что объясняется связанным состоянием воды, контактирующей с глинистыми частицами. Из унаследованных анизометричных макропор, разделяющих блоки, вода отжимается быстрее, чем из макропор, находящихся внутри этих блоков.

Таким образом, уникальное блочное строение гидротермальных глин, связанное с их происхождением, обуславливает особый характер деформирования этого типа грунтов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-05-00708а).

В качестве аппаратной базы авторами использовались растровый электронный микроскоп LEO1450VP (Германия) и рентгеновский компьютерный микротомограф Yamato TDM-1000H-II (Япония), полученный в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова.

Булыгина Л.Г., Соколов В.Н., Чернов М.С., Разгулина О.В., Юрковец Д.И. Анализ структуры грунтов комплексом растровый электронный микроскоп – рентгеновский компьютерный микротомограф (РЭМ-μКТ). Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2014. 5, с. 457-463.

Рис. 1. μ КТ – изображения образца до и после деформирования при давлении 0,2 МПа, увеличение в 12 раз.

Минералогические и геохимические особенности неолитической керамики поселений восточной Европы (Двинско-Ловатского междуречья)

А. М. Кульков¹, М. А. Кулькова², Н.С. Власенко¹, В.В. Шиловских¹

Многочисленные находки керамики на археологических памятниках являются основным индикатором культурно-исторического процесса, поэтому изучение керамики позволяет получить важную информацию о процессе неолитизации на территории Восточной Европы. Для определения состава, особенностей технологии и источников сырья неолитической керамики (4 тыс. до н.э.) с археологических памятников Двино-Ловатского региона использовались петрографические методы (микроскоп Leica 4500P), рентгеновская микротомография (микротомограф Skyscan 1172) и электронно-сканирующая микроскопия (СЭМ Hitachi S-3400N). Одним из наиболее важных этапов реконструкции технологии изготовления керамики является изучение состава керамического теста, минерального состава, количества глины, отощителя, пористости и т.д. Визуализация формы пор и реконструкция распределения органических включений внутри образцов керамики может быть полезной для понимания процессов формовки керамики. Рентгеномографические исследования позволяют получить 3D реплики органических включений, сгоревших при обжиге керамики. В ряде случаев это помогает идентифицировать тип растений, попавших в исходное тесто. Комбинация петрографических, микротомографических и СЭМ методов позволяет более детально реконструировать состав керамического теста, определить естественные и искусственные добавки для различия типов керамики и источников сырья.

В частности, комплексное исследование керамики из свайных поселений в бассейне р. Сертя (Двинско-Ловатское междуречье) позволило определить состав, технологические особенности и источники сырья. Одной из особенностей ее состава (обр. 231) (рис. 1) является наличие в тесте округлых включений железных и железомарганцевых образований, размерами 0,5-1 мм в диаметре (рис. 2). Химический анализ показал присутствие редких (ед./мм³) включений размерами до 0,3 мм, содержащих Са и Р (скорее всего, костные остатки). На основе петрографического (рис. 3) и химического анализа можно сделать выводы о гидрослюдистом составе глины, из которой изготовлено керамическое тесто.

Таким образом, наличие железистых и железомарганцевых включений и отдельных костных остатков в гидрослюдистой глине теста керамики позволяет сделать вывод о локальных источниках сырья. Вероятно, использовались гидрослюдистые глины из озерных отложений, формировавшиеся во время существования свайных поселений в прибрежных частях озера.

Исследование проведено в рамках проекта НИР СПбГУ № 42.52.1849.2015 при поддержке гранта РФФИ-ОФим № 13-06-12057 на оборудовании РЦ СПбГУ «Геомодель»

1 СПбГУ РЦ «Геомодель», Санкт-Петербург, aguacrystals@narod.ru
2 РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, kulkova@mail.ru

Рис. 1. Рентгеномографическое изображение образца археологической керамики

Рис. 2. Фрагмент образца исследуемой керамики (a) и карты распределения Fe (b) и Mn (c)

Рис. 3. Фотография шлифа фрагмента исследуемой керамики

Изучение диффузионных и сорбционных свойств глин для оценки долговременной безопасности объектов окончательной изоляции РАО

А.М. Никуленков^{1,2}, В.Г. Румынин^{1,2}, К.Б. Розов¹

Глинистые породы обладают уникальными свойствами, которые позволяют рассматривать их как вмещающую среду, пригодную для окончательной изоляции радиоактивных отходов. Глина выступает в качестве надежного природного барьера, способного эффективно сдерживать миграцию радионуклидов. С другой стороны, коллоидные частицы глин в составе фильтрующихся растворов являются носителями радионуклидов, обеспечивая их быстрый транспорт в водоносных горизонтах.

Ввиду низкой проницаемости глинистых пород, основным механизмом миграции радионуклидов, определяющим массовый поток, является молекулярная диффузия, которая дополнительно осложняется процессами физико-химического преобразования вещества на границе раздела двух фаз («растворённый» радионуклид – матрица породы). В связи с этим, важно экспериментально оценить коэффициенты молекулярной диффузии и сорбционного распределения радионуклидов. Параметры сорбции определяют и потенциал переноса радионуклидов коллоидными частицами.

В настоящей работе представлены результаты лабораторных исследований котлинских глин вендского возраста, отобранных в районе г. Сосновый Бор, Ленинградской области. Эксперименты проводились в рамках предпроектных работ по созданию пункта окончательной изоляции низко- и средне- активных отходов.

В ходе экспериментов изучены адсорбционно-диффузионные процессы, происходящие при прямом контакте радиоактивных растворов (модельная пластовая вода с участием Cs-137, Sr-90, Co-60) с глинистой матрицей (котлинские глины верхнего венда, представленные полиминеральной смесью иллита, каолинита, хлорита, кварца и ортоклаза). Десорбционные эксперименты были выполнены с целью имитации вытеснения радиоактивно загрязнённых вод природными водами на стадии естественной реабилитации. На основе лабораторных исследований в статических условиях было изучено поведение Cs-137, Sr-90, Co-60 на контакте «модельная пластовая вода – глина» и построены изотермы адсорбции-десорбции для этих радионуклидов в координатах «равновесная концентрация радионуклида в растворе – равновесная концентрация радионуклида в породе». Было установлено, что наибольшей адсорбционной способностью на глине обладает Cs-137. При этом, разброс коэффициента распределения (K_D) Cs-137 находился в диапазоне 1250–7000 см³/г. Изотерма сорбции носит линейный характер. В ходе десорбционных экспериментов было показано, что сорбция Cs-137 на глинах фактически необратима и гистерезис

¹ Санкт-Петербургское отделение ИГЭ РАН им. Е.М. Сергеева, office@hgepro.ru

² Санкт-Петербургский государственный Университет, Институт наук о Земле

адсорбционно-десорбционного процесса носит ярко выраженный характер. Адсорбция Sr-90 также хорошо описывается линейной изотермой (разброс K_D от 20 до 90 $\text{см}^3/\text{г}$). Выявлена частичная десорбируемость Sr-90 (десорбционная ветвь не уходит в начало координат изотермы). Изучение поведения Co-60 показало, что в первом приближении сорбция данного радионуклида также может быть описана с использованием изотермы Генри. При этом, выявлено, что порода весьма трудно отдаёт адсорбированный ранее радионуклид (резкая необратимость адсорбционного процесса). В целом, для всех радионуклидов было установлено, что песчаные разности представленных пород обладают худшими сорбционными свойствами, нежели глинистые. Диапазоны изменения коэффициентов распределения свидетельствуют, что по степени сорбируемости радионуклиды располагаются в ряду: Sr-90 < Co-60 < Cs-137.

Диффузионные эксперименты были реализованы в однокамерных диффузионных ячейках с набором из 4-х радионуклидов (H-3, Sr-90, Cs-137, Co-60). Диффузионный эксперимент с инертным тритием хорошо описывается равновесной теоретической моделью. Расчетный эффективный коэффициент диффузии составил в среднем $3.6 \cdot 10^{-10}$ $\text{м}^2/\text{сек}$. Кроме того, была обнаружена анизотропия диффузионных коэффициентов в зависимости от направления вдоль/поперек напластования.

Анализ результатов однокамерных диффузионных экспериментов с сорбируемыми радионуклидами (Sr-90, Co-60, Cs-137) показал, что диффузия этих компонентов в образце не может быть описана с точки зрения процесса, протекающего в условиях приближенного к равновесию. Для интерпретации таких экспериментов были разработаны специальные алгоритмы, учитывающие кинетику сорбции и десорбции. Были получены средние значения коэффициентов молекулярной диффузии, равные $2.4 \cdot 10^{-10}$, $3 \cdot 10^{-11}$, $6.6 \cdot 10^{-11}$ $\text{м}^2/\text{сек}$ для Sr-90, Co-60, Cs-137, соответственно. Таким образом, полученные эффективные коэффициенты молекулярной диффузии располагаются в ряд по убыванию H-3 > Sr-90 > Cs-137 > Co-60.

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 3.39.138.2014

Румынин В.Г. Геомиграционные модели в гидрогеологии. - Санкт-Петербург : Наука, 2011. - 1158 С.

Crank J. The Mathematics of Diffusion. 2nd ed. Oxford : Clarendon Press., 1975. - 421 p.

Kenneth C. J., Edward Van Rees, Sudicky A., Suresh P., Rao C., Ramesh Reddy K. Evaluation of laboratory techniques for measuring diffusion coefficients in sediments. Environ.Sci.Technol., 25 (9), 1991. - pp. 1605-1611.

Rumynin V.G., E.B. Pankina, G. Volckaert, M. Gedeon, A.A. Ignatov, A.M. Nikulenkov, I.V. Tokarev, L.N. Sindalovsky. Geotechnical, flow and transport properties of Kotlin (Vendian age) and BlE (Cambrian age) clays with respect to design of underground storage facilities for radioactive waste disposal in the North-West region of Russia. // Сборник статей VI международного ядерного форума, 2009.

Характеристика активных центров поверхности природных алюмосиликатов методом каталитической конверсии метилбутинола

Л.А. Новикова¹, Л.И. Бельчинская¹, Ф. Ресснер²

Физико-химическая активность поверхности природных алюмосиликатов обусловлена присутствием разнообразных активных центров как кислотнo-основной, так и окислительно-восстановительной природы. Выраженные адсорбционные, ионообменные и каталитические свойства алюмосиликатов уже в природном состоянии проявляются благодаря участию поверхностных гидроксильных групп (SiOH, SiOH⁺Al, AlOH, FeOH, MgOH и др.), структурных и обменных катионов, поверхностных анионов кислорода, атомов и группировок в области дефектов структуры, ребер, граней, сколов, и проч. Вклад того или иного типа активных центров поверхности алюмосиликатов определяется физико-химическими условиями ($t, ^\circ\text{C}$, pH, растворитель, и т.д.) процесса или явления, с применением современных физико-химических методов. Одновременное определение нескольких различных типов активных центров поверхности, возможно, но такие методы немногочисленны. Метод каталитической конверсии метилбутинола позволяет определить природу активных центров поверхности (кислотные, основные, координационно-ненасыщенные), а также установить соотношение между ними (Lauron-Pernot, 2006; Novikova et al., 2014), благодаря образованию различного вида продуктов реакции на различных активных центрах. Установление типа, числа и активности поверхностных центров необходимо для объяснения механизмов взаимодействий и прогнозирования свойств алюмосиликатов, принимающих участие в физико-химических процессах.

Целью данной работы явилось изучение типа активных центров поверхности природных алюмосиликатов различной структуры методом каталитической конверсии метилбутинола (МВОН). Объектами исследования явились образцы природных алюмосиликатов: а) Pal - палыгорскит (50%), кварц, цеолит, иллит; Kaol - каолинит (60%), иллит (30%), монтмориллонит (10%); Hdm – иллит (35%), клиноптилолит (5%), кварц; б) Mt10 (см. образец Kaol); Mt30 – монтмориллонит (30%), каолинит (35%), иллит (35%), кварц; Mt60 – монтмориллонит (60%), каолинит (10%), иллит, кварц; Mt80 - монтмориллонит (80%), цеолит (15%), иллит (5%). Образцы измельчались и рассеивались до фракции 200-315 мкм.

Каталитическую реакцию конверсии МВОН (2-метилбутин-3-ола-2 (95%) и 5% толуола) проводили в проточном стальном реакторе, в который помещалось 0,2 г катализатора для предварительной термической активации при 500 (Kaol-500) и 700 $^\circ\text{C}$ (Kaol-700), в атмосфере воздуха (4 ч) и азота (4 ч).

¹ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф.Морозова», г. Воронеж, novikov-la@yandex.ru

² Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Oldenburg, Germany

Температура реакции составляла 120°C. Продукты реакции количественно определялись методом газовой хроматографии, после чего рассчитывались значения конверсии ($X_{\text{МВОН}}$, %) и выхода продуктов реакции (Y , мольн.%).

Согласно механизму реакции (Lauron-Pernot, 2006), образование МВУНЕ и Prenal характеризует участие кислотных центров поверхности; ацетон и ацетилен - основных, а НМВ и МРК образуются благодаря координационно-ненасыщенным катионам. В табл. 1 представлены значения конверсии и выхода продуктов для исследованных групп образцов.

Таблица 1. Удельная поверхность, конверсия, выход продуктов реакции каталитической конверсии МВОН (время реакции 116 мин)

Образец	$S_{\text{ВЕТ}}$, м ² /г	$X_{\text{МВОН}}$, %	$X_{\text{МВОН}}/S_{\text{ВЕТ}}$, %/(м ² /г)	Выход продуктов реакции, мольн.%				A_s , mol%/(м ² /г)	B_s , mol%/(м ² /г)	$R_{a/b}$, моль/моль	Кислотность, мкмоль NH ₃ /г	A_m , моль%/(ммоль/г)
				Кислотные центры ($Y_{a.s.}$)		Основные центры ($Y_{b.s.}$)						
				МВУНЕ	Prenal	Ацетон	Ацетилен					
Mt10	27	49.5	2.2	37.9	1.7	9.9	11.8	1.5	0.4	3.7	48.0	825
Mt30	36	82.0	2.6	70.1	2.5	9.4	10.8	2.0	0.3	6.7	-	-
Mt60	62	71.4	1.5	51.2	1.8	18.4	21.4	0.8	0.3	2.7	-	-
Mt80	83	74.4	1.2	52.4	1.4	20.6	23.5	0.6	0.2	3.0	-	-
Kaol-500	27	49.5	1.8	37.9	1.7	9.9	11.8	1.5	0.4	3.7	-	-
Kaol-700	27	57.0	2.1	41.1	1.8	14.1	16.7	1.6	0.5	3.2	-	-
Pal	146	96.7	0.7	55.8	1.6	18.0	21.3	0.4	0.1	3.2	73.0	786
Kaol	27	61.3	2.3	37.9	1.7	9.9	11.8	1.5	0.4	4.0	48.0	825
Hdm	24	36.3	1.5	15.1	0.8	9.4	11.1	0.7	0.4	1.9	-	-

A_s – выход продуктов, образованных на кислотных центрах, нормализованный на SBET, мольн.%(м²/г); B_s – выход продуктов, образованных на основных центрах, нормализованный на SBET, мольн.%(м²/г); $R_{a/b} = A_s/B_s$, моль/моль; A_m – выход продуктов, образованных на кислотных центрах, нормализованный на кислотность поверхности, $A_m = Y_{a.s.}/C_{a.s.}$, мольн.%(ммоль/г), $C_{a.s.}$ – кислотность поверхности (ТПД-ННЗ), ммоль/г.

Исследованные образцы природных алюмосиликатов характеризуются присутствием как кислотных, так и основных центров поверхности. Показано, что каталитическая активность образцов: а) пропорциональна содержанию породообразующего минерала (Mt10-Mt80); б) выше при более высоких температурах активации образцов (Kaol-500 и Kaol-700); в) определяется природой минерала, а именно, снижается в ряду алюмосиликатов: Pal > Kaol > Hdm.

Параметр $R_{a/b}$ качественно отражает соотношение кислотных и основных центров на единице поверхности алюмосиликатов. Удельная конверсия ($X_{\text{МВОН}}/S_{\text{ВЕТ}}$) возрастает в ряду исследуемых алюмосиликатных образцов:

$PaI < Hdm < Kaol$, что свидетельствует о большей активности поверхностных центров $Kaol$. Учитывая значения кислотности поверхности алюмосиликатов, определенные методом ТПД- NH_3 , показано Novikova et al., 2014, что сила кислотных центров поверхности для образца $Kaol$ выше по сравнению с PaI , а также другими природными алюмосиликатными образцами и синтетическим цеолитом ZSM-5.

Lauron-Pernot H. Evaluation of surface acido-basic properties of inorganic-based solids by model catalytic alcohol reaction networks. *Catalysis Reviews*. 2006. 48. P. 315–361.

Novikova L.A., Roessner F., Belchinskaya L.I., Alsawalha M., Krupskaya V.V. Study of surface acid-base properties of natural clays and zeolites by conversion of 2-methylbut-3-yn-2-ol. *Applied Clay Science*. 2014. V. 101. P. 229-236.

Исследование релаксации структур водных бентонитовых гелей

Б.В. Покидько¹, А.В. Грачева¹, И.И.Чупарин¹

Исследованы концентрационные зависимости структурно-механических характеристик (эффективные и пластическая вязкости, статическое и динамическое напряжение сдвига) водных дисперсий Na⁺-монтмориллонита (выделен из бентонита Таганского месторождения (Юго-Восточный Казахстан, КОЕ≈115 мг-экв/100 г) с различным содержанием NaCl до и после порога коагуляции частиц. Показано существенное влияние концентрации частиц, содержания электролита и условий приложения нагрузки на кинетику и механизм разрушения и образования гелевых структур.

Измерения структурно-механических свойств на реометре R/S plus Rheometer (Brookfield) проводились с использованием адаптера малых объемов (SSA) и цилиндрической системы воспринимающих элементов (камера СС-3, шпиндель СС-25), работающих в диапазоне скоростей сдвига от 0,01 до 1290 с⁻¹) и в диапазоне напряжений от 1,141 до 1141 Па. Кривые течения и консистенции ($\tau = f(\dot{\gamma})$ и $\eta = f(\dot{\tau})$) по данным, полученным режиме контролируемого напряжения сдвига (SSC). Исследование процессов релаксации структур проводилось в автоматическом режиме с использованием ПО Rheo 3000 и метода CSS (soft solid creep). На образцы подавалось избыточное сдвиговое напряжение, в течение времени, достаточного для полного разрушения структуры, после чего вискозиметр переключался в режим восстановления (recovery) при полном снятии сдвигового напряжения (выключение двигателя). Релаксация фиксировалась по снижению скорости вращения ротора (скорости сдвига) вплоть до полной остановки ротора. В других сериях экспериментов после максимального разрушения структуры на образец подавалось более низкое постоянное напряжения и исследовалась кинетика изменения (нарастания) вязкости. Подобные манипуляции позволили обнаружить ряд важных различий в реологическом поведении твердообразных и жидкообразных дисперсий монтмориллонита в зависимости от содержания частиц и электролита.

¹ Московский Государственный Университет тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, pokidko2000@mail.ru

Опыт количественной оценки вклада слоистых глинистых силикатов и минералов гидроксидов Fe в формирование кислотно-основной буферности почв

Т.А.Соколова¹, И.И.Толпешта¹, Е.С.Русакова¹

Реакции протонирования и депротонирования гидроксильных групп на поверхности глинистых минералов (Huertas et al., 1998, Tertre et al., 2006 и др.) и минералов гидроксидов Fe (Stumm, 1992) могут активно участвовать в формировании кислотно-основной буферности почв и грунтов. В настоящей работе дается количественная оценка вклада этих реакций, протекающих в процессе непрерывного потенциометрического титрования (НПТ) кислотой и основанием водных суспензий минеральных горизонтов дерново-глеевых почв. В тонких фракциях почв преобладают каолинит (40-50%) и иллит (30-40%). Почвы обогащены подвижными соединениями Fe и Al, причем во фракции ила были идентифицированы гетит и лепидокрокит (Соколова и др., 2013). Буферность суспензий определяли методом НПТ водных суспензий на титраторе Mettler Toledo DL 58 от начальной точки титрования (НТТ) до значения pH 3 при титровании 0,1 М HCl и от pH НТТ до pH 10 при титровании 0,1М NaOH.

Буферность к кислоте. Реакции протонирования поверхностных OH-групп каолинита. Расчет основан на работе Хуэртаса (Huertas et al., 1998) и Тертре (Tertre et al., 2006), которые по данным НПТ суспензии каолинита установили наличие на поверхности каолиновых частиц двух типов поверхностных OH-групп, титруемых кислотой и приуроченных к внешним алюмоиольным группам гиббситового слоя (рКа 1,80) и к боковым сколам кристаллитов (рКа 4,45). Установлено, что на реакции протонирования этих групп при титровании до pH 3 расходуется 1,1 мкмоль/м². С учетом этой величины, зная содержание каолинита в почве и его УП, приняту за 10 м²/г, было рассчитано количество протонов, которое расходуется на протонирование поверхностных гидроксильных групп каолиновых частиц (табл. 1).

Буферность к основанию. Реакции депротонирования поверхностных OH-групп каолинита. Выявлено (Huertas et al., 199 Tertre et al., 2006) наличие на поверхности каолинита двух типов основных групп с рКа 7,66 и 10,57, приуроченных к силаноильным и алюмоиольным группам боковых сколов. Реакция депротонирования этих групп при НПТ до pH 10 обеспечивает буферность к основанию, равную 2,3 мкмоль/м². С учетом этой величины, зная содержание каолинита в почве и приняв УП каолинита равной 10 м²/г, было получено количество OH-групп, которое расходуется на депротонирование поверхностных гидроксильных групп каолиновых частиц (табл. 1). Реакция депротонирования OH-групп на поверхности иллитовых кристаллитов. В соответствии с результатами потенциометрического титрования суспензии иллита содержание способных к реакции депротонирования OH-групп при титровании до pH 10 составляет ≈0,11 ммоль/г (Du et al., 1997). С учетом этой величины, зная содержание иллита в почве и приняв УП иллита равной 20 м²/г была рассчитана величина буферности,

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, sokolt65@mail.ru

которая обеспечивается реакцией депротонирования поверхностных гидроксильных групп иллитов (табл. 1).

Реакции депротонирования ОН-групп на поверхности частиц гидроксидов Fe. Расчет основан на допущениях о том, что плотность поверхностных гидроксильных групп на оксидах и гидроксидах Fe составляет $5/\text{nm}^2$ (Sparks, 1999), и что УП этих минералов составляет $100 \text{ м}^2/\text{г}$ (Stumm, 1992). Тогда число функциональных групп составит $5 \times 10^{18}/\text{м}^2$, т.е. $\approx 1 \text{ ммоль}/\text{м}^2$. С учетом этой величины и содержания Fe в вытяжке Мера и Джексона получили содержание способных к реакции депротонирования гидроксильных функциональных групп на поверхности частиц гидроксидов Fe (табл. 1).

Закключение. Реакции протонирования поверхностных гидроксильных групп каолинита могут обеспечить 2-3% буферности дерново-глеевых почв к кислоте. При формировании буферности к основанию вклад реакций депротонирования ОН-групп на поверхности каолинита, иллита и гидроксидов Fe варьирует по горизонтам в зависимости от гранулометрического и минералогического состава в пределах соответственно 3-4, 3-17 и 9-24% от общей буферности.

Таблица 1. *Общая буферность к кислоте и к основанию разных горизонтов дерново-глеевой почвы и вклад в ее формирование отдельных реакций*

Горизонт	Общая буферность, ммоль экв/кг		Вклад отдельных реакций в % от общей буферности			
	к кислоте (до pH 3)	к основанию (до pH 10)	Буферность к кислоте	Буферность к основанию, реакции депротонирования		
			Протонирование ОН-групп каолинита	ОН-групп каолинита	ОН-групп иллита	ОН-групп гидроксидов Fe
AY	45.9	98.6	3	3	3	9
AYB	27.9	60.1	3	3	6	13
BMg	32.2	50.6	3	4	8	27
Dg	52.5	67.1	2	4	17	24

Соколова Т.А., Толпешта И.И., Русакова Е.С., Максимова Ю.Г. Глинистые минералы в почвах пойм ручьев в ненарушенных ландшафтах южной тайги (на примере почв ЦЛГПБЗ)//Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2013. №4. Стр. 11-20.

Du Qing, Sun Zhongxi and Tang Hongxiao. Acid-Base Properties of Aqueous Illite Surfaces. Journal of Colloid and Interface Science. 1997. v.187. p. 221-231.

Huertas F.J., Lei Chou, Wollast R. Mechanism of kaolinite dissolution at room temperature and pressure: Part 1. Surface speciation//Geochimica et Cosmochimica Acta. 1998. V. 62. № 3. PP. 417-431.

Sparks D. L. Soil Physical Chemistry. Second Edition. CRC Press. Boca Raton Boston London New York Washington. D.C. 1999. 410 p.

Stumm W. Chemistry of the solid-water interface. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley and Sons. 1992. 428 p.

Tertre E., Castet S., Berger G., Loubet M., Giffaut E. Surface Chemistry of kaolinite and Na-montmorillonite in aqueous electrolyte solutions at 25 and 60°C: experimental and modeling study//Geochimica et Cosmochimica Acta. 2006. V. 70. PP. 4579-4599.

Кислотно-модифицированные слоистые алюмосиликаты как эффективные катализаторы реакции изопулегола с ванилином

**М.Н. Тимофеева¹, В.Н. Панченко¹, К.П. Волчо², В.В. Крупская³, А. Джил⁴,
М.А. Висенте⁵**

Кислородсодержащие гетероциклические соединения с тетрагидропирановым фрагментом находят широкое применение в медицине благодаря своей биологической активности. Основным и наиболее универсальным методом получения таких соединений является взаимодействие гомоаллильных спиртов с альдегидами (вариант циклизации Принса), например, изопулегола (I) с ванилином (II):

Среди катализаторов данных реакций наибольший интерес представляют природные глины, модифицированные кислотами. Однако, в литературе только описано применение монтмориллонита, модифицированного серной кислотой. Влияние структуры глины и ее химического состава на скорость реакции и выход основных продуктов не исследовался.

В данной работе представлены результаты исследования влияния природы глины и концентрации кислоты, используемой для ее модифицирования на скорость и селективность реакции ванилина с изопулеголом. В работе использовали три типа природных глин: монтмориллонит (ММ) (Мухарталинского месторождения, Бурятия), каолин (К) (Кампановского месторождения, Красноярск) и метакаолин (МК), полученный прокаливанием каолина при 650°C. Модифицирование глин проводили 0.125-3.0М водными растворами HCl в течение 7 дней. Реакцию проводили в растворе толуола при температурах 35 и 50°C и (I)/(II) = 1/1 моль/моль. Количество и сила бренстедовских кислотных центров (БКЦ) определялась методом ИК спектроскопии с использованием пиридина в качестве молекулы-зонда.

Согласно полученным данным количество и сила БКЦ зависит от природы глины и снижается в ряду: HCl-ММ > HCl-К > HCl-МК (таблица 1). Различие бренстедовской кислотности и структуры оказывает влияние на скорость и селективность реакции. В присутствии HCl-ММ реакция протекает при 30°C за 2 - 3 ч с конверсией (I) 70-80 %

¹ ИК СО РАН, г. Новосибирск, timofeeva@catalysis.ru

² ИОХ СО РАН, г. Новосибирск

³ ИГЕМ РАН, г. Москва

⁴ Государственный Университет Наварры, г. Памплона, Испания

⁵ Университет Саламанки, г. Саламанка, Испания

и максимальной селективностью (IIIa + IIIb) 77%, в то время как более жесткие условия (50°C) необходимы для проведения реакции в присутствии HCl-K и HCl-MK (таблица 1). Селективностью реакции по (III) возрастает в ряду: HCl-MM > HCl-K > HCl-MK, что связано со снижением скорости дегидратации (III) в (IV) (табл. 1).

Таблица 1. Структура и кислотно-каталитические свойства MM, K и МК, модифицированные 0.5 М HCl.

	HCl-M	HCl-K	HCl-MK
Структура глины			
Кислотные свойства глины			
Количество БКЦ, (моль/г)	14.8	13.5	9.4
Сила БКЦ (РА), (кДж/моль)	1162	1168	1170
Каталитические свойства глины			
Температура реакции, (°C)	35	50	50
$k \cdot 10^3$, л/(моль·мин)	45.9	14.1	7.9
Конверсия (II), (мол.%)	75.8	30.2	25.5
Селективность (III), (мол.%)	73.6	76.8	89.8
(IIIa)/(IIIb), (моль/моль)	5.7	6.2	7.0

Установлено, что концентрация HCl, используемой для модифицирования глин, также влияет на скорость и селективность реакции. Из данных, представленных на рисунке 1, хорошо видно, что концентрация HCl по-разному влияет на скорость и селективность реакции в присутствии HCl-MM, HCl-K и HCl-MK.

Рис. 1. Влияние концентрации HCl на скорость реакции и выход (III) в реакции изопулегола с ванилином в присутствии HCl-MM > HCl-K > HCl-MK (Экспериментальные условия: 100 мг катализатора, 0.65 ммоль (I), 0.65 ммоль (II) в 4 мл толуола, температура реакции 35 °C для HCl-MM, 50 °C для HCl-K и HCl-MK).

Такой характер зависимостей объясняется различием скоростей вымывания ионов алюминия из каркаса, что, соответственно, влияет на количество БКЦ, скорость и селективность реакции. Сделано предположение, что структура глины является одним из важных факторов, влияющих на стереоизомерную селективность процесса (IIIa/IIIb), которая снижается с увеличением межслоевого расстояния (таблица 1).

Выделение субмикронной глинистой фракции из суспензии иллитовой глины, стабилизированной триполифосфатом натрия

А.А. Трубача-Богинска¹, А.Я. Ацтиньш¹, Я.Я. Швиркстс¹

Глинистые минералы редко встречаются в чистом виде. Обычно глинистые породы помимо глинистых минералов содержат зернистый крупноразмерный кварц, карбонаты и другие примеси. Они затрудняют идентификацию глинистых минералов, а также дальнейшее применение последних в полимерных композиционных материалах. Поэтому необходима очистка глинистых пород от крупнозернистых примесей.

Метод основан на стабилизации глинистых минералов с триполифосфатом натрия в водных растворах. Анионы триполифосфата адсорбируются на механически обломанных краях (ребрах) кристаллов глинистых минералов, таким образом изменяя положительный заряд двойного электрического слоя на ребрах кристаллов на отрицательный и стабилизируя глинистые частицы в суспензии (H. van Olphen, 1977). В дальнейшем крупные частицы кварца, карбонатов и других крупнозернистых примесей седиментируют, декантируют глинистую суспензию, которую коагулируют с помощью водорастворимого коагулянта КОИДРАС (азин ацетона в кислой среде). Коагулянт получают в результате реакции дигидрохлорида гидразина с ацетоном (Kostjukovs et al., 2015).

В исследованиях использовали глину девонского периода с месторождений в Лиеле и Куправе (Латвия). Образцы породы содержат такие минералы, как иллит (точнее смешанослойный иллит–сметит, где содержание смектитового компонента не превышает 10-15% (Stinkule, 2014)), каолинит, хлорит, кварц, карбонаты, гематит.

Установлено, что самое эффективное выделение субмикронной глинистой фракции достигается, если глину оставить набухать в течение 24 часов и затем дополнительно обработать в ультразвуковой ванне. (рис. 1, D1).

В первом цикле удаётся выделить 57% глинистых минералов из общей массы породы, в остальных пяти циклах вместе взятых - 9% (рис. 1, D). Поэтому дальнейшее отделение субмикронной глинистой фракции после 1 цикла технологически не выгодно.

Из данных рентгеновских дифракционных карт может быть видно, что в крупной фракции куправской глины содержится слюда, кварц, кальцит и доломит (рис. 2, E). Субмикронная фракция содержит смешанослойный иллит–сметит (рис. 2, G). Средний размер частиц субмикронной фракции составляет в среднем 9 нм (по уравнению Шерера). Емкости катионного обмена (ЕКО) при обогащении возрастают от 13 до 28 мг-экв/100г.

¹ Латвийский Университет, Рига, Латвия, anna.trubaca-boginska@lu.lv

Рис. 1. Массовые доли выделенных субмикронных фракций из глины месторождения в Куправе (A - без дополнительной обработки, B - после 24-часового набухания, C - после ультразвуковой обработки, D - после 24-часового набухания и ультразвуковой обработки); 1-6 - циклы выделенных субмикронных фракций с того же самого образца; 7 - общая сумма субмикронных фракций, выделенных в циклах 1-6.

Рис. 2. Фрагменты рентгеновских дифракционных карт куправской глины до и после выделения субмикронной глинистой фракции (E - крупная фракция, F - необработанная куправская глина, G - субмикронная фракция); M - слюда, Q - кварц, O - ортоклаз, D - доломит, I-S - иллит-сметтит.

Kostjukovs J., Trubaca-Boginska A., Actins A. Method for separation of submicron particles of illite mineral from illite clay. European patent office. 2015. EP 2840063 B1.

Stinkule A. Māli Latvijas zemes dzīlēs. RTU izdevniecība. 2014. 121 lpp.

van Olphen H. An Introduction to Clay Colloid Chemistry. John Wiley & Sons. 1977. 318 p.

Наночастицы в гидротермальных глинах: состав, строение и свойства

М.С. Чернов¹, В.Н. Соколов¹, В.В. Крупская^{1,2}, А.Р. Алёшин¹

Наноматериалы широко встречаются в природе. Глинистые породы часто содержат наночастицы глинистых и неглинистых минералов, оксидов железа, органического вещества с размерами меньше 100 нм, и являются одним из типичных представителей природных наноматериалов со своими наноструктурами (Соколов, Чернов, 2013). Под наноструктурой авторы понимают пространственную организацию вещества породы, сложенную наноструктурными элементами (нанокристаллами, наночастицами, нанослоями и др.).

Гидротермальные глины – это породы, сформированные в результате гидротермальной переработки вулканогенных пород в районах современного вулканизма. В качестве объекта исследования выбраны гидротермальные глины, развитые на Паужетских и Нижнее-Кошелевском термальных полях Южной Камчатки. Ранее проведенные исследования показали, что такие образования содержат участки, сложенные минеральными наноструктурами. Так же было установлено, что разрезы гидротермальных глин характеризуются зональным развитием глинистых минералов, сверху вниз. В верхней зоне (до 0,5 м), так называемой зоне «сернокислотного выщелачивания», преобладает каолинит и смешанослойные образования типа каолинит-сметтит, причем содержание смешанослойных образований увеличивается к основанию зоны. В нижней зоне (мощностью 0,5-1,5 м и более) – «углекислотного выщелачивания», преобладают минералы группы смектита, преимущественно монтмориллонита (Рычагов, Соколов, Чернов, 2012). Детальное изучение образцов гидротермальных глин прецизионными методами показали, что в гидротермальных глинах присутствует большое количество наночастиц глинистых минералов с размерами менее 100 нм, содержание которых достигает 28-30%.

Изучение ультрадисперсной фракции наноразмерных частиц гидротермальных глин методом рентгеновской дифрактометрии (Rigaku ULTIMA-IV), в воздушно-сухом состоянии и после насыщения этиленгликолем, выявило присутствие во фракции не только собственно смектита и каолинита, как дискретных глинистых минералов, но и смешанослойных минералов каолинит-сметтит с различным содержанием смектитовых пакетов. Во фракции из образца, отобранного из зоны «сернокислотного выщелачивания», с преобладанием каолинита, содержание смектита и каолинит-сметтита достаточно не велико, при этом в смешанослойном минерале каолинит-сметтит содержание смектитовых пакетов не превышает 3-5%. В то же время, во фракции из образца зоны «углекислотного выщелачивания» (рис. 1) отмечается увеличение собственно смектита и значительное увеличение смектитовых пакетов в составе смешанослойных минералов каолинит-сметтит.

Микроморфологические исследования при помощи сканирующей электронной микроскопии (РЭМ LEO1450VP) показали, что минеральные микро- и наноструктуры

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, Геологический факультет, Москва, chernov@geol.msu.ru

² ИГЕМ РАН, Москва, krupskaya@ruclay.com

гидротермальных глин чаще всего носят унаследованный (псевдоморфный) характер и относятся к доменоподобному (рис. 2 а), глобулярно-пластинчатому, ячеистому и губчатому типам. Ультрадисперсный осадок наноразмерной фракции (< 100 нм), выделенный из гидротермальных глин имеет высокопористую тонкодисперсную ячеистую наноструктуру (рис. 2 б), наночастицы которой находятся в активном состоянии, контактирующие друг с другом по типу базис-скол и скол-скол. Толщина отдельных частиц изменяется от 50 до 100 нм, а их диаметр достигает 0,5-1 мкм.

Изучение физико-химических свойств образцов гидротермальных глинистых грунтов и их ультрадисперсной фракции, показало резкое увеличение практически всех показателей свойств, характеризующих их физико-химическую активность. Например, емкость катионного обмена осадка возрастает в два-три раза (до 180 мг-экв/100 г) по сравнению с исходным образцом, максимальная гигроскопическая влажность – в два раза (до 35 %), удельная поверхность – в два-три раза (до 400 м²/г).

Полученные данные позволяют говорить о том, что в гидротермальных глинах южной части полуострова Камчатки присутствуют минеральные наноструктуры, сложенные высокодисперсными наночастицами каолинита, смектита и смешанослойного минерала каолинит-смектит. Этот факт может объяснить высокую физико-химическую активность таких глин, а так же концентрирование в них основных рудных, щелочных и редкоземельных элементов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-05-00708а). Результаты исследования получены при использовании оборудования полученного в рамках реализации Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова.

Рычагов С.Н., Соколов В.Н., Чернов М.С. Гидротермальные глины геотермальных полей Южной Камчатки: новый подход и результаты исследований// Геохимия. 2012. № 4. С. 378–392.

Соколов В.Н., Чернов М.С. Минеральные наноструктуры глинистых пород// Доклады Академии наук. 2013. Т. 449, № 2. С. 196–198.

Рис. 1. Рентгенодифракционные картины наночастиц (фракции <100 нм) образца гидротермальной глины из разреза ВхПП-2013/80 см.

Сорбция ионов меди глиной Дашковского месторождения

Е.С. Чечетко¹

Сточные воды ряда предприятий химической, металлургической и горно-добывающей промышленности являются источниками повышенного содержания меди природных водах. По литературным данным в сточных водах разного происхождения и различной степени очистки общее содержание меди может составлять 0,05 до нескольких тысяч мг/л. В целях обеспечения экологической безопасности необходима качественная очистка сточных вод.

Существует много способов очистки сточных вод от неорганических соединений меди. К ним относятся осаждение солей меди различными реагентами и сорбция меди природными и синтетическими сорбентами. Одним из недостатков использования сорбентов является их высокая стоимость. Поэтому актуальной остается задача подбора сорбента с желаемым соотношением цена:качество очистки. Качество очистки вод от тяжелых металлов зависит от состава глин, поэтому соответствующие эксперименты и заключение о возможности использования глины в качестве сорбента в отношении определенных загрязняющих веществ должно даваться на основании экспериментов с образцами из конкретных месторождений.

Цель работы заключается в том, чтобы оценить возможность сорбции меди (II) из кислого водного раствора сульфата меди глиной Дашковского месторождения.

Объектом исследования был образец палыгорскитовой глины из Дашковского глинистого месторождения в Серпуховском районе Московской области.

В эксперименте использовали фракцию глину <0,5 мм не обработанную и обработанную 10% раствором соляной кислоты.

Методом рентген-дифрактометрии на приборе ДРОН-3 был определен минералогический состав фракции глины.

Эксперимент проводился при соотношении глина:раствор 1:1000; 0,05 г исходной и обработанной глины заливались 50 мл раствора сульфата меди с рН 4 и концентрациями от 0,59 до 4,9 мг/л. Суспензия взбалтывалась на ротаторе в течение 30 минут, затем центрифугировалась 5 мин при скорости 5000 оборотов/минуту, после чего фильтровалась. В процессе эксперимента контролировали величину рН. Концентрация меди в центрифугате была измерена методом ICP-MS.

Результаты исследования. В образце исследованной глины обнаружены следующие минералы: палыгорскит, монтмориллонит, иллит, кальцит, магнезит, анкерит и кварц. После обработки 10% HCl из исследованного образца практически полностью были удалены карбонаты.

В условиях проведения эксперимента из растворов с концентрацией меди менее 4 мг/л практически вся медь сорбируется глиной, как не обработанной, так и обработанной кислотой. Установлено, что необработанная кислотой глина более интенсивно сорбирует медь, по сравнению с глиной, из которой были

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, katerina-chechetko@mail.ru

удалены карбонаты. Из раствора с концентрацией меди 4,9 мг/л было удалено 89 и 74 % меди необработанной и обработанной кислотой глиной соответственно (рис.1).

Рис.1. Доля поглощенной из раствора меди в зависимости от исходной концентрации раствора $CuSO_4$. 1 и 2- глина не обработанная и обработанная кислотой соответственно

Большая сорбционная способность необработанной кислотой глины по сравнению с обработанной кислотой, может быть объяснена следующими причинами.

Равновесные значения pH глины, не обработанной кислотой оказались приблизительно на 2 единицы выше, по сравнению с глиной, обработанной кислотой. При повышении pH, возрастает емкость катионного обмена, увеличивается отрицательный заряд на поверхности минералов (Sparks, 2003) и соответственно сорбция меди увеличивается. Еще одной причиной повышенной сорбции меди исходной палыгорскитовой глиной, по сравнению с обработанной кислотой, по-видимому, является осаждение меди в виде сульфата или в виде карбоната меди. Однако, на рентгенодифрактограммах образца глины, обработанной раствором сульфата Cu(II) с концентрацией 5 мг/л в соотношении глина:раствор, равном 1:1000 отражений от карбонатов и гидроксидов меди не обнаружено.

Выводы. Исходная палыгорскитовая глина в большей степени сорбирует медь из растворов сульфата меди с концентрацией ≤ 5 мг/л по сравнению с глиной, обработанной кислотой, и поэтому может быть рекомендована как сорбент, без предварительной обработки.

Сорбция радиоактивных элементов цеолитсодержащими глинистыми породами Республики Коми

Д.А. Шушков¹, И.И. Шуктомова², О.Б. Котова¹

В настоящей работе представлены результаты исследования сорбции и десорбции радиоактивных элементов (урана, тория, радия) из водных растворов цеолитовыми глинистыми породами, залегающими на территории Республики Коми. Анальцимсодержащие глинистые породы Южного Тимана представлены верхнепермскими алевролитами и аргиллитами, значительно реже – мергелями. Порода характеризуется высоким содержанием глинистой составляющей (50-70 %), которые пропитаны оксидами и гидроксидами железа, также присутствуют кварц (10-30 %), анальцим (1-30 %), полевые шпаты (2-10 %), карбонаты (2-5 %). Глинистые минералы представлены неупорядоченной, в основном разбухающей, смешанослойной фазой (иллит-сметит, иллит-хлорит), в незначительном количестве присутствуют каолинит и хлорит (Шушков и др., 2012). Клиноптилолитсодержащие глинистые породы выявлены в верхнеюрских отложениях при изучении Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев. Минеральный состав представлен кварцем, хлоритом, иллитом, смешанослойной фазой (хлорит-сметит, иллит-сметит), клиноптилолитом, полевым шпатом (Салдин и др., 2011, 2012).

Результаты исследования **сорбции** радионуклидов показывают, что анальцим- и клиноптилолитсодержащие породы полностью поглощают торий из раствора – степень извлечения составляет 100.0 %. Выявлена сильная сорбция радия: от 97.9 до 99.9 % извлекается из раствора клиноптилолитсодержащими и от 99.2 до 99.8 % – анальцимсодержащими породами. В отношении урана высокие сорбционные свойства проявляют анальцимсодержащие породы – они сорбируют от 98.5 до 99.7 % радионуклида из раствора, в то время как клиноптилолитсодержащие породы – от 71.3 до 80.8 %.

Десорбцию оценивали по содержанию радионуклидов в вытяжках, полученных последовательной обработкой обогащенного радионуклидами сорбента дистиллированной водой, 1М растворами ацетата аммония ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$) и соляной кислоты (HCl).

Установлено, что торий наиболее прочно удерживается цеолитсодержащими глинистыми породами, наблюдается его незначительное извлечение в раствор при взаимодействии с водой, а также в результате ионного обмена с ацетатом аммония. Так, при обработке дистиллированной водой клиноптилолитсодержащей породы в раствор переходит только 0.3–0.7 % поглощенного радионуклида, при обработке ацетатом аммония – от 0 до 0.3 %. Аналогичные воздействия на анальцимсодержащую породу приводят к извлечению в раствор 1.0–2.7 и 0–0.7 % тория, соответственно. И только в кислой среде наблюдается значительная десорбция радионуклида: от 56.7 до 74.0 % в случае клиноптилолитсодержащих пород и от 38.0 до 68.0 % – анальцимсодержащих.

¹ ФГБУН Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, dashushkov@geo.komisc.ru

² ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, shuktomova@ib.komisc.ru

Значительная десорбция радия из клиноптилолитсодержащих (20.0–43.7 %) и анальцимсодержащих пород (41.4–49.2 %) в результате воздействия ацетата аммония связана с его склонностью к ионному обмену. При обработке водой радий десорбируется менее 1.0 %, однако кислотная обработка также, хоть и в меньшей степени по сравнению с ацетатом аммония, способствует извлечению радионуклида.

Уран прочно удерживается анальцимсодержащими породами при обработке водой: извлекается всего 0.1–0.3 % радионуклида, но при воздействии ацетата аммония и кислоты в раствор переходит уже 17.6–25.4 и 22.4–34.7 %, соответственно. Клиноптилолитсодержащие породы слабо удерживают уран: при обработке водой выделяется 2.1–4.9 % радионуклида, от 13.2 до 26.9 и от 44.2 до 56.7 % десорбируется ацетатом аммония и соляной кислотой, соответственно.

Таким образом, исследование сорбции радионуклидов показало, что анальцимсодержащие породы являются эффективными сорбентами тория, радия и урана, причем степень поглощения тория для всех образцов данных пород составляет 100 %. Клиноптилолитсодержащие породы практически полностью сорбируют торий и радий; поглощение урана протекает хуже и варьирует от 71.3 до 80.8 %. Что касается десорбции, то наиболее прочно удерживается торий, для которого наблюдается лишь незначительное извлечение в раствор при взаимодействии с водой и ацетатом аммония. Уран прочно удерживается только при водной обработке. Слабая прочность поглощения радия вызвана его склонностью к ионному обмену, в результате чего десорбируется около 50 % радионуклида.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 15-11-5-33.

Шушков Д.А., Котова О.Б., Наумко И. М., Бондар Р. А., Матвишин З. Г. Цеолиты: структура, свойства, генезис, применение (на примере клиноптилолитовых туфов Карпат и анальцимсодержащих пород Тимана)//Разведка и охрана недр, 2012. №. 1. С. 53–58.

Салдин В.А., Симакова Ю.С., Бурцев И.Н. Глинистые минералы верхнеюрских пород Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев (Вычегодский сланценосный район). В кн.: Минералы индикаторы литогенеза: Материалы Российского совещания с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2011. С. 196–198.

Салдин В.А., Бурцев И.Н., Симакова Ю.С., Филиппов В.Н. Цеолиты в верхнеюрских породах Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев (Яренский сланценосный район)//Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах: Материалы Российского совещания с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2012. С. 112–115.

ИК-спектроскопическое и DFT-исследование пластичности глинистых грунтов

В.А. Явна¹, А.С. Каспржицкий¹, Г.И. Лазоренко¹

Пластичность – важнейшее свойство дисперсий глинистых минералов, определяющие характер участия данных систем во многих природных и технологических процессах (Zhu, 2014), значительную роль в которых играют контактные явления минеральной поверхности и воды, как естественного растворителя и транспортной среды для многих химических соединений. Известно, что природа пластичности глин связана с особенностями механизма адсорбции молекул воды на поверхности глинистых минералов (Grimshaw, 1971) и зависит от кристаллохимического типа минерала, количества присутствующей воды, размера, формы и распределения частиц, удельной площади поверхности частиц, ориентации частиц в агрегатах, природы и происхождения минерала (Mitchell, 2005).

Несмотря на большое количество работ в области изучения водно-физических свойств глин (Tournassat et al, 2015), до настоящего времени не существует единой точки зрения по механизму их гидратации. Имеются ряд противоречий в понимании природы взаимодействия глинистых минералов с веществами в жидкофазных реакциях, в определении понятия «связанная вода», и, как следствие этого, в вопросах определения характеристик пластичности, сорбционных свойств и других характеристик.

В работе представлены результаты исследования механизма гидратации характерного представителя глинистых минералов – каолинита Глуховецкого месторождения (Украина). Эксперимент выполнен с помощью ИК-Фурье спектрометра ALPHA-E фирмы Bruker Optics методом нарушенного полного внутреннего отражения. Инфракрасные спектры каолинита в интервале влажности от 5 до 60% сняты в среднем инфракрасном диапазоне 500 – 4000 см⁻¹. Расчет электронной структуры и ИК-спектров каолинита при взаимодействии с молекулами воды выполнен на основе теории функционала плотности (DFT), реализованной в программном коде CASTEP, с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова (Sadovnichy, 2013).

Установлена связь между характерным изменением спектральных характеристик и фазовыми переходами глин в пластичное и текучее состояние. Наблюдается корреляция между спектральными положениями характерных точек γ и δ (рис. 1) и результатами измерений характеристик пластичности (влажность на границе раскатывания W_p , определяемая согласно ГОСТ 5180-84 или Plastic limit – PL, определяемый согласно ASTM D 4318-10 и влажность на границе текучести WL, определяемая согласно ГОСТ 5180-84 или Liquid limit – LL, определяемый согласно ISO/TS 17892-12:2004). Качественное согласие теории и эксперимента позволяет связать особые точки β , γ , δ с заполнением водой поровых объемов. Поддиапазон до точки β можно связать с образованием первого слоя строго ориентированных молекул воды на активных центрах базальной поверхности частиц каолинита.

Рис. 1. Зависимость волнового числа линий ИК спектра каолинита, относящихся к валентным колебаниям Si – O, от влажности

Поддиапазон от точки γ до точки δ происходит заполнение порового пространства и образования кластеров воды. Наблюдаемое дальнейшее уменьшение волнового числа рассматриваемой линии валентным колебаниям Si – O может объясняться ростом числа связей H_2O с поверхностными атомными группами. Накопление воды до точки δ приводит к уменьшению взаимодействия между атомами соседних минеральных частиц вследствие экранировки взаимодействия дополнительными слоями воды в поровом пространстве. Дальнейшее увеличение влажности приводит к текучести образца. Проанализированы закономерности и особенности процесса взаимодействия молекул воды с базальными поверхностями (001) и (00 $\bar{1}$) каолинита.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения № 14.607.21.0110 о предоставлении субсидии от 27 ноября 2014 г. Уникальный идентификатор соглашения: RFMEFI60714X0110.

Zhu R., Chen Q., Liu H. Montmorillonite as a multifunctional adsorbent can simultaneously remove crystal violet, cetyltrimethylammonium, and 2-naphthol from water. Applied Clay Science. 2014. 88–89, P. 33-38.

Grimshaw RW. The Chemistry and Physics of Clays. Wiley-Interscience, New York. 1971. 256 pp.

Mitchell JK., Soga K. Fundamentals of Soil Behavior. John Wiley & Sons, Inc., New York. 2005. 577 pp.

Sadovnichy V., Tikhonravov A., Voevodin VI., Opanasenko V. "Lomonosov": Supercomputing at Moscow State University. In Contemporary High Performance Computing: From Petascale toward Exascale (Chapman & Hall/CRC Computational Science), Boca Raton, USA, CRC Press. 2013. pp. 283-307.

Tournassat C., Bourg I. C., Steefel C. I., Bergaya F. Chapter 1 - Surface Properties of Clay Minerals. Developments in Clay Science. 2015. 6. P. 5-31.

Компания Техноинфо Лтд. предлагает широкий спектр аналитического, оборудования, обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение персонала и методическую поддержку.

TechnoInfo

Техноинфо Лтд.
Официальный представитель
FEI company, Cox Analytical
и Rigaku Oxford diffraction в России
Телефон/факс: + (499) 243 66 25
sales@technoinfo.ru/www.technoinfo.ru

Расширяя границы возможного

FEI Company

СЭМ+ РФЛА. Автоматизированный анализ минерального состава – шаг может быть меньше 100 нм!

Cox Analytical

Автоматическое оптическое, рентгенофлуоресцентное и рентгенографическое профилирование керна – 15 метров за 8 часов!

Rigaku Oxford Diffraction

Монокристалльная и порошковая дифрактометрия – в лаборатории и в поле!

Все приборы разработаны как для лабораторного, так и для полевого применения, что позволяет Вам получать информацию прямо на месте!

Подробнее на technoinfo.ru

Секция С4:
**Глинистые минералы в корах
выветривания, почвах и палеопочвах,
органоглинистые взаимодействия.**

Изменения климата в Восточной Арктике в кайнозое на примере острова Котельный (арх. Новосибирские острова): палинологические комплексы и ассоциации глинистых минералов

О.С. Верещагин¹, В.Б. Ершова¹, А.В. Прокопьев², Г.Н. Александрова³

В последние годы значительно возрос интерес к изучению арктических регионов Земли в связи с их потенциальной нефтегазоносностью. Восток российской Арктики весьма труднодоступен и, поэтому, все еще слабо изучен. Осадочный бассейн м. Лаптевых рассматривается как перспективная углеводородная ресурсная база РФ (Косько и др. 2013), однако, в виду отсутствия глубоких скважин в акватории бассейна о его геологическом строении, составе и свойствах осадочного выположения можно судить лишь основываясь на информации с прилегающей суши (Franke and Hinz, 2009; Кузьмичев и др., 2013; Ershova et al., 2014). По современным представлениям возраст осадочного чехла м. Лаптевых оценивается как поздний мезозой-кайнозой. Изучение естественных обнажений кайнозойских отложений Новосибирских островов является важным для понимания строения верхних осадочных комплексов на прилегающем шельфе. Настоящая работа посвящена комплексному исследованию кайнозойских отложений о. Котельный (Новосибирские острова) с целью установления палеоклиматических условий этого времени в Восточной Арктике на основе палинологического и рентгенофазового анализа глинистых минералов.

Кайнозойские отложения о. Котельный представлены разрозненными маломощными выходами слабосцементированных терригенных пород. Нами проведено исследование 5 разрезов, расположенных в северо-западной части острова, из которых было изучено 15 проб.

Палинологические исследования проведены в лаборатории палеофлористики ГИН РАН по стандартной методике. Образцы последовательно были обработаны HCl (для удаления карбонатов), Na_2HPO_4 (для отделения от глинистых частиц), тяжелой жидкостью $[\text{K}_2(\text{CdI}_4)]$ (для извлечения органической фракции) и HF (для удаления кремнистых минералов). Для исследования ископаемых палиноморф каплю мацерата помещали на предметное стекло в смесь глицерина-желатина и накрывали покровным стеклом. Изучение палинологических препаратов проводили в оптическом микроскопе Axiostar plus (Carl Zeiss) при рабочих увеличениях $\times 400$ и $\times 600$.

Изучение глинистых минералов проводили по навескам, полученным в результате отмучивания. Ориентированные препараты изготавливали путем осаждения в водной среде на предметные стекла. Полученные кривые от воздушно-сухих, насыщенных этиленгликолем и прокаленных в течении 4 часов при температуре 550°C ориентированных препаратов использовали для анализа глинистых минералов. Рентгенофазовый анализ минералов был выполнен

¹ СПбГУ, Санкт-Петербург, oleg-vereschagin@yandex.ru

² ИГАБМ СО РАН, Якутск, prokopiev@diamond.ysn.ru

³ ГИН РАН, Москва, dinoflag@mail.ru

в Ресурсном Центре СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования» на дифрактометре Rigaku Miniflex II (Co- α излучение), интервал съемки (2 θ) 3-45°, скорость съемки 2°/мин, шаг 0.02°. Полученные рентгенограммы обрабатывали в программном пакете PDXL II. Для идентификации фаз использована база данных ICDD (PDF-2/Release 2011 RDB).

Полученные в результате палинологического анализа данные свидетельствуют, что рассматриваемые разрезы имеют разный возраст и формировались в различных климатических условиях.

По палинологическим данным в раннем эоцене осадконакопление происходило в условиях теплого и влажного климата, близкого к субтропическому, а наличие в палинокомплексе цист динофлагеллат свидетельствует о прибрежно-морских палеообстановках в это время на территории Новосибирских островов. Для раннего плиоцена реконструируется растительность хвойно-мелколиственных лесов, произраставшая в условиях умеренного климата. Палинокомплекс плейстоцена свидетельствует о распространении в это время на территории о. Котельный лесотундровой растительности, существовавшей в условиях относительно теплого субарктического климата.

Рентгенографические исследования глинистой фракции кайнозойских отложений, формировавшихся в различных климатических условиях в период от раннего эоцена до плейстоцена, показали постепенное снижение доли каолинита и увеличение доли хлорита и минералов группы смектита по мере похолодания и перехода от субтропического (100% каолинит) к умеренному (~70% каолинит, ~30% хлорит) и далее к субарктическому (~50-60% каолинит, ~20-40% хлорит, ~10-30% смектит) климату.

Проведенные исследования показали хорошую корреляцию двух палеоклиматических индикаторов – минералогического состава глинистой фракции и палинологических комплексов. Изменение состава глинистых минералов и палинокомплексов от эоцена к плейстоцену указывает на постепенное изменение климата от субтропического к субарктическому в исследуемом регионе. Таким образом, показано, что в пределах исследуемого региона палеоклимат существенно влиял на состав глинистых минералов в корях выветривания и в продуктах их переотложения.

Работа поддержана грантом РФФИ 15-35-2059.

Косько М.К., Соболев Н.Н., Кораго Е.А., Проскурнин В.Ф., Столбов Н.М. Геология Новосибирских островов – основа интерпретации геофизических данных по восточно-арктическому шельфу России. Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. 8, 2, с. 1-36.

Кузьмичев А.Б., Александрова Г.Н., Герман А.Б., Данукалова М.К., Симакова А.Н. Палеоген - неогеновые отложения острова Бельковский (Новосибирские острова): к характеристике осадочного чехла в восточной части шельфа моря Лаптевых. Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2013. 21, 4, с. С. 91–116.

Ershova V.B., Prokopiev A.V., Khudoley A.K., Sobolev N.N., Petrov E.O. Detrital zircon ages and provenance of the Upper Paleozoic successions of Kotel'ny Island (New Siberian Islands archipelago). Lithosphere. 2014. 7, 1, p. 40–45.

Franke D. and Hinz K. Geology of the Shelves surrounding the New Siberian Islands, Russian Arctic. Stephan Mueller Special Publication Series. 2009. 4, p. 35–44.

Глинистые минералы донных осадков Баренцева моря (Российский сектор)

В.В. Костылева¹

На шельфах Арктических морей широко распространено явление разгрузки газоносных флюидов, связанное с разрушением подводной многолетней мерзлоты (ММ) и залежей газовых гидратов. Изучение донных отложений показало, что флюидно-газовая разгрузка является одним из ведущих факторов ранних постседиментационных преобразований, которые можно отнести к особому типу флюидного литогенеза (Беленицкая, 2012, Глазырин, 2013). Места концентрированной разгрузки часто маркируются ореолами карбонатных образований и сопровождаются специфическими биоценозами метанредуцирующих бактерий. Также было установлено, что в зонах интенсивной разгрузки метана в смешанослойных глинистых минералах наблюдается устойчиво повышенное содержание смектитовой составляющей (Чамов, Курнос, 2001).

В 25 и 28 рейсах НИС "Академик Николай Страхов" геофизические исследования акватории Российского сектора Баренцева моря показали проявление газово-флюидной разгрузки в криолитозоне реликтовой ММ и отсутствие таковых явлений в пределах многолетней немерзлой криолитозоны (Чамов и др., 2015). Для выявления возможного влияния метановых флюидов на состав глинистых минералов были изучены образцы постледниковых донных отложений, отобранные с помощью грунтозаборных трубок. Исследованы осадки в области распространения реликтовой ММ в районе южного поднятия свода Федынского (станция AR-57G), где были зафиксированы поля концентрированной разгрузки метана, а также в области отсутствия ММ вблизи Центрального поднятия свода Федынского (станция AR-51G) и в пределах троговых долин у южной оконечности архипелага Земля Франца-Иосифа (станции 2502, 2516).

Разрез донных осадков в исследованных колонках представлен бескарбонатными илами различной плотности с примесью грубозернистого материала и имеет трехчленное строение, отражающее этапы послеледниковой седиментации (Murdmaa et al., 2006). Верхний (1) горизонт (0,15-2,85 м), соответствующий голоценовому этапу нормальной морской седиментации с эпизодическим поступлением материала айсбергового разноса, сложен серыми алевритово-пелитовыми илами с единичными обломками псефитовой размерности и прослоями гидротроилита. Два подстилающих горизонта являются голоцен-позднеплейстоценовыми ледниково-морскими отложениями, соответствующими позднему и раннему этапам деградации ледникового покрова. Второй (2) горизонт (0,16-1,66 м) представлен ламинированными серовато-бежевыми пелитовыми и алевритово-пелитовыми песчанистыми илами с редкими хаотично рассеянными обломками псефитовой размерности. Третий (3) горизонт (видимой мощностью до 1,63 м) сложен темно-серыми псаммитово-алевритово-пелитовыми уплотненными илами, неравномерно насыщенными обломками псефитовой размерности.

¹ ГИН РАН, Москва, kovikto@yandex.ru

Проведено рентген-дифрактометрическое изучение глинистой фракции (<2 μm) из 24 образцов (аналитик В. Л. Косоруков, МГУ им. М. В. Ломоносова), характеризующих стратиграфически и литологически различные горизонты постледниковых осадков. В результате выявлено, что состав глинистой фракции полиминеральной, идентичный во всех изученных разрезах по всей мощности отобранных осадков и представлен хлорит-сметит-каолинит-иллитовой ассоциацией. Относительное содержание смешанослойных минералов в донных осадках незначительное (от 2 до 14%) и не имеет какой-либо закономерности в распределении по разрезу и на площади. Преобладает иллит-сметит в виде неупорядоченных образований с соотношением пакетов иллита и смектита близким 80:20, 65:35, 20:80, реже присутствует неупорядоченный хлорит-сметит с соотношением пакетов хлорита и смектита от 50:50 до 80:20. При анализе дифрактограмм из трех горизонтов осадков станции AR-57G, находившихся в области разгрузки газоносных флюидов, в составе глинистой фракции не установлено увеличения относительного содержания смешанослойных минералов и не обнаружено какой-либо закономерности в распределении смектитовых пакетов.

Таким образом, в позднечетвертичных осадках исследованного района Баренцева моря проявлений флюидного литогенеза, связанного с разгрузкой метана и его влиянием на раннедиагенетическую трансформацию глинистых минералов не обнаружено. Поликомпонентная ассоциация глинистых минералов донных осадков имеет преимущественно терригенно-обломочный генезис, при этом источники тонкодисперсного терригенного вещества были неизменными со времени начала деградации ледового покрова в позднем плейстоцене.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, Проект № 13-05-12076 офи_м.

Беленицкая Г.А. Флюидный седиментогенез — современное научное направление осадочной геологии: состояние, объекты, задачи. Ленинградская школа литологии. Материалы Всероссийского литологического совещания, посвященного 100-летию со дня рождения Л.Б. Рухина. Санкт-Петербург, 25–29 сентября 2012 г. Санкт-Петербург: СПбГУ, Т. I. 2012. С. 30–32.

Глазырин Е.А. Признаки флюидного литогенеза в четвертичных отложениях Азовского моря. Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории. Материалы VII Всероссийского литологического совещания. Новосибирск, 28–31 октября 2013 г. Новосибирск: ИНГ СО РАН, Т. I. 2013. С. 209–211.

Чамов Н.П., Курносов В.Б. Эпигенез осадков в аккреционной призм Каскадия на западной континентальной окраине США. Литология и полезные ископаемые. 2001. № 5. С. 509–525.

Чамов Н.П., Костылева В.В., Соколов С.Ю., Котельников А.Е. О возможном влиянии газоносных флюидов на состав донных отложений в районе свода Федынского (Баренцево море). Вестник РУДН. Сер. Инженерные исследования. 2015. № 1. С. 62–72.

Murdmaa I., Ivanova E., Duplessy J.-C., Levitan M., Khusid T., Bourtman M., Alekhina G., Alekseeva T., Belousov M., Serova V. Facies system of the Eastern Barents Sea since the last glaciation to present. Marine Geology. 2006. С. 275–303.

Глинистые минералы богатых железных руд КМА

М.Ю. Меркушова¹

В связи с появлением инновационных технологий скважинной гидродобычи богатых железных руд, возникла необходимость их изучения с помощью современных прецизионных методов исследования. Исследовался каменный материал Яковлевского, Стойленского и Большетроицкого месторождений. Кроме того, в целях сопоставления имеющихся и вновь полученных данных анализировалась фондовая и опубликованная литература по месторождениям Белгородского и Старооскольского железорудных районов КМА.

Богатые железные руды связаны с линейно-площадными палеозойскими корами выветривания на железистых кварцитах нижнего карелия (Савко, Хожаинов, 1975). Типы руд определяются составом исходных пород, особенностями выветривания, а также диагенетическими и эпигенетическими процессами.

В зависимости от количественного соотношения главных рудообразующих минералов выделяются следующие остаточные типы руд: 1 - железослюдковые, железослюдково-мартитовые и мартитовые; 2 - мартит-гидрогематитовые; 3 - гидрогематито-гётитовые и гётит-гидрогематитовые; 4 - карбонатизированные и хлоритизированные; 5 - силикатно-мартитовые; 6 - магнетитовые (Никулин, Савко, 2015).

В богатых железных рудах все минералы по генетическому признаку делятся на три группы: 1 – гипогенные, унаследованные от материнских пород — метаморфогенные: магнетит, железная слюдка, кварц и гидротермальный гематит; 2 – гипергенные, минералы коры выветривания – мартит, тонкочешуйчатый гематит, гидроокислы железа (гидрогематит, гётит, гидрогётит), хлорит, каолинит, бёмит и гиббсит; 3 – диагенетические, образовавшиеся при погружении коры выветривания в условиях гидроморфного режима (бертьерин, хлорит); 4 – эпигенетические минералы, связанные с инфильтрацией растворов сверху в уже образованную рудную зону — карбонаты, сульфиды (Никулин, Савко, 2015).

Глинистые минералы в богатых железных рудах Старооскольского железорудного представлени гипергенным каолинитом, образованным в результате выветривания алюмосиликатов железистых кварцитов, а также шамозитом и бертьерином, как остаточными, так и наложенными. В Белгородском железорудном районе каолинит в верхних частях профилей коры выветривания обычно отсутствует. Этот минерал фиксируется среди прослоев сложенных гидроокислами железа, образуя с ними тонкую дисперсную сильно цементированную смесь и поэтому трудно определяем. Обычно присутствует в небольших количествах в хлорито-мартитовых, гидрогематито-мартитовых рудах.

Хлориты, распространённые в богатых железных рудах, образуют плотные скопления темно-зеленого цвета и представлены скрытокристаллическими лептохлоритами. В нижней части залежей развит остаточный шамозит, образованный в результате гипергенных изменений силикатных минералов материнских пород. В верхней части развит наложенный шамозит.

¹ ВГУ, Воронеж, marina.merkushova@mail.ru

Рентгенограммы шамозита имеют серию рефлексов с d_{001} , кратным 14 Å. Наложенный хлорит распространен шире остаточного и является существенным минералом рудной зоны, присутствует в качестве цемента плотных руд или заполняет многочисленные трещины.

В богатых железных рудах широкое распространение имеет бертьерин — слоистый силикат из подгруппы серпентина группы каолинита-серпентина. На основании рентгенографических и электронографических исследований А.П. Никитиной и В.И. Сиротиним выяснено, что шамозиты в бокситах КМА — не хлориты, а железо-алюминиевые слоистые силикаты со структурой серпентинового типа типа 1:1, дающие серию базальных отражений, кратных $d_{001} \approx 7$ Å (Никитина, 1967). И.И. Никулиным бертьерин впервые был обнаружен в богатых железных рудах КМА (Никулин, 2013). Минерал идентифицируется на рентгеновских дифрактограммах по рефлексам $d_{001} \approx 7,105-7,04$ Å и $d_{002} \approx 3,547-3,52$ Å. По результатам исследования рентгенографическим методом бертьерин представлен двумя своими разновидностями 1Н (гексагональная) и 1М (моноклинная). Первая развита в корах выветривания, вторая диагенетическая и наложена на её верхние части.

Образование богатых железных руд имеет длительную историю и происходило в несколько этапов. Первый докаменноугольный этап (каолинитовый), когда на джеспилитах сформировались преимущественно мартитовые богатые железные руды небольшой мощности, а на межрудных сланцах — гидрослюдисто-каолинитовый профиль выветривания. Следующий позднеурнейский-ранневизейский этап, в который происходила латеризация более древней коры выветривания. В процессе окисления магнетит перешёл через фазу мартита в гематит, зерна кварца в маршаллит и кремниевую кислоту, вынесенную из профиля выветривания, силикаты — в гидроокислы железа и глинистые минералы. В это время сформировались каолинит, остаточные хлорит и бертьерин. На третьем этапе на коры в условиях гидроморфного режима были наложены процессы шамозитизации и бертьеринизации, на четвертом эпигенетическом произошла сидеритизация. Руды, подвергшиеся наложенным процессам, в составе которых появляется заметное количество глинистых минералов, а также карбонатов, не поддаются добыче гидроскважинным методом за счет своих плотностных характеристик. Поэтому, зная направленность изменения минерального состава, можно прогнозировать наиболее благоприятные для разработки участки развития богатых железных руд.

Савко А.Д. Этапность формирования кор выветривания в верхнем протерозое и палеозое/А.Д. Савко, Н.П. Хожайнов//Литогенез в докембрии и фанерозое Воронежской антеклизы. Воронеж, 1975. -С.49-59.

Никулин И.И., Савко А.Д. Железорудные коры выветривания Белгородского района КМА//Тр. НИИ геологии ВГУ. Вып. 85. Воронеж. Изд-во ВГУ, 2015. 102 с.

Никитина А.П., В.И. Сиротин. О шамозитизации в латеритной коре выветривания в бокситах Белгородского района КМА//Кора выветривания. М. 1967. Вып. 8. С. 29-39.

Никулин И.И., Савко А.Д., Меркушова М.Ю. Типы гипергенных богатых железных руд Белгородского района КМА//Вестник ВГУ, Серия: Геология, 2015. № 3. С. 71-82.

Никулин И.И. Бертьерин — главный силикат месторождений богатых железных руд КМА//Вестник ВГУ, Серия: Геология, 2013. № 1. С. 89-97.

Слоистые силикаты костеносных отложений местонахождения позднемеловых рептилий Приамурья

Я.Н. Ревенко¹, В.И. Рождествина¹

Изучение глинистых фракций имеет важное значение в решении вопросов генезиса и условий эволюции минералов, происходящей в корях выветривания, в ходе транспортировки глинистого материала в бассейн седиментации, на стадиях диагенеза и катагенеза. Процессы образования и преобразования слоистых минералов отражаются на особенностях их строения и структуры (Дриц, Коссовская 1991).

С целью определения условий преобразования fossilized костных останков позднемеловых рептилий, нами исследованы минералы глин, находящиеся в непосредственном контакте с костными останками. Местонахождения костных останков расположены на западной периферии Зейско-Буреинской равнины (Благовещенское) и на юго-восточной периферии Зейско-Буреинской впадины (Кундурское) (Моисеенко и др. 1997).

Для исследования отобран глинистый материал с верхних (1,5-3 м) и нижних (4,18-5,18 м) костеносных горизонтов (образцы fossilized костных останков динозавров предоставлены палеонтологической лабораторией ИГиП ДВО РАН заведующим лабораторией к.г.-м.н. Болотским Ю.Л.). Исследования выполнены в Аналитическом центре минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН с использованием методов рентгеновской дифракции (дифрактометр МАХima-X XRD-7000, $\text{Cu}_{\text{K}\alpha}$ излучении $\lambda = 1,54060 \text{ \AA}$), спектры которой являются основным и часто единственным источником информации о фазовом составе и реальной структуре поликомпонентных дисперсных кристаллических объектов, а также растровой электронной (JSM-6390LV, JEOL) и оптической микроскопии (Axio Scope.A1).

Выделение гранулометрических фракций начали с полной пептизации осадочных, рыхлых костеносных отложений, в качестве диспергатора использовали ультразвук. После этого методом декантации провели отмучивание тонких частиц. С помощью центрифуги выделили три фракции - < 1 мкм, 1-5 мкм и > 10 мкм. Подготовку ориентированных препаратов, обеспечивающих резкое усиление базальных рефлексов – отражений типа 00L, выполняли методом капли. По базальным рефлексам идентифицировали группы и основные структурные типы. Для уточнения присутствия глинистых минералов группы смектитов, хлоритов, каолинитов проводили дополнительную обработку – насыщение глицерином и прокаливание.

Анализ дифракционных спектров ориентированных препаратов глинистых образцов, показал присутствие в значительном количестве смешаннослойного иллит / смектит минерала (рис. 1, 2). Характерным диагностическим признаком является смещение первого базального рефлекса в сторону малых углов при насыщении глицерином, это объясняется лабильностью структуры смектитов, а при

¹ ФГБУН ИГиП ДВО РАН, Благовещенск, kommuna025@mail.ru, science@ascnet.ru

прокаливании наблюдается общая тенденция к уменьшению значений первого основного базального рефлекса до 10 Å так как после прокаливании все минералы 2:1 сжимаются и становятся идентичны иллиту.

Рис.1. Рентгенограммы минеральных фаз верхнего костеностного горизонта Благовещенского местонахождения: а) воздушно-сухой образец б) насыщен глицерином в) прокален при 350 °С в течении часа

Рис.2. Рентгенограммы минеральных фаз верхнего костеностного горизонта Кундурского местонахождения: а) воздушно-сухой образец б) насыщен глицерином в) прокален при 550 °С в течении часа

Отмечается каолинит с плохо упорядоченной, несовершенной структурой, фиксируемой на дифрактограммах уширением базальных отражений (7.20 Å) в верхнем костеностном горизонте Благовещенского местонахождения, что указывает на аллотигенный характер выветривания вышележащих пород. Кундурское местонахождение отличается присутствием хорошо окристаллизованного каолинита (7,18, 3,58 Å) и слюдистой составляющей (10.08, 5.02 Å) смешаннослойного иллит-сметита, что указывает на слабо-щелочные

постседиментационные условия. В Благовещенском местонахождении преобладает больше преобразованного иллит-сметкита, чем в Кундурском, это объясняется разными фациальными обстановками резкощелочной и слабо-щелочной соответственно. Образование минеральной группы смектитов обычно происходит в щелочных условиях при pH выше 9, это может свидетельствовать о постепенном замещении структуры слюд смектитовой, более стабильной в резкощелочных условиях озерной котловины (Япаскурт, 2008).

Проведенные комплексные исследования особенностей строения костных остатков показали присутствие монтмориллонита в естественных каналах протекания костной ткани позднемеловых рептилий, выполняющие «аккуратное» псевдоморфное замещение макроскопически не нарушая первичный облик и строение костных остатков, что указывает на аутигенное происхождения минеральных агрегатов, расположенных в пределах окаменелостей, имеющие четкие кристаллические очертания (рис. 3, 4, 5).

Рис.3. Микроструктура глинистых минералов Благовещенского местонахождения

Рис.4. Минеральное заполнение каналов костных останков

Рис.5. Микроструктура глинистых минералов Кундурского местонахождения

Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы. М.: Наука, 1991. С. 176.

Моисеенко В.Г., Сорокин А.П., Болотский Ю.Л.// Ископаемые рептилии Приамурья. Хабаровск: АмурНЦ ДВО РАН, 1997.С. 53.

Япаскурт О.В. Генетическая минералогия и стадийный анализ процессов осадочного поро- и рудообразования. Учеб. пособие — М.: ЭСЛАН. 2008. С. 356.

История глинистых минералов в кайнозойской коре выветривания междуречья Олым-Оскол-Ведуга (среднерусская возвышенность)

В.А. Свиридов¹

Позднекайнозойская кора выветривания карстово-площадного типа развита на мергельных породах сантона и перекрыта неоген-четвертичными отложениями. Она распространена на водораздельных участках рельефа, её морфология повторяет его контуры. Макроскопически выветривание выражается в осветлении мергелей, первоначально имевших серовато-зеленоватую окраску, и превращением их в опоковидную породу. По данным прецизионных исследований кора выветривания сложена минералами кремнезема (опал, кварц, кристобалит, тридимит), глинистыми минералами, цеолитом, представленным клиноптилолитом, значительные количества которого позволяет рассматривать его одним из основных породообразующих компонентов. В заметных содержаниях также присутствует остаточный кальцит, развитый преимущественно в нижних частях профиля выветривания. В резко подчиненном количестве встречаются глауконит, каолинит. Первые два минерала исчезают в верхних частях профиля выветривания.

Глинистые минералы являются постоянной составной частью мергельных пород, их содержание, в зависимости от степени выщелачивания, колеблется от 15 до 65% от количества нерастворимого остатка. В исходных мергелях они представлены иллитом и монтмориллонитом. В резко подчиненном количестве встречаются каолинит и глауконит. На электронномикроскопических снимках глинистая масса имеет пелитоморфную микроструктуру, а на её фоне при больших увеличениях выделяются зерна кварца, чешуйки слюды и цеолиты.

Иллит является преобладающим глинистым минералом материнских пород, его содержание варьирует в пределах от 10 до 30% от нерастворимого остатка. Характерно уменьшение количества этого минерала снизу-вверх по разрезу, что связано с его разложением в процессах выветривания.

Монтмориллонит является вторым по распространению глинистым минералом, его количество может достигать 10 % нерастворимого остатка мергелей, но встречается он не во всех образцах, отсутствуя обычно в верхних частях профиля коры выветривания. Там он разрушается под действием органических кислот в процессах выветривания.

Исследованиями ряда авторов (Асоченский, 1973; Дмитриев, 2004; Семенов, 1980; 1982; Чигарев, 2011) показано, что источником кремнезема, за счет которого формировались залежи апомергелевого гипергенного кремнистого метасоматита, является частичное перераспределение биогенного кремнезема, разложение силикатных минералов, содержащихся в мергельных породах. После регрессии позднепалеогенового морского бассейна и воздымания морской аккумулятивной равнины началось её расчленение широкими речными долинами (Холмовой, 2011). Морские осадки палеогена оказались приуроченными к водораздельным пространствам и широко развиты в пределах района работ. Они залегают

¹ ВГУ, Воронеж, e-mail: junior-vlad@mail.ru

на верхнемеловых, их мощность колеблется от первых до 30 м. В их составе выделяются киевские глины и кантемировские глинистые пески. Малые мощности и глубины залегания от поверхности обеспечивали хороший дренаж этих отложений и воздействие на сантонские отложения поверхностных и подземных вод. Очень часто киевские и полтавские отложения располагаются в карстовых полостях, образованных в сантонских мергелях.

Вода имеет значение рН около 7, но его значение может меняться при выветривании за счет растворения CO_2 , различных минералов, кислотообразующих газов из воздуха, а также при разложении гумусового вещества. Исходя из этого, создавались условия кислой среды, где происходило растворение карбоната кальция и аккумуляция нерастворимого остатка. Освободившейся кальций попадал в воду, где он накапливался и создавал условия увеличения щелочности среды. В результате происходило разложение глинистых минералов, а кремнезем в сильно щелочной среде приобретал подвижность. В участках приближения подземных вод к зонам разгрузки, где понижалось рН, кремнезем выпадал, образуя твердую фазу. Вначале она была представлена аморфным опалом, который затем переходил в тридимит и кристобалит. Эти минералы в свою очередь достаточно быстро преобразовались в халцедон. За счет высвободившегося кремнезема, глинозема, калия, происходило образование цеолитов. Это привело к образованию глинисто-карбонат-цеолит-кремнистой породы (карбосил) (Чигарев, 2011), являющейся ценным полезным ископаемым.

Аскоченский, Б.В. Кора выветривания карбонатных пород верхнего мела Воронежской антеклизы/Б.В.Аскоченский, В.П.Семенов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1973. 176 с.

Дмитриев, Д.А. Сантонские отложения правобережья среднего течения реки Дон /Д.А.Дмитриев, А.Д.Савко, А.В.Жабин//Труды НИИ Геологии ВГУ. Вып. 21. Воронеж. 2004. 104 с.

Семенов, В.П. Геология кремнистых метасоматитов карбонатных пород верхнего мела КМА/В.П.Семенов, Б.В.Аскоченский, В.Н.Селезнев, П.В.Семенов//Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1980. 84 с.

Семенов, В.П. Литотипы и литофации кремнистых метасоматитов карбонатных пород позднего мела КМА/В.П.Семенов, Б.В.Аскоченский, В.Н.Селезнев, П.В.Семенов//Литогеология и полезные ископаемые Воронежской антеклизы. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та. 1982. С. 89–103.

Чигарев, А.Г. Кайнозойская кора выветривания Старооскольского района КМА/А.Г.Чигарев, А.Д.Савко// Труды НИИ Геологии ВГУ. Вып. 63. Воронеж, 2011. 101 с.

Холмовой, Г.В. Неогеновые и четвертичные отложения Среднерусской возвышенности/Г.В.Холмовой, Б.В.Глушков// Тр. НИИ Геологии ВГУ. Вып. 1. Воронеж, 2001. – 220 с.

Роль глинистых минералов в типизации кор выветривания фундамента Татарского свода

Е.Ю. Сидорова¹, Л.М. Ситдикова¹, В.Г. Изотов¹, Н.М. Хасанова¹

Известно, что коры выветривания широко развиты во многих нефтегазоносных бассейнах (Западная Сибирь, Австралия, Северная Америка), а в ряде случаев с ними связаны известные месторождения нефти (Перродон, 1985). На территории Волго-Уральской антеклизы континентальный период, который продолжался до девонского периода и начала формирования отложений осадочного чехла характеризовался формированием формации коры выветривания фундамента (Лапинская, Журавлев, 1967). На основе проведенных исследований были выделены ведущие типы коры выветривания Татарского свода. При этом использовались следующие критерии: время формирования, морфологические особенности, строение и степень сохранности профиля выветривания и минерально-геохимический состав (Sidorova, 2015).

Глубокие горизонты Татарского свода характеризуются специфическими геологическими, геодинамическими, тектоническими особенностями. В результате тектонических и последующих низкотемпературных гидротермальных процессов сформировались зоны разуплотнений – зоны деструкций. При изучении пород зон деструкций закономерно возникает вопрос, не являются ли эти объекты погребенными корами выветривания. Однако два этих объекта: зоны деструкций и коры выветривания характеризуются своими специфическими особенностями. Основным критерием выделения формации коры выветривания, которая была изучена по материалам многочисленных скважин, пробуренных как в пределах Южно-Татарского, так и Северо-Татарского сводов является постепенный переход от неизменных пород кристаллического основания к выветрелым породам. При этом отмечается закономерное увеличение степени выветрелости - изменения пород снизу в вверх по профилю. В разрезе сохранившихся профилей коры также отчетливо выделяется минералого-геохимическая зональность.

Данные минералого-петрографического анализа кернового материала многочисленных скважин ряда площадей, свидетельствует, что в пределах Татарского свода погребенные коры выветривания относятся к площадному типу с четко выраженной зональностью. Другим типом коры является кора линейного типа, развитая по зонам разломов, однако они отличаются отсутствием четкой зональности.

При установлении зон профиля выветривания наиболее важным фактором является изучение и выделение ведущих типов минеральных ассоциаций глинистой составляющей, которые в свою очередь сформировались в различных палеоклиматических обстановках. Изученные ассоциации глинистых минералов также характеризуют интенсивность процессов выветривания материнских пород - пород кристаллического фундамента (Ситдикова, 2011; Сидорова, 2013).

¹ Казанский федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий, г. Казань, lena353@list.ru

Полученные результаты исследований позволили сделать вывод о том, что интенсивность развития процессов выветривания и образования глинистых минералов увеличивается от нижних к верхним зонам профиля. Так, профиль коры выветривания, вскрытый в пределах скв.№21 Акташской площади (интервал 1705,5-1720,4м), расположенной в пределах центральной части Южно-Татарского свода, относится к неполному (остаточному) типу площадной коры выветривания мощностью около 10,0 м. Породы фундамента, подвергшиеся выветриванию представлены гранат-биотитовыми гнейсами. В профиле выветривания выделяется только две зоны: дезинтеграции и гидратации-выщелачивания. Ведущей ассоциацией является иллит-каолининовая, вверх по профилю содержание иллита уменьшается, и в зоне гидратации-выщелачивания становится не более 5-10%. В процессе выветривания происходит трансформация глинистых минералов, конечной стадией которой является каолинит, что обуславливает его ведущую роль в составе глинистой компоненты кор выветривания в большинстве изученных профилей Татарского свода.

Примером развития линейного типа коры выветривания является профиль скв.№405 Поповской площади, расположенной в пределах Камско-Кинельской системы прогибов в зоне тектонических разломов фундамента. Мощность коры выветривания по керну, развитой по кристаллосланцам достигает 49,8 м. Этот тип коры характеризуется другим составом ассоциаций глинистых минералов, они более разнообразны: хлорит-иллит-каолининовая, смешанослойная (иллит-сметит)-каолининовая и хлорит-каолинит-иллитовая, чередующиеся по профилю.

С процессами выветривания пород фундамента, формирования комплекса глинистых минералов связаны и особенности пустотного пространства пород, что сказывается на увеличении значений общей и эффективной пористости. Кроме того, установлена роль глинистой компоненты в формировании пустотно-порового пространства и ее связь в выделении зон профиля коры выветривания, характеризующихся высокими фильтрационно-емкостными свойствами (Сидорова и др., 2015).

Перродон А. Формирование и размещение месторождений нефти и газа. Буссенес, «Эльф Акитен», 1985. 359с.

Лапинская Т.А., Журавлев Е.Г. Погребенная кора выветривания фундамента Волго-Уральской газонефтеносной провинции и ее геологическое значение. М.: Недра, 1967. 174 с.

Сидорова Е.Ю., Ситдикова Л.М. Ассоциация глинистых минералов древних кор выветривания – потенциальных коллекторских зон кристаллического фундамента Татарского свода// Георесурсы. 2013. №5(55). С. 3-7.

Сидорова Е.Ю., Ситдикова Л.М., Изотов В.Г., Захарченко А.Л., Хасанова Н.М., Низамутдинов Н.М. Изучение фильтрационно-емкостных свойств погребенных кор выветривания импульсным методом ядерного магнитного резонанса// Сб. материалов конференции "Новые достижения ЯМР в структурных исследованиях". Казань. 2015. С. 170-171.

Ситдикова Л.М., Сидорова Е.Ю. Минералого-петрографические особенности коровой формации фундамента Южно-Татарского свода// Георесурсы. 2011. №1(37). С. 13-15.

Sidorova Elena, Sitdikova Lyalya, Izotov Victor. The Major Types of the Weathering Crust of the Eastern Russian Plate and its Mineralogical and Geochemical Features// Procedia Earth and Planetary Science. 2015. Vol. 15. PP. 573–578.

Изучение краткосрочных изменений слюдистых минералов тонких фракций в подзолистой почве

И.И.Толпешта¹, Т.А.Соколова

В процессе почвообразования, унаследованные от материнской породы слоистые алюмосиликаты, претерпевают различные изменения, в том числе трансформируются. Направление и скорость таких трансформаций в почвах зависят от кислотно-основных, окислительно-восстановительных условий и времени протекания трансформаций. Трансформации минералов в процессе педогенеза происходят, в том числе и через стадии образования устойчивых во времени смешанослойных структур.

Изучение трансформационных изменений глинистых минералов в почвах имеет как теоретическое, так и практическое значение. Образование почвенных хлоритов, таких как HIV и HIS приводит к уменьшению ЕКО в минеральных горизонтах почв (Barnhisel, Bertsch, 1989; Turpault et al., 2008; Lanson et al., 2015). Это приводит к снижению плодородия почвы и в значительной степени нарушает одну из важнейших экологических функций почвы – барьерную, обеспечивающую перехват миграционных потоков тяжелых металлов, аммония и пр. Образование почвенных хлоритов и почвенных иллитов сопровождается созданием динамических буферных систем по отношению к алюминию и к калию соответственно (Barre et al., 2007; 2008, 2009; Sokolova et al., 2010 а,б).

Скорость трансформации глинистых минералов в почвах варьирует от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

Цель работы состояла в изучении краткосрочных изменений слюдистого материала в элювиальном горизонте подзолистой почвы.

Объекты и методы исследования. Фракции тест-минерала размером 0,1-0,05 мм и < 1 мкм были помещены на 1 год в горизонт AEL подзолистой почвы, который характеризуется наиболее низкими значениями pH_{H_2O} (около 4,5) в пределах почвенного профиля и в нем содержится максимальное количество корней ели (*Picea abies*).

Исходные образцы тест-минерала и образцы после пребывания в почве были проанализированы рентгендифрактометрическим методом, а экспериментальные дифрактограммы смоделированы с применением программы Sybilla © Chevron.

Результаты исследования. Фракция средней пыли тест-минерала представлена иллитом, который имеет следующие характеристики: $d/n = 1,008$ нм, содержание октаэдрического Fe и межслоевого K – 2, 7 и 1,7 атомов на элементарную ячейку соответственно, толщина кристаллита (t_{mean}) – 29. Кроме того, во фракции 0,1-0,05 мм содержатся примеси кварца, полевых шпатов и амфиболов.

Илистая фракция (< 1 мкм) содержит иллит (76 %), неупорядоченный иллит-сметтит (I/S R0 95/5) (24%). Дискретная фаза иллита имеет следующие характеристики: $d/n = 1,01$ нм, содержание октаэдрического Fe и межслоевого K – 2,64 и 1,8 атомов на элементарную ячейку соответственно,

¹ МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, sokolt65@mail.ru

толщина кристаллита – 20. Иллит в составе I/S содержит 2 атома октаэдрического Fe и 1,3 атома межслоевого K на элементарную ячейку.

После годичного пребывания в почве в тест-минерале произошли следующие изменения:

1) в составе фракции средней пыли появилась новая фаза –неупорядоченный иллит-сметтит, наблюдается тенденция к потере октаэдрического Fe (2,7 → 2,3-2,5) и уменьшению толщины кристаллитов (29 → 19);

2) в составе фракции ила изменилось соотношение содержания иллитовых и иллит-сметтитовых фаз в сторону увеличения содержания смешанослойных минералов ; в составе иллит-сметтитов увеличилась доля сметтитов(I/S 95/5 → 82-90/10-18); наблюдается тенденция к потере октаэдрического Fe, потере межслоевого K и уменьшению толщины кристаллитов иллита (20 →15-18).

Заключение. Описанные структурные изменения являются результатом процессов вермикулитизации и сметтитизации – трансформационных преобразований слюд в лабильные структуры. Основными механизмами таких трансформаций являются: потеря структурного Fe; потеря межслоевого K; уменьшение заряда решетки, сопровождающееся увеличением лабильности минерала.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант РФФИ № 14-04-00530)

Соколова Т.А., Толпешта И.И., Топунова И.В. Выветривание биотита в подзолистой почве в условиях модельного полевого опыта // Почвоведение. 2010 а. № 10. С. 1239 – 1248.

Соколова Т.А., Толпешта И.И., Топунова И.В. Выветривание биотита в торфянисто-подзолисто-глеевой почве в условиях модельного полевого опыта // Вестник МГУ. Сер. 17 Почвоведение. 2010 б. № 2. С. 18 – 25.

Barnhisel R.I, Bertsch P.M. Chlorites and Hydroxy-Interlayered Vermiculite and Smectite. Minerals in Soil Environents // Soil Science Society of America Madison, Wisconsin, USA, 1989. P.729 – 788.

Barré P., Berger G., Velde B. How element translocation by plants may stabilize illitic clays in the surface of temperate soils//Geoderma. 2009. V.151. P. 22–30.

Barre P., Velde B., Abbadie L. Dynamic role of “illite-like” clay minerals in temperate soils: facts and hypotheses//Biogeochemistry. 2007. V. 82. P.77–88.

Barré P., Velde B., Fontaine C., Catel N., Abbadie L. Which 2:1 clay minerals are involved in the soil potassium reservoir? Insights from potassium addition or removal experiments on three temperate grassland soil clay assemblages//Geoderma. 2008. V. 146. P. 216–223.

Lanson B., Ferrage E., Hubert F., Prêt D., Mareschal L., Turpault M.-P., Ranger J. Experimental aluminization of vermiculite interlayers: An X-ray diffraction perspective on crystal chemistry and structural mechanisms //Geoderma. 2015. V. 28-29. P. 249–250.

Turpault M.-P., Righi D., Utérano C. Clay minerals: Precise markers of the spatial and temporal variability of the biogeochemical soil environment //Geoderma. 2008. V. 147 P. 108–115.

Неразрушающий метод исследования внутренней пространственной микроструктуры объектов с возможностью построения трехмерной модели и проведения морфометрического анализа.

Методика

Компьютерная микротомография — неразрушающий метод визуализации внутренней структуры объекта с разрешением до сотни нанометров. Рентгеновские изображения реконструируются в набор виртуальных сечений, из которых создается полная трехмерная модель.

Приборные решения

— настольный микротомограф высокого разрешения с автоматическим чейнджером на 16 образцов Skyscan1272

— настольный микротомограф высокой энергии Skyscan1173

— мультирежимный нанотомограф SkyScan2211

— фазоконтрастный рентгеновский настольный микротомограф SkyScan1294

Авторский указатель

- Chen Z., 17
Delville A., 15
Dzene L., 74
Ferrage E., 15, 25, 74
Hubert F., 15, 74
Kalinichev A.G., 17
Lanson B., 25
Levitz P., 15
Michot L. J., 15
Narasimhan L., 17
Ngouana Wakou B.F., 17
Robert J.-L., 74
Tertre E., 15, 25, 74
Verron H., 74
Viennet J. C., 25
Абринова Э.С., 76
Азопков С.В., 78
Александрова Г.Н., 124
Алёшин А.Р., 113
Ацтиньш А.Я., 111
Бакиев А.Ф., 68
Баринов Н.Н., 92
Безделига Н.Я., 39
Белогуб Е.В., 42
Белоусов П.Е., 45, 80
Бельчинская Л.И., 103
Боева Н.М., 80
Бочарникова Ю.И., 45, 80
Бражник И.А., 78
Будникова Д.С., 76
Бульгина Л.Г., 83, 85, 96
Верещагин О.С., 60, 124
Верма П., 88
Висенте М.А., 109
Власенко Н.С., 99
Власова И.Э., 88
Войт А.В., 92
Волчо К.П., 109
Голубкова Е.Ю., 60
Горохов И.М., 48
Горькова Н.В., 30
Горюшкин В.В., 22
Грачева А.В., 106
Гуляева Т.Я., 33
Джил А., 109
Дмитриев Д.А., 22
Долгих А.В., 20
Доржиева О.В., 90, 93
Дриц В.А., 35
Ершова В.Б., 60, 124
Жаркова В.О., 90
Житова Е. С., 28
Зайцева Т.С., 48
Закусин С.В., 78, 90, 93
Звягина Б.Б., 30
Земскова Л.А., 92
Зинчук Н.Н., 51, 54
Ивановская Т.А., 30, 35, 48
Иванюк Г.Ю., 28
Ивлева А.С., 60
Изотов В.Г., 68, 135
Калмыков С.Н., 88
Каспржицкий А.С., 120
Колдаев А.А., 39
Кондрашова А.А., 93
Королев В.А., 83
Костылева В.В., 126
Котова О.Б., 118
Крайнов А.В., 22, 57
Кривовичев С. В., 28
Крупская В.В., 20, 88, 90, 93, 109, 113
Кудрявцева С.Ф., 39
Кузнецов Р.А., 96
Кульков А. М., 99
Кулькова М. А., 99
Лазоренко Г.И., 120
Мельников Н.Н., 48
Мергелов Н.С., 20
Меркушова М.Ю., 128
Николаев А.М., 60
Никуленков А.М., 101
Новикова Л.А., 103
Новоселов К.А., 42
Осинская Н.С., 39
Паленова Е.Е., 42
Панченко В.Н., 109

- Пеков И.В., 28
Подковыров В.Н., 60
Покидько Б.В., 76, 106
Покровская Е. В., 35
Пресняков И.А., 88
Прокопьев А.В., 124
Разгулина О.В., 83, 85
Ревенок Я.Н., 130
Ресснер Ф., 103
Рождествина В.И., 130
Розов К.Б., 101
Романчук А.Ю., 88
Рудмин М.А., 63
Румынин В.Г., 101
Русакова Е.С., 107
Рычагов С.Н., 66
Рянская А.Д., 33
Савичев А.Т., 30
Савко А.Д., 22
Сахаров Б.А., 30, 35
Свиридов В.А., 133
Сергеева А.В., 66
Сидорова Е.Ю., 68, 135
Ситдикова Л.М., 68, 135
Соколов В.Н., 83, 85, 113
Соколова Т.А., 107, 137
Тимофеева М.Н., 109
Толпешта И.И., 107, 137
Трубача-Богинска А.А., 111
Тюпина Е.А., 90, 93
Фирсов С.К., 39
Фролова Ю.В., 70
Хасанова Н.М., 135
Хворов П.В., 42
Холмовой Г.В., 22
Чернов М.С., 70, 78, 83, 85, 93, 96, 113
Чечетко Е.С., 116
Чупарин И.И., 106
Швиркстс Я.Я., 111
Шиловских В.В., 99
Шлык Д.Х., 92
Шоркунов И.Г., 20
Шуктомова И.И., 118
Шушков Д.А., 118
Щапова Ю.В., 33
Юрковец Д.И., 83
Явна В.А., 120
Якимчук И.В., 26
Яковенчук В.Н., 28

Список зарегистрированных участников Совещания «ГЛИНЫ-2015»

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
1	Dzene	Liva	Ilmarovna	University of Poitiers, Франция	liva.dzene@univ-poitiers.fr
2	Ferrage	Eric		University of Poitiers, HYDRASA Lab., Франция	eric.ferrage@univ-poitiers.fr
3	Hubert	Fabien		University of Poitiers, Франция	
4	Vircava	Ilze	Viesturovna	Tartu University, Эстония	ilze.vircava@gmail.com
5	Vircavc	Valdis		Latvia University of Agriculture, Латвия	valdis.s@parks.lv
6	Абринова	Эльвира	Султансыековна	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	elvira.abrinova@gmail.com
7	Азопков	Сергей	Валерьевич	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	sergej.azopkov@mail.ru
8	Андрющенко	Наталия	Дмитриевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	nataliarchem@gmail.com
9	Белогуб	Елена	Витальевна	Имин УрО РАН	bel@mineralogy.ru
10	Белоусов	Петр	Евгеньевич	ИГЕМ РАН	pitbl@mail.ru
11	Бельчинская	Лариса	Ивановна	ВГЛТУ	chem@vglta.vrn.ru
12	Боева	Наталья	Михайловна	ИГЕМ РАН	boeva@igem.ru
13	Бочарникова	Юлия	Ивановна	ИГЕМ РАН	j.sharova@mail.ru
14	Бражник	Иван	Александрович	ИНЖЭКО ЦЕНТР	ivbra@yandex.ru
15	Булыгина	Людмила	Геннадьевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	milabull@mail.ru
16	Варфоломеев	Игорь	Андреевич	МФТИ	i3v@mail.ru
17	Верещагин	Олег	Сергеевич	СПбГУ	oleg-vereschagin@yandex.ru
18	Волкова	Анна	Генриховна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	anna.agv@yandex.ru
19	Герасименко	Николай	Николаевич	И-Глобалэдж Корпорейшн	gerasimenko@e-globaledge.ru
20	Грачёва	Анна	Владимировна	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	vla4414@yandex.ru
21	Грищенко	Марина	Афанасьевна	РОСНЕФТЬ ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	magrischenko@rosneft.ru
22	Грушичев	Антон	Геннадьевич	ОАО "НПЦ "Тверьгеофизика"	anton@tgph.ru
23	Гуртовая	Ирина	Борисовна	И-Глобалэдж Корпорейшн	gurtovaya@e-globaledge.ru

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
24	Давлетшин	Артур	Раилевич	ООО БашНИПИнефть	DavletshinAR@bashneft.ru
25	Дара	Ольга	Марковна	ИО РАН им. Н.П. Ширшова	olgadara@mail.ru
26	Доржиева	Ольга	Валерьевна	ИГЕМ РАН	dorzhievaov@gmail.com
27	Дриц	Виктор	Анатолевич	ГИН РАН	
28	Ершова	Яна	Юрьевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	ershovajana@gmail.com
29	Житова	Елена	Сергеевна	СПбГУ	zhitova_es@mail.ru
30	Зайцева	Татьяна	Сергеевна	ИГД РАН	z-t-s@mail.ru
31	Закусин	Сергей	Вячеславович	ИГЕМ РАН	zakusinsergey@gmail.com
32	Захарова	Елена	Васильевна	ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина	ershovajana@gmail.com
33	Звягина	Белла	Борисовна	ГИН РАН	zbella2001@yahoo.com
34	Земскова	Лариса	Алексеевна	ИХ ДВО РАН	zemskova@ich.dvo
35	Зинчук	Николай	Николаевич	ЗЯНЦ АН Республики Саха	nnzinchuk@rambler.ru
36	Зубкова	Наталья	Витальевна	МГУ им. М.В. Ломоносова	n.v.zubkova@gmail.com
37	Ивановская	Татьяна	Андреевна	ГИН РАН	tat.ivanovskaya2012@yandex.ru
38	Ильин	Виктор	Андреевич	ИОНХ им. Н. С. Курнакова РАН	docktorvrach@mail.ru
39	Калиничев	Андрей	Геннадьевич	Laboratoire Subatech, Ecole des Mines de Nantes, Франция	kalinich@subatech.in2p3.fr
40	Карась	Юлия	Викторовна	Латвийский университет	juli4kak@inbox.lv
41	Каспржицкий	Антон	Сергеевич	ФГБОУ ВПО РУГУПС	akasprzhitsky@yandex.ru
42	Колдаев	Александр	Александрович	ИГиГ АН Руз	akoldaev@mail.ru
43	Корнейчик	Олег	Евгеньевич	Technoinfo Ltd.	oleg@technoinfo.ru
44	Костылева	Виктория	Васильевна	ГИН РАН	kovikto@yandex.ru
45	Крайнов	Алексей	Владимирович	ВГУ, НИИ Геологии	aleksey_vsu_geo@mail.ru
46	Крупская	Виктория	Валерьевна	ИГЕМ РАН	krupskaya@ruclay.com
47	Кузнецов	Руслан	Алексеевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	ruslanalexeevich@yandex.ru
48	Кульков	Александр	Михайлович	СПбГУ РЦ"Геомодель"	aguacrystals@narod.ru

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
49	Лазоренко	Георгий	Иванович	ФГБОУ ВПО РГУПС	glazorenko@yandex.ru
50	Лопушняк	Юрий	Михайлович	ОАО "ТомскНИПИнефть"	LopushnyakYM@nipineft.tomsk.ru
51	Мартынов	Константин	Валентинович	ИФХЭ РАН	mark0s@mail.ru
52	Мергелов	Никита	Сергеевич	ИГ РАН	nikita.mergelov@gmail.com
53	Меркушова	Марина	Юрьевна	ВГУ	marina.merkushova@mail.ru
54	Мирзаев	Абдуразак	Умурзакович	ИГТ	rang.tosh@rambler.ru
55	Митрошин	Олег	Юрьевич	ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	OYMitroshin@rosneft.ru
56	Новикова	Людмила	Анатольевна	ВГЛТУ	yonk@mail.ru
57	Панева	Татьяна	Викторовна	ООО "Тюменский нефтяной научный центр"	tvpaneva@rosneft.ru
58	Петров	Владимир	Геннадиевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	vladimir.g.petrov@gmail.com
59	Подковыров	Виктор	Николаевич	ИГГД РАН	vpodk@mail.ru
60	Покидько	Борис	Владимирович	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	pokidko2000@mail.ru
61	Ревенок	Яна	Николаевна	ИГиП ДВО РАН	kommuna025@mail.ru
62	Розов	Константин	Борисович	СПБО ИГЭ РАН	rozovkostya@mail.ru
63	Романчук	Анна	Юрьевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	romanchuk.anna@gmail.com
64	Рудмин	Максим	Андреевич	ТПУ	rudminma@tpu.ru
65	Рычагов	Сергей	Николаевич	ИВиС ДВО РАН	valraf2009@yandex.ru
66	Рянская	Анастасия	Дмитриевна	ИГТ УрО РАН	tosenka2008@gmail.com
67	Савко	Аркадий	Дмитриевич	ВГУ	savko@geol.vsu.ru
68	Сапега	Владимир	Федорович	ВСЕГЕИ им.А.П. Карпинского	vsapega@mail.ru
69	Сахаров	Борис	Александрович	ГИН РАН	sakharovba@gmail.com
70	Свиридов	Владислав	Алексеевич	ВГУ	Junior-vlad@mail.ru
71	Сергеева	Анастасия	Валерьевна	ИВиС ДВО РАН	valraf2009@yandex.ru
72	Сидорова	Елена	Юрьевна	КФУ	lena353@list.ru

№ п.п.	Фамилия	Имя	Отчество	Место работы (основное)	E-mail
73	Ситдикова	Ляля	Мирсалиховна	КФУ	sitdikova8432@mail.ru
74	Ситникова	Мария	Александровна	BGR	maria.sitnikova@bgr.de
75	Соколова	Татьяна	Алексеевна	МГУ имени М.В.Ломоносова	sokolt65@mail.ru
76	Старшинова	Валентина	Леонидовна	ЦНИИГеолнеруд	starshinova@gmail.com
77	Тимофеева	Мария	Николаевна	Институт катализа СО РАН	timofeeva@catalysis.ru
78	Толпешта	Инна	Игоревна	МГУ имени М.В.Ломоносова	sokolt651@mail.ru
79	Трубача- Богинска	Анна	Анатольевна	LU	anna.trubaca-boginska@lu.lv
80	Тюпина	Екатерина	Александровна	РХТУ им. Д.И. Менделеева	tk1972@mail.ru
81	Федоров	Александр	Анатольевич	ООО "Полигон-Сервис"	info@kreider.ru
82	Фролова	Юлия	Владимировна	МГУ имени М.В.Ломоносова	ju_frolova@mail.ru
83	Чернов	Михаил	Сергеевич	МГУ имени М.В.Ломоносова	miha.chernov@ya.ru
84	Чечетко	Екатерина	Сергеева	МГУ им.М.В.Ломоносова	katerina-chechetko@mail.ru
85	Чупарин	Илья	Игоревич	МИТХТ им. М.В. Ломоносова	Licheg@mail.ru
86	Шалдыбин	Михаил	Викторович	ОАО ТомскНИПИнефть, ТПУ	ShaldybinMV@nipineft.tomsk.ru
87	Шушков	Дмитрий	Александрович	Институт геологии Коми НЦ УрО РАН	dashushkov@geo.komisc.ru
88	Юферев	Роман	Борисович	Ниеншанц-сайнтифик	r.yuferev@nnz.ru

Информация о компаниях-спонсорах

Название компании	Контактное лицо	интернет-страница	E-mail	Телефон
И-Глобалэдж Корпорейшн 	Гуртовая Ирина Борисовна	www.e-globaledge.ru	gurtovaya@e-globaledge.ru	+7 (495) 967 09 59
Техноинфо Лтд. 	Корнейчик Олег Евгеньевич	www.technoinfo.ru	oleg@technoinfo.ru	+7 (499) 270 66 26
ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» 	Юферев Роман Борисович	www.lab-nnz.ru	r.yuferev@nnz.ru	+7 (812) 326 10 56

Для заметок

**РОССИЙСКАЯ ГРУППА ПО ГЛИНАМ
И ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ**

Russian Clay Group

ГЛИНЫ-2015

Третье Российское Совещание
по глинам и глинистым минералам

02 – 04 декабря 2015
ИГЕМ РАН, Москва

WWW.RUCLAY.COM

